

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Musical-Integrationsprojekt für Kinder mit und ohne Behinderungen

Dokumentation der Integration von Kindern
mit geistiger und körperlicher Behinderung in
das Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach»
des Kindertanztheaters Doris Sturzenegger

Eingereicht von: Isabel Borsinger und Melanie Bernhard

Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber

27. Juni 2018

Abstract

In unserer Gesellschaft gibt es für Kinder diverse Freizeitangebote. Viele dieser Angebote sind aber für Kinder mit Beeinträchtigungen kaum zugänglich. Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, Kinder mit einer Behinderung in die Musicalproduktion des Kindertanztheaters Doris Sturzenegger zu integrieren. Sie erleben dort Gemeinschaft und soziale Interaktion im Sinne der Inklusion. Mit dem Pilotprojekt wird eine nachhaltige Integration im Kindertanztheater angestrebt. Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Planung und Durchführung des Integrationsprojekts. Die Voraussetzungen der integrierten Kinder werden erfasst und in die Entwicklung des Musicals miteinbezogen. Mit Hilfe von intensiven Beobachtungen und regem Austausch der Beteiligten wird der Integrationsprozess begleitet und dokumentiert. Auf die gewonnenen Erkenntnisse erfolgen laufend Adaptionen. Dadurch wird die Integration möglich gemacht.

Danksagung

«Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll» (Goethe)

Mit diesem wunderbaren Satz möchten wir uns von Herzen bei allen Personen bedanken, die uns in irgendeiner Form darin unterstützt haben, unser Masterarbeitsprojekt umzusetzen. An erster Stelle möchten wir Susanne Schriber danken, die unsere Idee grossartig fand, sich enorm für uns einsetzte und einen Weg fand, diese Art von Masterarbeit für uns möglich zu machen. Ebenfalls möchten wir der gesamten Kindertanztheaterfamilie danken, dass sie bereit waren, das Integrationsprojekt mitzutragen und die nötigen Ressourcen bereitzustellen. Ohne diesen Rückhalt, das Mitdenken und den kontinuierlichen Austausch hätte unser Projekt nicht diesen Erfolg verschreiben können. Einen herzlichen Dank geht auch an unsere Sponsoren, die uns von einem grossen Teil der finanziellen Sorgen entlasteten und den Kindern dieses Erlebnis möglich gemacht haben. Der letzte Dank geht an unsere Familien und Freunde, welche uns stetig unterstützten, konstruktiv berieten, uns auffingen und so ebenfalls einen wichtigen Teil beigetragen haben.

Abkürzungsverzeichnis

HfH	Hochschule für Heilpädagogik
Ktt	Kindertanztheater
UNO	United Nations Organization (Organisation der Vereinten Nationen)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Projektinitiierung	1
2.1	Projektidee	2
2.2	Rahmenbedingungen und Ressourcen	3
3	Projektteil: Integration	6
3.1	Projektauftrag Integration	6
3.2	Fragestellungen	7
3.3	Projektziele Integration	7
3.4	Budgetierung	9
4	Theoretische Hintergründe zum Projekt	10
4.1	Rechtliche Grundlagen zum Thema kulturelle Gleichberechtigung	10
4.1.1	Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK)	10
4.1.2	Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV)	11
4.1.3	Inclusion Handicap	11
4.2	Faktoren des Menschen mit Behinderung	12
4.3	Integration	13
4.3.1	Integration nach Feuser	13
4.3.2	Integration und soziale Interaktion nach Dinold und Zanin	14
4.4	Ängste und Unsicherheiten überwinden	16
4.5	Förderung des sozialen Miteinanders	17
4.6	Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen unterrichten	19
4.6.1	Aneignungsmöglichkeiten	19
4.6.2	Niveaustufen des Helfens	21
4.6.3	Strukturierung der Lektionen	22
4.6.4	Körperarbeit	22
5	Projektplanung	24
6	Umsetzung der Projektphasen und Projektsteuerung	25
6.1	A) Planungsstart des Integrationsprojekts	26
6.2	B) Ansprechen von möglichen Kindern und Eltern	26
6.3	C) Informationsveranstaltung für das Musical	27
6.4	D) Kinder kennenlernen, Voraussetzungen erfassen	27

6.4.1	Carlo, 13 Jahre	29
6.4.2	Laura, 8 Jahre.....	31
6.4.3	Elias, 8 Jahre	33
6.4.4	Matteo, 6 Jahre.....	35
6.4.5	Ilaria, 6 Jahre	37
6.4.6	Lema, 7 Jahre.....	40
6.5	E) Integrationsplanung und Gruppeneinteilung.....	42
6.6	F) Projektstart und Rollenverteilung des Musicals Mary Poppins	43
6.7	G) Erste Probephase	44
6.7.1	Probepan durchsprechen, Anpassungen vornehmen	44
6.7.2	Erste Proben in der Gruppe.....	44
6.7.3	Erste Proben der ganzen Szene	49
6.7.4	Medienpräsenz während der ersten Probephase	52
6.8	H) Bühnenbau.....	53
6.9	I) Pfingst-Probewochenende	53
6.10	J) Zweite Probephase: Durchlaufproben	62
6.11	K) Aufführungen.....	65
7	Projektabschluss.....	66
8	Evaluation des Integrationsprojekts.....	68
8.1	Zielevaluation.....	68
8.2	Mögliche wissenschaftliche Projektevaluation	70
8.3	Beantwortung der Fragestellungen	72
8.4	Fazit	74
9	Verzeichnisse	75
9.1	Literaturverzeichnis	75
9.2	Tabellenverzeichnis.....	76
9.3	Abbildungsverzeichnis.....	77
Anhang	78

1 Einleitung

«Marco kommt in die Waldspielwoche des Kindertanztheaters (Ktt). Seit einigen Jahren ist er ein begeisterter Sommergast, der die Woche in der Natur mit 50 andern Kindern genießt. Dieses Jahr wird er am ersten Morgen nicht nur von seiner Mutter, sondern auch von seiner kleinen Schwester Amélie begleitet. Amélie sitzt im Rollstuhl. Isabel Borsinger, als Leiterin in der Waldspielwoche, beginnt mit Amélie und ihrer Mutter ein Gespräch. Es interessiert sie, weshalb die Eltern nur Marco in der Waldspielwoche angemeldet haben. Die Mutter reagiert erstaunt. Es wäre ihr nie eingefallen, dass Amélie in der Waldspielwoche auch mitmachen könnte. Sie hätte sich nie getraut zu fragen, ob die Bedingungen für eine Teilnahme für Amélie geschaffen werden könnten.»

«Greta kommt mit ihrer Mutter ins Kindertanztheater. Schnell wird klar, dass Greta in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung hinter den anderen Kindern zurückliegt. Melanie Bernhard spricht die Mutter darauf an. Gretas Mutter reagiert zurückhaltend. Sie hat offensichtlich Angst, dass Greta aus der Gruppe ausgeschlossen wird, denn dies ist ihr sowohl im Kinderturnen, wie auch in der Spielgruppe und einer Kinderkrippe passiert.»

Wir, Isabel Borsinger und Melanie Bernhard, als angehende Heilpädagoginnen, sind irritiert. Ein Leben lang spielen wir im Kindertanztheater, tanzen, singen, beschäftigen uns mit Kindern und machen uns Gedanken über ihre optimale Förderung. Weshalb sind wir nie auf die Idee gekommen, Bedingungen zu schaffen, um allen Kindern in unserer Umgebung die gleichen Chancen zum Mitspielen anzubieten? Greta und Amélie sind nur zwei Kinder, die wir bedingt durch unsere Ausbildung genauer angeschaut haben.

Die Idee beginnt uns zu faszinieren. Was müssen wir im traditionsreichen Kindertanztheater nach 38 Jahren ändern, damit es allen Kindern offensteht?

Welche Chancen bieten wir gesunden und beeinträchtigten Kindern mit einem Integrationsprojekt innerhalb der kommenden Musicalproduktion «Mary Poppins kommt nach Bülach»?

Inklusive uns beiden arbeiten vier junge Frauen im Kindertanztheater. Eine ist angehende Sekundarlehrerin, eine angehende Psychologin und wir zwei sind Primarlehrerinnen und angehende Heilpädagoginnen. Alle stehen wir im Masterstudium. Wenn nicht jetzt, wann dann wollen wir uns mit unseren eigenen Idealen, Visionen und Träumen auseinandersetzen und dem Kindertanztheater eine neue Chance verpassen?

Wir beschliessen ein Projekt im Projekt zu wagen und benachteiligten Kindern die gleichen Bedingungen für eine Teilhabe am Musical zu schaffen, wie allen andern 150 teilnehmenden Kindern auch. Wir werden herausfinden, was es dazu braucht, was es «unseren» Kindern bringt und was dies für Auswirkungen auf den «normalen» Theaterbetrieb hat.

2 Projektinitiierung

Am Anfang eines jeden Projektes steht ein Gedanke, eine Idee, ein Motto.

Das Kindertanztheater Doris Sturzenegger bietet seit 38 Jahren ein Freizeitangebot im Bereich Zirkus, Akrobatik, Theater und Musical für Kinder aus der Region Bülach und Dübendorf an. Einst selbst auf

der Bühne gestanden und nun ein Teil der Leitung des Kindertanztheaters, sind wir damit gross geworden. Im Rahmen unserer Masterarbeit möchten wir diese Ressourcen nutzen und das Angebot auch für Kinder mit Behinderungen öffnen. Bereits seit einigen Jahren werden einzelne Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Lektionen integriert. Nun soll dies zur «Normalität» werden. Im Kindertanztheater soll jedes Kind Platz haben. Jedes Kind soll die Möglichkeit erhalten, einmal auf den «Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten».

Die Grossen helfen den Kleinen, die Experten und Expertinnen den Anfängern und Anfängerinnen. Dabei werden mit Experten durchaus auch Kinder gemeint, denn alle Kinder und seien sie noch so klein, mit wenig Selbstvertrauen, wenig Körpergefühl, wenig musikalisch, wenig sportlich oder mit einer Behinderung, sind auf einem der Anforderungsgebiete eine Bereicherung und somit Experten. Diese Fähigkeiten sollen entdeckt und gezielt eingesetzt werden. So erhält das Kindertanztheater ein breites Wissen und Können auf sportlicher-, musischer-, und vor allem sozialer Ebene. Es bietet eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und eine verdeckte Ausbildung mit präventivem Charakter. Die Kinder müssen Entscheidungen fällen, Verantwortung übernehmen, sich um andere kümmern, verzichten lernen und Ausdauer erbringen und nun sollen sie auch die Erfahrung machen, dass sie neben unterschiedlichen Begabungen und Alter auch unterschiedliche kognitive oder körperliche Einschränkungen haben.

2.1 Projektidee

Im Sommer 2018 plant das Kindertanztheater unterstützt durch die Stiftung ein grosses Kinder-Musical. Unsere Idee ist es, Kinder mit Behinderungen in diese Musicalproduktion zu integrieren. Wir sind der Meinung, dass jedem Kind eine Teilnahme ermöglicht werden kann. Die folgende Arbeit soll dokumentieren, wo Chancen und Schwierigkeiten einer Integration von Kindern mit einer Behinderung entstehen, wie diese angegangen werden und wie das Ganze in eine bereits bestehende und bewährte Projektorganisation integriert werden kann. Allen Kindern soll das gleiche Erlebnis als Bestandteil eines grossen Musicaltheaters zuteilwerden und das Resultat soll klar als Qualitätssteigerung des Musicals und der Arbeit im Kindertanztheater wahrgenommen werden.

Abbildung 1: Projektidee

WARUM DRÄNGT SICH DIESE PROJEKTIDEE AUF?

Seit dem Sommer 2016 wird der Schulbetrieb des Kindertanztheaters durch ein junges Leiterteam geführt. Die Leiterinnen haben dabei eine unterschiedliche Ausbildung. Damit bereichern sie das Angebot auf die jeweilige individuelle Art und Weise, auch durch ihr Wissen in der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Je länger je mehr ist es ein Anliegen des Kindertanztheaters, dass allen Kindern ein Platz angeboten werden kann. Von hochbegabten Kindern über Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten bis zu den Kindern mit einer Behinderung. Wenn wir die letzten Jahre genauer anschauen, integrierte das Ktt schon länger die verschiedensten Kinder, ohne es tatsächlich zu merken. Es werden alle Kinder aufgenommen, die sich interessieren und die gerne mitmachen wollen. Doch erst nach einer Häufung von speziellen Ereignissen wurde dies der Leitung bewusst.

«Eines Tages kam ein Knabe mit seiner Mutter und dem kleineren Bruder in eine Schnupperstunde zu Isabel Borsinger ins Kindertanztheater. Der Knabe machte begeistert mit und der kleine Bruder und die Mutter sassen auf der Seite und schauten zu. Der kleine Bruder konnte kaum ruhig sitzen, es schien als wollte er unbedingt auch mitmachen. Nach einer Weile sprang er auf und stellte sich auch in die Reihe. Die Mutter rief ihn energisch zurück, aber Isabel Borsinger ging dazwischen und sagte ihr, es sei absolut in Ordnung, wenn er auch mitmache. Dieser Junge hatte ein Downsyndrom. Nach der Lektion fragte Isabel Borsinger die Kinder, wie es ihnen gefallen habe. Die Knaben waren begeistert. Daraufhin sagte sie der Mutter, dass der ältere Bruder sehr gut in diese Gruppe passe und auch sehr gerne wiederkommen könne. Auf die Frage, ob der jüngere Bruder mit Downsyndrom auch kommen wolle, erhielt sie die Frage zurück: «Ja, geht denn das?» Sie antwortete: «Sicher, er müsste einfach in die Stunde vorher, diejenige mit etwas jüngeren Kindern.» Die Mutter hatte eine andere Antwort erwartet und liess uns im Nachhinein wissen, dass sie schon lange eine Freizeitbeschäftigung für ihre Kinder gesucht habe, aber noch nie auf jemanden getroffen sei, der sich ohne Probleme auf ihr beeinträchtigtes Kind einlasse. Sie dankte uns für diese Möglichkeit.»

In vielen Gesprächen mit Eltern von Kindern mit einer Behinderung wurde uns die Aussage dieser Mutter bestätigt. Oft sind die Eltern schon so frustriert von Vorurteilen und groben Äusserungen über ihre Kinder, dass sie sich gar nicht mehr trauen, ein Angebot ins Auge zu fassen. Bis heute sehen wir keinen Grund, weshalb Kinder mit einer Behinderung nicht gemeinsam mit allen Kindern an Freizeitbeschäftigungen teilnehmen können. Die meisten Angebote liessen sich mit wenigen Anpassungen für Kinder mit Behinderungen öffnen.

Wir zwei, alle Leiterinnen, sowie auch die Stiftung des Kindertanztheaters möchten mit diesem Pilotprojekt zeigen, dass eine Integration von Kindern jeden Alters, jeder Herkunft und jeder Konstitution in einem Theaterprojekt zur Selbstverständlichkeit werden kann.

2.2 Rahmenbedingungen und Ressourcen

Die Stiftung Kindertanztheater Doris Sturzenegger in Bülach organisiert alle zwei Jahre eine Musicalproduktion für die Schülerinnen und Schüler des Kindertanztheaters. Die Projektorganisation dieser Musicals ist vorhanden und bereits mehrere Male überprüft und angepasst worden. Wir sind mit der Organisation und der eigenen Kultur, den pädagogischen Inhalten und den Möglichkeiten vertraut, weil wir sowohl als Schülerinnen, als auch als Lehrpersonen an vielen früheren Projekten teilhaben konnten. Im

Kindertanztheater zeigt sich, dass die meisten Kinder gerne vor Publikum auftreten und diese Produktionen ihr Selbstwertgefühl steigern. Viele ehemalige Schauspielerinnen und Schauspieler erzählen, dass die Auftritte in den Theatern ihnen auch bei Vorträgen in der Schule und andern Auftritten später in der Öffentlichkeit geholfen haben. Viele Kinder kommen ins Kindertanztheater, weil sie dort ihre Begabungen sehen, wieder andere kommen, weil Eltern, Lehrpersonen oder Therapeuten das Mitspielen als entwicklungsfördernd ansehen. Die Kinder im Kindertanztheater sind oft zehn Jahre und mehr mit dabei. Da sich das Altersspektrum zwischen 3 und 20 Jahren bewegt und auch die vielseitigsten Talente zum Tragen kommen, sind sie sich gewohnt aufeinander Rücksicht zu nehmen. Sozialkompetenz wird im Kindertanztheater spielend geschult. Anders sein, andere Rollen spielen, Stärken und Schwächen haben und damit umgehen, sind Selbstverständlichkeiten, werden eingefordert und natürlich auch im Theaterspiel sichtbar. Diese Ressourcen können und wollen wir für das Integrationsprojekt nutzen, um auch Kinder mit einer Behinderung ins kommende Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach» erfolgreich zu integrieren. Auch Feuser (2005) vertritt klar den Standpunkt, dass alle Menschen, unabhängig der Art ihrer Beeinträchtigung uneingeschränkt an jeglichen Unterrichtsangeboten sollen teilhaben können (vgl. Feuser, 2005, S.2).

Als wichtig erachten wir eine offene Kommunikation mit allen Kindern. Wir konfrontieren niemanden mit Diagnosen. Aber wir erklären, wie die Beteiligten einander helfen können, wie wir gegenseitig kommunizieren, gebärden und einander unterstützen können. Warum sollen alle diese positiven Nebeneffekte bei Kindern mit einer Behinderung nicht spielen? Wir meinen: Stolz, Ehrgeiz, Hochgefühle, Erfolg, Wahrnehmung und Applaus fördern alle Menschen gleichermaßen.

PROJEKTORGANISATION MUSICAL «MARY POPPINS KOMMT NACH BÜLACH»

Wie jedes Projekt beginnt auch ein Kindermusical mit einer Idee. Der Stiftungsrat agiert hier als Auftragsgeber. Er gibt der Schulleitung und den Lehrpersonen des Kindertanztheaters den Auftrag, ein Musical auf die Beine zu stellen. Das Team nimmt den Auftrag an und führt ihn weiter. Eine Musicalproduktion wird in Angriff genommen. In diesem Jahr hat sich die Leitung des Kindertanztheaters zusammen mit dem Stiftungsrat auf die Reise nach Stuttgart gemacht. Dort haben sie sich das Musical Mary Poppins angeschaut. Die Kritiken der Reisegruppe fielen unterschiedlich aus. Die Einen konnten mit der modernen Fassung der alten Disneyfilm-Geschichte wenig anfangen, den Andern gefielen die aktuellen Lieder- Text- und Musikfassungen. Einig waren sie sich jedoch schnell: Diese Geschichte kann auf eine Kleinstadt wie Bülach bezogen werden, die Themen und die Moral der Geschichte lassen sich ins Jahr 2018 versetzen und das Produkt eignet sich zu einem Integrationsprojekt für Kinder mit einer Behinderung, den Kindern des Kindertanztheaters und den Athleten des Regionalzentrums für Sportklettern, welches für Flug- und Stuntsequenzen zur Verfügung stehen wird.

Gemeinsam wird im Ktt-Team (bestehend aus den Lehrpersonen und der Schulleitung), eine Gesamtleitung bestimmt. Im diesjährigen Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach» übernehmen diese Isabel Borsinger und Doris Sturzenegger. Durch die Gesamtleitung werden zusätzliche Ressortverantwortliche angefragt und über das ausgewählte Stück informiert. Seit mehreren Jahren ist dieses Team das Gleiche und die Abläufe sind routiniert.

An einer gemeinsamen Sitzung werden die Ziele des Musicals definiert, Einsätze und Verantwortlichkeiten geklärt, Aufgaben verteilt und das weitere Vorgehen definiert.

Eine Herausforderung stellte dann die Suche eines geeigneten Theatersaals dar. Mary Poppins verlangt eine Möglichkeit zu fliegen. Dies ist jedoch in der Stadt Bülach nicht auffindbar. Es ist nicht ganz einfach einen Ort zu finden, der rollstuhlgängig ist und der mit Pflegeräumen und Garderoben für so viele Kinder und für etwa 300 Kostüme ausgestattet ist. Ebenfalls muss Wasser, Strom und selbstverständlich eine Bühne vorhanden sein. Kurz gesagt, es gab keine Chance. Bei einem Sonntagsspaziergang landeten Doris Sturzenegger und Isabel Borsinger im Brengspel, dem Werkhof Forst der Stadt Bülach. Dort fanden sie eine offene Scheune mit Galerie, die als Unterstand für Fahrzeuge und zum Sägen und Spalten von Holz dient. Die Stadt Bülach erwies sich in der Vergangenheit immer als sehr kooperativ und interessiert an spannenden Projekten und auch offen für neue Ideen. Es war auch diesmal so. Das Kindertanztheater konnte die Scheune, den Platz davor und viel Infrastruktur für sehr wenig Geld mieten. Gemeinsam mit dem Ressortchef Technik und Bühnenbau plante die Geschäftsleitung eine Bühne in die Scheune des Forst-Werkhofs. Mit genauen Plänen, wie die Bühne aussehen wird, welche Möglichkeiten die Location bietet und wann das Spektakel stattfinden kann, geht es in die nächste Phase, der konkreten Umsetzung der Musicalproduktion.

Das Musical wird für die Kinder des Kindertanztheaters ausgeschrieben. Die Geschichte «Mary Poppins kommt nach Bülach» wird von der Regie geschrieben und die Hauptdarsteller werden in einem internen Casting ausgewählt. In dieser Phase der Musicalentwicklung laufen viele Vorbereitungen parallel. Das Drehbuch wird passend auf die Kinder geschrieben, ein Budget wird erstellt, Sponsoren werden gesucht, Kostümideen werden entwickelt und umgesetzt, Bühnenbilder gebaut und Requisiten hergestellt. Alle diese parallelaufenden Vorbereitungen werden durch die Gesamtleitung koordiniert und dokumentiert, damit sie nachvollziehbar sind. Die Gesamtleitung behält den Überblick und steigt selber ein, wo das Bedürfnis entsteht und setzt Prioritäten.

In der folgenden Abbildung und der Tabelle wird ersichtlich, wie das Musical organisiert ist, welche Ressorts notwendig sind und wer für diese verantwortlich ist.

Organigramm der Musicalproduktion des Kindertanztheaters

Abbildung 2: Organigramm Musicalproduktion

Ressortverantwortliche im Musical „Mary Poppins kommt nach Bülach“:

Ktt- Team:	Doris Sturzenegger, Isabel Borsinger, Joëlle Desole, Jenny Aellen, Urs Frei, Katrin Würzer
Gesamtleitung:	Isabel Borsinger, Doris Sturzenegger
Drehbuch und Regie:	Isabel Borsinger, Joëlle Desole, Jenny Aellen, Urs Frei
Integration:	Melanie Bernhard, Isabel Borsinger
Kostüme:	Yvonne Würzer, Tali Stoll
Bühnenbild, Requisiten:	Stephan Meier, Simone Stein
Musik:	Jürg Züst, Robert Tschumi, Isabel Borsinger
Gesangskoaching:	Yvonne Züst
Finanzen, Sekretariat:	Stephan Meier
Elternkoordination:	Rahel Wespi
Bühnenbau:	Stephan Meier
Technik:	Robert Tschumi, Urs Frei
Design:	Simone Stein
Gastronomie:	Doris Sturzenegger, Rahel Wespi
Ticketing:	Daniel Ammann, Stephan Meier
Presse	Bernie Bernhard

Tabelle 1: Ressortverantwortliche im Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach»

3 Projektteil: Integration

Unser Teil-Projekt im Rahmen der Masterarbeit beschränkt sich auf die Integration der Kinder mit Beeinträchtigungen in die Musicalproduktion «Mary Poppins kommt nach Bülach» des Kindertanztheaters. In der obigen Abbildung ist ersichtlich, dass die Integration in der Gesamtorganisation des Kindertanztheaters als ein eigenes Ressort angeschaut wird.

Diese Integration ist ein Pilotprojekt unsererseits, in welchem eine neue Idee umgesetzt wird, die Wege dazu dokumentiert werden und eine Entwicklung aller am Projekt Beteiligten sichtbar wird. Die Wirkung soll zur Qualitätsverbesserung des Kindertanztheaters beitragen, spürbar und nachhaltig sein. Dazu haben wir einen separaten Projektauftrag erstellt.

3.1 Projektauftrag Integration

<p>Projektbezeichnung Musical-Integrationsprojekt für Kinder mit und ohne Behinderungen Planung, Organisation und Durchführung einer Integration von Kindern mit Behinderungen in die bestehende Musicalproduktion des Kindertanztheaters.</p>
<p>Projektziel Integration von Kindern mit einer Behinderung ins Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach» des Kindertanztheaters.</p>
<p>Projektorganisation Integration in Zusammenarbeit mit dem Kindertanztheater Doris Sturzenegger in Bülach.</p>
<p>Anliegen / Auslöser / Ausgangslage / Rahmenbedingungen Das Kindertanztheater und die Projekte des Kindertanztheaters sind auch für Kinder mit Behinderungen zugänglich.</p>

<p>Ressourcen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei schulische Heilpädagoginnen im Kindertanztheater • Bestehende Projektorganisation des Kindertanztheaters • Bereitschaft zur Mitarbeit der Eltern der Kinder des Kindertanztheaters • Bereitschaft der Mitarbeitenden des Kindertanztheaters, Kinder mit Behinderung zu integrieren
<p>Evaluation</p> <p>Das Musical Mary Poppins integrativ zu gestalten soll zur Erprobung dienen. Die Evaluation basiert auf Beobachtungen und daraus resultierende Erkenntnisse. Eine mögliche wissenschaftliche Evaluation wird angedacht.</p>
<p>Vorgehen / Phasen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ansprechen von mögliche Kindern und Eltern 2. Kinder kennenlernen, Voraussetzungen der Kinder erfassen, ein Erfassungsbogen erstellen 3. Integrationsplanung und Gruppeneinteilung 4. Projektstart und Rollenverteilung des Musicals «Mary Poppins» 5. Probephase 1 (Vorbereitung, Durchführung, Anpassungen) 6. Pfingst- Probewochenende (Vorbereitung, Durchführung, Anpassungen) 7. Probephase 2 (Vorbereitung, Durchführung, Anpassungen) 8. Aufführungen (Vorbereitung, Durchführung, Anpassungen) 9. Projektevaluation

Tabelle 2: Projektauftrag Integration

3.2 Fragestellungen

Aufgrund der Projektidee und den vorhandenen Ressourcen, welche uns das Kindertanztheater bietet, haben wir uns für das Integrationsprojekt folgende Fragestellungen überlegt:

- Wie lässt sich die Integration von Kindern mit einer Behinderung in eine bestehende Projektorganisation, welche auf Kinder ohne Behinderung ausgerichtet ist, organisieren? Wie sieht das am Beispiel vom Kinder-Musical „Mary Poppins kommt nach Bülach“ aus?
- Gibt es Grenzen für Kinder mit einer Behinderung? Haben sie andere Bedürfnisse an Umgebung, Material, Zeit und Ressourcen der Lehrpersonen?
- Sind die Bedürfnisse realisier- und finanzierbar?
- Welchen Nutzen ziehen Kinder mit einer Behinderung aus einem solchen Projekt?
- Welchen Einsatz verlangt dieses Projekt von der Umgebung der Kinder? (Therapien, Eltern, Schule...)?

3.3 Projektziele Integration

Auf der Grundlage unserer Fragen haben wir folgendes Zielsystem formuliert. Die Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung wurden bewusst so gewählt, dass wir unseren Fokus auf den praktischen Bereichen, also auf der Durchführung und der Dokumentation, belassen und wir so im Kapitel 8.1 unsere persönliche Bilanz des Integrationsprojekts ziehen können. Für eine evidenzbasierte Evaluation wären teilweise weitere Methoden und Instrumente notwendig gewesen. Wie eine solche wissenschaftliche Evaluation aussehen würde, wird im Kapitel 8.2 genauer beschrieben.

<p>Übergeordnetes Ziel:</p> <p>Das Integrationsprojekt im Musical Mary Poppins ist ein Pilotprojekt des Kindertanztheaters und hat zum Ziel, die Integration von Kindern mit einer Behinderung in seinen Projekten sowie in den Theater- und Bewegungskursen des Kindertanztheaters nachhaltig zu manifestieren.</p>
<p>Hauptziel des Pilotprojekts:</p> <p>Die Kinder mit Behinderung sind gemäss ihren Möglichkeiten im Musical integriert und erleben Förderung, Gemeinschaft und soziale Interaktionen im Sinne der Inklusion.</p>

Unterziele:	Mittel und Wege der Zielerreichung	Indikatoren	Methoden / Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Die Kinder mit Behinderung erleben sich als gleichwertigen Teil der gesamten Musicalproduktion Mary Poppins.	<p>Gleichberechtigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder werden gemäss ihren körperlichen und geistigen Möglichkeiten einer Spielgruppe zugeteilt. • Die Kinder nehmen an sämtlichen Aktivitäten teil. • Die Infrastruktur wird ihren Bedürfnissen angepasst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder zeigen Freude und Spass. • Die Kinder sind entspannt und fühlen sich wohl. • Die Kinder kommen gerne ins Kindertanztheater. 	<ul style="list-style-type: none"> • qualitative Beobachtung • Austausch mit Kind, dessen Eltern und beteiligten Pädagogen, Pädagoginnen
Die Kinder werden im Musical gemäss ihren Fähigkeiten und Aneignungsmöglichkeiten gefördert und gefordert.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder werden nach ihren körperlichen und geistigen Voraussetzungen einer Gruppe zugeteilt. • Die Anforderungen werden dem Kind entsprechend angepasst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder machen Fortschritte. • Die Kinder beteiligen sich gemäss ihren Möglichkeiten an der Entstehung des Stücks. • Anpassungen werden rechtzeitig erkannt und gemacht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen • Experimentieren, Üben, Repetieren
Die Kinder sind während des Musicals in einer soliden Organisation aufgehoben und profitieren von der Erfahrung und den erprobten Werten des Kindertanztheaters und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.	<ul style="list-style-type: none"> • Die individuell nötigen Anpassungen werden vorgenommen. • Die vorgegebene Struktur und Kultur des Kindertheaters werden genutzt. • Die Betreuung und Pflege wird entsprechend intensiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die bewährte Organisation und Kultur des Kindertanztheaters passt sich flexibel den Bedürfnissen der integrierten Kinder an. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung • Feedback aller Mitwirkenden • Flexible Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und flexible Gestaltung der äusseren Umstände wie Infrastruktur, Essenszeiten, Nahrungszubereitung und Pflegemöglichkeiten.
Die Kinder lernen und erleben während des Musicals gegenseitige Rücksichtnahme, Disziplin und Ordnung, welche ein Theater- und Musicalbetrieb mit über 200 Beteiligten erfordert.	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Gemeinschaft durch gemeinsame Aktivitäten. • Die Grossen helfen den Kleinen. • Vorleben der KTT Kultur (Helferinnen und Helfer, Leiterinnen und Leiter, grosse und kleine Darstellerinnen und Darsteller). Information und offene Haltung gegenüber Kindern mit andern Bedürfnissen und Möglichkeiten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die KTT- Kinder nehmen die integrierten Kinder ohne Aufforderung mit. • Die Kinder nehmen gegenseitig Rücksicht aufeinander. • Sie tolerieren einander mit ihren individuellen Voraussetzungen. • Die Beteiligten machen keine Unterschiede im gegenseitigen Umgang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung • stetiger Austausch untereinander • Anpassungen werden flexibel und den Begebenheiten entsprechend sofort gemacht.
Das gesamte Pilotprojekt wird fortlaufend dokumentiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation der einzelnen Projektphasen (vgl. Kapitel 6) • Die einzelnen Phasen des Projekts sind schriftlich festgehalten und mit Fotos und Beobachtungen dokumentiert. • Problemlösungen sind diskutiert, angewendet und kommentiert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Massnahmen sind in der Arbeit ersichtlich (vgl. Kapitel 6) • Das Theater ist erfolgreich und die Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten ein einmaliges, inklusives Spielerlebnis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung der verfassten Kapitel. • Publikum und Beteiligte sind vom Projekt beeindruckt und fühlen sich wohl.

Tabelle 3: Zielsystem Integrationsprojekt

3.4 Budgetierung

Im folgenden Kapitel zeigen wir auf, mit welchen Kosten für unser Integrationsprojekt im Rahmen des Kindermusicals Mary Poppins gerechnet wird. Es handelt sich um zusätzliche Kosten, die die Kinder mit einer Behinderung generieren könnten.

Die Stiftung des Kindertanztheaters erstellt keine separate Rechnung für das Integrationsprojekt. Das untenstehende Budget dient nur zur Offenlegung der allfällig zu erwartenden Kosten. Das Kindertanztheater sammelt im Rahmen seiner Möglichkeiten Unterstützungsbeiträge der öffentlichen Hand, von Stiftungen, Organisationen und Privaten. Die Stiftung des Kindertanztheaters legt ihre Rechnung nach Abschluss des Projekts offen und übernimmt die Defizitgarantie für das gesamte Projekt.

Es zeigte sich in der Vergangenheit jedoch, dass die Finanzierung der Theaterproduktionen des Kindertanztheaters bisher keine Durchführung verhindert haben und die Stiftung das allfällige Defizit auffangen konnte. Es gibt keinen Anlass zur Annahme, dass sich dies mit dem vorliegenden Budget des Integrationsprojekts ändert.

ZUSÄTZLICHES BUDGET INTEGRATION

Budgetierung für 6 Kinder	Ausgaben CHF
Kostümanpassungen für Kinder mit Behinderungen	300
Verpflegung Pfingsten, Proben und Aufführungen	450
Kosten für eine zusätzliche Betreuungs-Person (Betreuung bzw. Heilpädagogin) 18 Wochen Projekt, durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche inkl. Intensivproben und Aufführungen 7.5h, angenommener Stundenlohn: 50.-	6700
Schulgeld Kindertanztheater für ein Semester	2500
Musical T-Shirts und Turnbeutel (Geschenk an die Kinder)	200
Bauliche Anpassungen Bühne, Garderoben, WC, Pflegekoje etc.	1000
Behindertentransporte	2000
Total Budget	13150
Einbezug ehrenamtlicher Arbeit	
Zusammenarbeit mit Eltern, Bekannten, Mitarbeitern	

Tabelle 4: Budget Integrationsprojekt

Für die Unterstützung werden mehrere Organisationen für Projekte beeinträchtigter Kinder angeschrieben.

4 Theoretische Hintergründe zum Projekt

Be-Hinderung ist letztlich Ausdruck dessen, was ein Mensch mangels angemessener Möglichkeiten und Hilfen und durch vorurteilsbelastete Vorenthaltung an sozialen Bezügen und Inhalten nicht lernen durfte, und Ausdruck unserer Art und Weise, mit ihm umzugehen.

(Feuser, 2005, S.132)

Definitionen zum Begriff der Behinderung gibt es viele. Es wurde bewusst diese ausgewählt, da hier zum Ausdruck kommt, dass Behinderung immer in Bezug auf äusserliche Gegebenheiten und auf andere Personen definiert werden muss. Die Behinderung definiert den Menschen nicht an sich, sondern sie zeigt ihm gewisse Grenzen in der Interaktion mit der Umwelt auf. Wenn diese so gestaltet wäre, dass die Menschen mit Behinderung überall genügend und die richtigen Hilfsmittel erhalten würden, so müssten sie nicht mehr explizit als «Menschen mit Behinderung» bezeichnet werden, sondern es könnte ganz allgemein von «allen Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen» ausgegangen werden. Und in diese Kategorie, wenn man sie denn so nennen kann, fallen alle Menschen, denn alle haben ihre Besonderheiten, ihre individuellen Vorzüge und Spezialitäten.

Diese Einstellung bildet die Grundlage für dieses Projekt. Alle Kinder sollen die Möglichkeiten haben, diverse Erfahrungen, insbesondere im kulturellen, musischen Bereich, zu machen. Im Musical gestalten sowohl die Pädagoginnen, als auch die Eltern und Kinder *miteinander* ein Erlebnis, das die Kinder nie mehr vergessen werden. Jedes Kind übernimmt seinem Alter und seinen Voraussetzungen entsprechend Verantwortung in Bewegung, Tanz und Spiel für sich und seine Mitmenschen. Die Kinder lernen voneinander. In diesem Rahmen darf Aussonderung kein Thema sein. Es ist eine besondere Chance für alle Kinder, ihre Grenzen auszuloten, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen und in andere Rollen zu schlüpfen.

4.1 Rechtliche Grundlagen zum Thema kulturelle Gleichberechtigung

Doch gibt es überhaupt rechtliche Grundlagen für die Teilhabe und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen am kulturellen Leben? In der UNO Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK) sind folgende Grundlagen definiert:

4.1.1 Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK)

Die UNO BRK wurde am 13. Dezember 2006 in New York von der UNO Generalversammlung verabschiedet. Seit 2014 ist sie auch in der Schweiz in Kraft. Die Schweiz verpflichtet sich damit zu einer inklusiven Gesellschaft. Diese wird unter anderem durch das Recht auf selbstbestimmtes Leben, Schutz vor Benachteiligung und Diskriminierung oder die Garantie der Existenzsicherung erreicht werden.

Mitte 2016 legte der Bundesrat Rechenschaft zur Umsetzung der UNO-BRK ab. Er bleibt dabei zu grossen Teilen auf der gesetzgeberischen Ebene und lässt die tatsächliche Umsetzung zu grossen Teilen ausser Acht (vgl. UNO-BRK).

4.1.2 Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV)

Die Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen ist am 19. November 2003 in Kraft getreten. Der Schweizerische Bundesrat, in Ausführung des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 (BehiG), verordnete folgenden Gesetzesartikel, der in Zusammenhang mit der Förderung der kulturellen Teilhabe gebracht werden kann (BehiV, Stand am 1. Januar 2016):

SR 151.3, 7.Abschnitt: Finanzhilfen (Art. 16 Abs. 3 BehiG)

Beiträge können insbesondere geleistet werden für befristete Programme, die:

- a. einen starken Praxisbezug aufweisen;
- b. über die Dauer der Beitragszahlung hinauswirken;
- c. die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen fördern;
- d. eine Verbindung mit anderen Programmen ermöglichen; oder
- e. experimentellen Charakter aufweisen.

Ebenfalls mit Beiträgen unterstützt werden können:

- a. die Entwicklung von Grundlagen für Programme;
- b. die Evaluation von bereits bestehenden Programmen;
- c. die Sensibilisierungsarbeit.

4.1.3 Inclusion Handicap

Inclusion Handicap ist der Dachverband der Behindertenorganisationen und somit die vereinte Stimme der 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Er setzt sich für Inklusion und den Schutz der Rechte und Würde aller Menschen mit Behinderungen ein. Auch Inclusion Handicap erachtet es als zentrales Ziel, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am kulturellen Leben sowie an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen. Dennoch sind heute noch viele Menschen in diesem Bereich ausgeschlossen. Trotz entsprechender Verpflichtung nach Behinderten- Gleichstellungsgesetz und Bundesverfassung sind staatliche kulturelle Angebote oft noch nicht flächendeckend barrierefrei. Deshalb sollten, so Inclusion Handicap, Fristen zur Umsetzung gesetzlich verankert werden. Eine Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an Kultur- und Freizeitangeboten scheitert häufig an Sicherheitsargumenten oder am Denkmal- bzw. Heimatschutz.

Ein weiteres wichtiges Ziel von Inclusion Handicap ist es, dass Menschen mit Behinderungen auch ihr künstlerisches, intellektuelles und kreatives Potential gleichberechtigt nutzen können. Das Potenzial dieser Menschen wird ausserhalb eines geschützten Rahmens kaum wertgeschätzt oder gefördert. Ausbildungsstätten sollen sich mit staatlich finanzieller Unterstützung auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausrichten und kulturelle Räume sich für Kunstschaffende mit Behinderung öffnen (vgl. Inclusion Handicap).

Ganz im Sinne von Inclusion Handicap möchten wir das Kindertanztheater mit diesem Pilotprojekt nachhaltig öffnen, um auch die Potentiale der Kinder mit Beeinträchtigungen ausserhalb eines geschützten Rahmens und in Interaktion mit anderen Kindern wertzuschätzen und zu fördern.

4.2 Faktoren des Menschen mit Behinderung

Wie es auch Inclusion Handicap deutlich macht, bedeutet Behinderung nicht selten auch Begrenzung der eigenen Lebensentfaltung. Hemm (1998) zählt einige Faktoren auf, die eine Behinderung kennzeichnen. Diese Punkte haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und müssen nicht bei allen Menschen mit Behinderung auftreten.

- Einschränkungen und Verzichte in den verschiedensten Lebensbereichen, zum Beispiel Bildung, Beruf, Freizeit, bei Beziehungen und Familiengründung
- Erhöhte Abhängigkeit von anderen im Bereich der persönlichen Versorgung, der Pflege und der sozialen Kontakte
- Konfrontation mit negativen Reaktionen der Umwelt, Überforderung, Isolation, Fremdbestimmung
- Mitbetroffensein der Betreuer und Familienangehörigen durch unvermeidbare Mehrbelastung, oft durch Eingrenzung sozialer Kontakte, Beeinträchtigung der Freiheit und Aushalten negativer Reaktionen der Umwelt – also eine weniger förderliche Ausgangssituation für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Hemm, 1998, S.15).

Terfloth und Cesak (2016) erwähnen die Wichtigkeit der Mehrperspektivität. Es dürfen nicht nur die kognitiven und körperlichen Voraussetzungen und Defizite bewertet werden, sondern es spielen ganz viele Faktoren mit, die den jeweiligen Menschen in der aktiven Auseinandersetzung mit seiner Umwelt ausmachen. Das Modell «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit», kurz ICF (Weltgesundheitsorganisation, 2005), bezieht demnach die Komponenten Körperstruktur, Körperfunktionen, Aktivitäten und Partizipation und Teilhabe mit ein. Die Kontextfaktoren «Umwelt Faktoren» und «Personenbezogene Faktoren» runden das Bild der Person schlussendlich ab. Im ICF-Modell wird zusätzlich die Wichtigkeit der Wechselwirkungen durch Pfeile verdeutlicht.

Abbildung 3: ICF-Modell (Weltgesundheitsorganisation, 2005)

Im Kapitel 6.4.1 werden die ausgewählten Kinder mithilfe der für das Ktt zentralen Komponenten und Faktoren dieses ICF-Modells genauer beschrieben.

4.3 Integration

Um den weitumfassenden Begriff der Integration zu verdeutlichen, wird im Folgenden näher auf Feusers (1998) und Dinold und Zanins (1996) Definitionen und Ausführungen eingegangen.

4.3.1 Integration nach Feuser

Zwischen Integration und Aussonderung

Die Theorie von Georg Feuser bietet die theoretische Grundlage für diese Arbeit. Feuser (1998) beschreibt, dass die «Integration» selbst heutzutage im Grunde auch nur eine weitere Form der Sonderpädagogik ist. Das Problem der Sonderpädagogik beschreibt er wie folgt:

Die resultierende pädagogische Praxis, die u.a. durch Formen einer extremen äusseren Differenzierung i.S. einer je nach Art und/oder Schweregrad der Behinderung erfolgenden Zuweisung der behinderten Kinder und Jugendlichen in verschiedene Sonderschultypen und einen curricular und bildungsinhaltlich extrem ausgedünnten und reduktionistischen Unterricht gekennzeichnet ist, stellt selbst aktiv her, was zu überwinden vorgegeben wird.

(Feuser, 1998, S.24)

Feuser steht dem nach ihm als inflationär und oft falsch verwendeten Begriff «Integration» also sehr kritisch gegenüber. Er meint, dass sich die Integration nur als Mittel der Transformation der menschlichen Vernunftmöglichkeit legitimieren kann. Das Ziel sei die Achtung der Würde des Menschen durch den Menschen «in einen stets neu zu diskutierenden und ethisch zu begründenden Gesellschaftsvertrag, der moralisch kooperativ-kommunikatives, also dialogisches Handeln ermöglicht, so sehr sich der eine Mensch auch vom anderen unterscheiden mag und notwendigerweise unterscheiden muss» (Feuser, 2005, S. XII). Die Integration soll, die durch Ausgrenzung behinderten oder von Ausgrenzung bedrohten Menschen wieder in die aktive Beziehung mit den Mitmenschen zurückführen. Der Dialog der ganzen Gesellschaft soll also gestärkt werden. Weiter beschreibt er, was er unter «Humanisierung» und «Demokratisierung» der Lebensverhältnisse versteht. So sollen alle Menschen, unabhängig der Art und des Schweregrades der Behinderung, uneingeschränkt und selbstbestimmt an allen Erziehungs-, Unterrichts-, und Ausbildungsangeboten teilhaben können. Dafür sollen sie die benötigte Hilfe erhalten, damit diese Teilhabe im kooperativen Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung stattfinden kann (ebd., 2005, S.2).

Feusers Ausführungen über die Integration beschränken sich nicht nur auf den Bereich der Schule, sondern lassen sich sowohl in das gesamte gesellschaftliche Leben, als auch in den für diese Arbeit relevanten Bereich der Freizeitgestaltung, der Kunst und Kultur adaptieren. Er kritisiert sonderpädagogische Förderzentren, in welchen die leistungsschwachen Kinder und Kinder mit Behinderung unter dem Decknamen der Integration jedoch wieder in Ausgrenzung unterrichtet werden (vgl. ebd., S.17). Demnach wäre es nicht in seinem Interesse, diese Kinder ohne Zusammenspiel mit Kindern ohne Beeinträchtigung in den musischen Bereichen zu fördern.

Nach Feuser müsste die Integration mindestens die «Befriedigung des jedweder menschlichen Tätigkeit zugrundeliegenden Bedürfnisses nach gattungsspezifischer Normalität, d.h. nach einer der eigenen Geschichte Rechnung tragenden Beziehung und Bindung an Menschen» leisten. Er meint damit, dass alle

ein grundlegendes Anliegen und Recht darauf haben, als eigenständige *Menschen* mit einer individuellen Lebensgeschichte, Erfahrungen, Stärken und Schwächen wahrgenommen zu werden und diese in Verbindung zu anderen Menschen teilen können. Mindestens dieses Ziel sollte die Integration erreichen, so Feuser (vgl. ebd. S.63). Folgende positiven Aspekte würden aus dieser richtigen Art der Integration resultieren:

- *Ich-Bildung*: Die eigene Person, das Wesen, der Charakter und die ganze bisherige historische Lebensgeschichte wird wahrgenommen und die Behinderung ist lediglich ein Teil dieser Person, definiert sie jedoch nicht.
- *Wiederherstellung der Eingebundenheit* in ein von aussen nicht begrenztes soziales Umfeld: Volle Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern (vgl. ebd., S. 63).

Feuser geht sogar so weit, dass er sagt, dass jegliche Entwicklung eines jeden Lebewesens auf dieser Erde ausschliesslich im Zusammenhang mit sozialer Interaktion stattfinden kann. Er kritisiert die «Reduzierung der sozialen Einbettung» der Menschen mit Beeinträchtigung aufs Schärfste und bezeichnet diese Aussonderung als wissenschaftlich ignorant und ethisch unhaltbar (vgl. ebd., S.104). Was entspricht nach Feuser also einer gelungenen Integration?

Als integrativ bezeichne ich eine Allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik, in der alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Massgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungskompetenzen, in Orientierung auf die «nächste Zone ihrer Entwicklung», an und mit einem «gemeinsamen Gegenstand» spielen, lernen und arbeiten. (ebd., 2005, S.168)

Die Integration ins Musical stützt sich genau auf diese Grundannahmen von Feuser. Kooperation wird grossgeschrieben. So brilliert auf der Bühne nicht ein einzelnes Kind, sondern durch eine gemeinsame Theaterszene oder ein Tanz im Team kommt die ganze Gruppendynamik erst zum Vorschein. Es ist genau diese Energie, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann zieht. Alle sind gleichwertig, denn nur zusammen wird das Kunststück perfekt. Vergisst ein Kind seinen Text, so kann seine Bühnenkameradin oder sein Bühnenkamerad ihm aus der Patsche helfen und durch Improvisation den Lauf des Stückes im Fluss halten. Oder stolpert ein Kind bei schwierigen Schritten über die eigenen Füsse, so werden bestimmt sofort zwei helfende Hände entgegengestreckt.

Egal ob grosse oder kleine Rolle, egal ob jung oder alt, ob mit oder ohne Beeinträchtigung: Es braucht jedes einzelne Kind wie ein Puzzleteil, damit am Schluss ein wunderschönes Gesamtkunstwerk entstehen kann.

4.3.2 Integration und soziale Interaktion nach Dinold und Zanin

Auch andere Experten auf diesem Gebiet haben sich mit dem Begriff der Integration im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt. Dinold und Zanin (1996) finden es wie Feuser zentral, dass diese Menschen eine universelle Integration erfahren, die folgende Aspekte beinhaltet:

- Integration in die Familie und Wohnwelt
- Integration in das gesamte Bildungs- und Ausbildungsangebot (Kindergarten, Schule, Hochschule, Lehrplätze, etc.)

- Integration in die Arbeits- und Berufswelt
- Integration in das öffentliche und politische Leben
- Integration in das *Kulturleben*
- Integration in Freizeit, Sport und Spiel

In diesem Projekt spielt die Integration in das Kulturleben eine sehr wichtige Rolle. Auf diesen Punkt wird darauf genauer Bezug genommen.

4.3.2.1 Kulturelle Integration mittels Tanz und Bewegung

Dinon und Zanin (1996) beschreiben diese Problematik. Sie erwähnen, dass Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung durch ihre geringeren Informations- und Kontaktmöglichkeiten auch weniger Kenntnisse über kulturelle Ereignisse und Bedeutungen haben. So bedingt es jeweils grosser Organisation, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Sie betonen, dass sie in ihrer Arbeit nicht selten Kämpfe mit Behörden austragen müssen, um spezielle Genehmigungen zu erhalten, wenn beispielsweise mehrere Personen in Rollstühlen eine Theateraufführung anschauen möchten. Auch bei anderen Ereignissen wie Lesungen, Ausstellungen, Kino und Konzerte liegen diesen Personen oft viele Stolpersteine im Weg. Die zwei Autorinnen sind sich jedoch sicher, dass das Interesse an kulturellen Tätigkeiten auch bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung gegeben ist. Es gilt, die Voraussetzungen zu schaffen, dass auch sie daran teilnehmen können. Dies kann jedoch einige Vorbereitungen bedingen, nicht anders, als wenn eine Klassenlehrerin ihre Klasse thematisch auf das kommende Opernstück einführt und mit den Schülerinnen und Schülern die Thematik des Stückes bespricht. Ebenso sollen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen auf kulturelle Anlässe vorbereitet werden, um davon profitieren und das Erlebte an ihre individuellen Vorkenntnisse anknüpfen zu können (vgl. Dinon und Zanin, 1996, S. 45-46).

Doch nicht nur das Zuschauen und Dabei-Sein an kulturellen Ereignissen ist von grosser Bedeutung. So ist es ebenso wichtig, selber kreative Tätigkeiten auszuführen, wie zum Beispiel das Tanzen. Gemäss der Beschreibung von Dinon und Zanin hat die Bewegung im Tanz eine räumliche, zeitliche, dynamische und formale Dimension. Der Raum kann erfahren werden, indem das Kind die eigene Körperstellung oder die des Partners im Raum verändert. Die Dimension Zeit wird besonders plastisch, wenn die Kinder die Tänze und Bewegungen in Zeitlupentempo ausführen oder im Gegenteil, wenn zum Beispiel Kinder im Rollstuhl besonders schnell fahren und drehen. Die Kinder erfahren also auf natürliche Weise eine Förderung dieser Dimensionen (ebd., S.63).

Jedoch erst wenn der Tanz die Intention einer personalen Selbst- oder Gruppendarstellung mit sich bringt, darf von «Tanz» im engeren Sinne gesprochen werden. Tanzen fungiert also ebenfalls als Kommunikationsmittel. Vielleicht fällt einigen Kindern mit Beeinträchtigung diese Art des Sich-Mitteilens sogar leichter als die der gesprochenen Sprache.

Der Tanz darf also als speziell geeignete Ausdrucksform für Menschen mit Behinderung angesehen werden. Zusammenfassend sind folgende positive Punkte zu beobachten:

Der Tanz

- ermöglicht einen ganzheitlichen Zugang zum Menschen
- wirkt kommunikationsfördernd
- bewirkt einen starken Erlebniseffekt
- macht als «Nebenwirkung» therapeutische Veränderungen erkennbar (ebd., S.32).

4.3.2.2 Selbstkonzept

Zusätzlich zu Feusers (2005) Theorien, die in Kapitel 4.3.1 beschrieben wurden, nehmen Dinold und Zanin (1996) noch eine personenzentrierte Sichtweise ein. So versuchen sie, sich in die Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigung hinein zu versetzen und fragen sich, wie sich diese Menschen fühlen in ihrer aktuellen Lebenswelt. Wie geht es ihnen wohl, stets zwischen Integration und Aussonderung, chauffiert von Therapie zu Therapie, wissend, dass sie nicht dem Idealbild entsprechen, das die Gesellschaft voraussetzt? Erfahrungen, Wahrnehmungen, Fähigkeiten und Eigenschaften, die die eigene Person betreffen, ergeben das individuelle Selbstkonzept. Das Selbstkonzept zusammen mit der Selbstachtung gegenüber der eigenen Person ergeben zusammen ein positives Selbstbild, welches in hohem Masse entscheidet, wie die betroffene Person die Umwelt erlebt, ob sie seelisch gesund ist, wie sie sich gegenüber sich selbst und anderen verhält und in welchem Masse sie ihre Persönlichkeit weiterentwickeln kann (vgl. Dinold und Zanin, 1996, S.21). Insbesondere Kinder mit einer Behinderung können sich nur durch eine Art der Spiegelung in der Umwelt, hauptsächlich durch nahestehende Personen und Familie, beurteilen. So ist ihr Selbstkonzept wesentlich davon abhängig, ob sie von aussen positive Bestätigungen auf ihr Verhalten bekommen oder nicht. «Optimale Selbsteinschätzung und Zufriedenheit gibt es also dann, wenn Fähigkeiten durch andere bestätigt werden, wenn unbefangene zweckfreie Betätigung zugelassen und eine Überbetonung einer gezielten Förderung als Reparaturversuch vermieden wird» (ebd., S.21). Von sich aus erleben sich Menschen mit Behinderung als normal und möchten, dass das auch ihr Umfeld so akzeptiert.

4.4 Ängste und Unsicherheiten überwinden

Dinon und Zanin (1996) thematisieren jedoch auch die schwierigeren Aspekte des Tanzes und des Theaterspielens. Sie können auch Ängste und Unsicherheiten auslösen. Bei dieser körperlichen Ausdrucksform muss man sich gehen-lassen und es geschehen-lassen können, was wiederum ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein voraussetzt. Je jünger die Kinder sind, desto leichter fällt ihnen dieser Schritt. Etwas ältere Kinder und Jugendliche müssen sich jedoch manchmal richtig überwinden. Tanz und Theater entsteht immer im gemeinsamen Tun. Man muss also Kontakt zu der Außenwelt aufnehmen, zu einem unbestimmten Raum und zu einer unbestimmten Person. Um diesbezügliche Ängste abzubauen, ist es hilfreich, mehr über die anderen Personen zu erfahren. Wie geht es denn dem anderen, dem Menschen mit Behinderung auf der einen und dem Menschen ohne Behinderung auf der der anderen Seite? Mögliche Unsicherheiten auf Seite der Kinder mit Beeinträchtigung könnten sein:

- Angst, dass die eigene Unfähigkeit zu sprechen bemerkbar wird
- Angst, dass das eigene körperliche oder geistige Manko offensichtlich wird
- Angst, etwas falsch zu machen
- Angst, sich minderwertig zu fühlen

Aber auch die Kinder ohne Behinderung können sich sehr unsicher fühlen:

- Nicht wissen, wie der Mensch mit Behinderung berührt werden soll
- Nicht wissen, in welchem Mass Hilfestellung nötig ist
- Angst, dass die Reaktionen des anderen unerwartet, gefährlich oder beleidigend sein könnte

- Angst, dass man das Aussehen oder fehlerhafte Körperfunktionen (z.B. Speichelfluss) abstoßend findet und nicht korrekt darauf reagieren kann (ebd., S.55-56).

Es ist nun die Aufgabe der Pädagoginnen, durch die Schaffung einer entspannten Atmosphäre und angenehme äussere Umstände die nötige Vertrauens- und Kommunikationsbasis aufzubauen. Die Kontaktaufnahme darf sehr niederschwellig sein. Dinon und Zanin (1996) zeigen folgende Möglichkeiten auf: Blicke, Worte, Berührungen, Synchronbewegungen, Reaktionsbewegungen, Geräusche, Materialien und so weiter. Wichtig dabei ist, dass die Kinder sich jederzeit wohl fühlen und nicht in etwas gedrängt werden, das ihnen nicht entspricht. Sie haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass mittels der erwähnten Übungen sehr schnell grosse Harmonie zwischen den Kindern entstehen kann. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein und das persönliche Selbstwertgefühl (ebd., S.56-57).

4.5 Förderung des sozialen Miteinanders

Walter-Klose (2015) geht in seinen Ausführungen noch weiter. Ihm reicht es noch nicht, nur Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Er ist der Ansicht, dass gemeinsames Lernen und Erleben im integrativen Setting die Chance birgt, dass Freundschaften zwischen den Kindern geknüpft werden können. In seinem Artikel beschreibt er einerseits die Wichtigkeit der Freundschaft, andererseits zeigt er ein Handlungsmodell auf, wie eine Integration auch auf dieser sozialen Ebene funktionieren kann.

Er ist überzeugt davon, dass das gemeinsame Lernen und Leben für Akzeptanz gegenüber der Kinder mit Behinderungen sorgt. Alle Kinder haben so genügend Gelegenheiten, sich einander anzunähern, einander zu verstehen, den Umgang zu erlernen und auch Freundschaften zu schliessen. Zentral sind die Freundschaften eben nicht bloss unter Gleichgesinnten, sondern explizit unter Gleichaltrigen. Diese Freundschaften bieten für die Kinder eine gelungene Plattform, ihre sozialen Kompetenzen und ihre Konfliktfähigkeit zu erweitern, andererseits lernen sie, dass sie anderen Gleichaltrigen vertrauen können. Walter-Klose argumentiert in seinem Artikel auch mithilfe weiterer Autoren. Besonders wichtig für viele Kinder mit Behinderung sind Freunde als soziale Unterstützung. Sie geben im Alltag nützliche Hilfestellungen bei der Bewältigung von Barrieren in der Schule und helfen mit sozioemotionalen Belastungen in der Schule umzugehen (vgl. Lightfoot, Wright und Sloper, 1999). Es gibt jedoch auch eine andere Seite der Medaille. Nebst vielen gelungenen Beispielen der Integration muss an dieser Stelle jedoch auch einen nüchternen Blick auf eine seiner Studien geworfen werden, die Walter-Klose erwähnt. So sind Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ohne Behinderung weniger beliebt, sie haben weniger Freunde und sind seltener Teil einer Kleingruppe in der Klasse. Des Weiteren erfahren mindestens 50% dieser Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn diskriminierendes Verhalten durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler (vgl. Walter-Klose, 2012, S.475). Dieses Phänomen wird auf verschiedene Weisen erklärt. Die «Austausch-Theorie» besagt, dass Beziehungen ein gegenseitiges Geben und Nehmen sind. Ist diese Balance nicht mehr vorhanden, so wird eine Beziehung auf längere Sicht beendet. Dauert also zum Beispiel ein sprachlicher Akt zu lange, da das Kind in seinen Kommunikationsfähigkeiten eingeschränkt ist, so wird der Kommunikationspartner die Beziehung bald beenden. Aufwand und Nutzen sind also nicht mehr in Balance (vgl. Heidbrink, Lück und Schmidtman, 2009, S.127 ff.). Eine andere Erklärung für das teilweise unsoziale Verhalten der Kinder und Jugendlichen (und Erwachsenen) kann die persönliche Einstellung, in

diesem Fall Vorurteile, sein. Die Kinder ohne Behinderung haben ein gewisses innerliches Bild von Personen mit Behinderungen gespeichert und sehen nicht mehr den einzelnen Menschen mit seinen speziellen Eigenheiten und Charakterzügen, sondern bloss eine «Person mit Behinderung». Sie schaffen es nicht von alleine, zu differenzieren und aus Unsicherheit und gewissen Ängsten halten sie lieber Abstand. Dass jedoch Unterschiede vorhanden sind, lässt sich nicht leugnen. Das Ignorieren dieser Unterschiede führt auch nicht zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen, sondern kann diese sogar verfestigen. Vielmehr geht es darum, eine Kompetenz im Umgang mit Heterogenität und Multikulturalität zu entwickeln. Walter-Klose (2015) betont die Wichtigkeit der «sozialen Feinfühligkeit» der Lehrpersonen. In seinem Modell «Ebenen zur Förderung des sozialen Miteinanders in heterogenen Klassen» beschreibt er die vier Ebenen, die die Basis bilden für eine gelungene soziale Integration / Inklusion:

Abbildung 4: Ebenen zur Förderung des sozialen Miteinanders in heterogenen Klassen (Walter-Klose, 2015)

Ebene 1: Haltung und Sensibilität der Lehrkraft

- Soziale Feinfühligkeit und Offenheit für das Erleben sozialer Situationen
 - Haltung zur Inklusion und Heterogenität
 - Reflexion eigener Einstellungen und Selbsterfahrung
- ➔ *Beispiel: Kindern neben dem Leistungs- und Wissensbereich in der Schule auch Anerkennung für ihre sozialen, persönlichen und körperlichen Kompetenzen geben.*

Ebene 2: Förderung des sozialen Miteinander in Schule und Klasse

- Kooperative Lehrmethoden, die Kontakt und persönliche Begegnung ermöglichen
- Dekategorisierung und Re kategorisierung
- Reflexion durch Information, Rollenspiel und Selbsterfahrung
- Unterschiede als Quelle von Neugierde, Vorurteile als Hinweisreize wahrnehmen
- Reflexion von Stereotypen und Vorurteilen

- *Beispiel: Wenn die Kinder in einer kooperativen Phase das gleiche Ziel haben, so können sie sich einander annähern und Vorurteile abbauen, da innerhalb dieser Sequenz alle die Chancen haben, ihre individuelle Persönlichkeiten zu zeigen.*

Ebene 3: Unterstützung der Schülerinnen und Schüler

- Stärkung des Selbstwerts
 - Training sozialer Kompetenzen
 - Empathie Training
 - Unterstützung im Umgang mit Ausgrenzungserfahrungen
- *Beispiel: Die Lehrperson unterstützt und fördert den Selbstwert des einzelnen Kindes bewusst, zum Beispiel durch viel Lob.*

Ebene 4: Einwirken in die Gesellschaft

- Veranstaltungen, Tage der offenen Tür, Medienpräsenz
 - Schulen als Modell für gelungenen Umgang mit Heterogenität
- *Beispiel: Dieses Integrationsprojekt. Das Stück wird mehrmals öffentlich aufgeführt, die Zeitungen haben bereits im Vorfeld auf die Integration aufmerksam gemacht und die Medien sind für die Aufführungen eingeladen. Ziel ist es, dass die Gesellschaft Werthaltungen wie Respekt und Wertschätzung von Unterschiedlichkeiten und Vielfalt aufbauen kann (ebd., S.481-483).*

Auch im Integrationsprojekt stehen die Freundschaften zwischen den Kindern an hoher Stelle. Wenn, falls nötig und sinnvoll, auf allen vier Ebenen Einfluss genommen wird, dann können durchaus Freundschaften zwischen den Kindern mit und ohne Behinderungen entstehen.

4.6 Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen unterrichten

Auch wenn Kinder mit und ohne Behinderungen miteinander unterrichtet werden, alle zusammen tanzen und Theater spielen, so muss in der Vorbereitung doch darauf geachtet werden, dass jegliche Sequenzen allen Kindern gerecht werden. Ein Thema kann auf vielen verschiedenen Aneignungsformen und mit differenzierten Hilfestellungen bearbeitet werden. In diesem Kapitel wird auf diese individuellen Möglichkeiten eingegangen. Ebenfalls wird die Arbeit mit dem Körper thematisiert und die Bereiche erläutert, in denen sich Kinder mit und ohne Behinderungen weiterentwickeln können.

4.6.1 Aneignungsmöglichkeiten

Im Bildungsplan der «Schule für Geistigbehinderte» in Baden-Württemberg (2009) werden vier Aneignungsmöglichkeiten beschrieben. Diese zeigen vier verschiedene Wege auf, wie eine Person eine Information aufnehmen kann. Diese vier Aneignungsmöglichkeiten betreffen übrigens nicht nur Menschen mit einer Beeinträchtigung, sondern im Idealfall wird auch im normalen Unterricht zwischen diesen Möglichkeiten abgewechselt. Denn was auch selber erlebt, ergriffen und bildlich gesehen wird, das speichert sich leichter und anhaltender. Um die Brücke zu dieser Musicalproduktion zu schlagen, wird im Anschluss an die jeweilige Aneignungsform jeweils ein mögliches Beispiel im Bereich Tanz und Theater beschrieben.

Die **basal-perzeptive Aneignung** meint, dass die Menschen die Welt und sich selber durch Wahrnehmung erleben, erkunden, besser kennenlernen und sich eigen machen. Dies passiert über unsere

Sinne, also das Fühlen, Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Spüren. Ebenfalls in diese Kategorie gehört die (Selbst-)Bewegung, also die Entfaltung neuer Bewegungsmöglichkeiten und die Freude daran. Die basal-perzeptive Aneignung umfasst daher immer auch den emotional-erlebenden Zugang. Dies ist ein aktiver Prozess und in keiner Weise ein «Sich-berieseln-lassen». Je mehr Emotionen im Spiel sind, desto besser erhält die Person Zugang zu dem neu Erfahrenen.

Beispiel zum Bereich Tanzen: *Die Kinder gehen nach draussen und spüren den Regen auf der Haut und im Gesicht. Sie probieren, wie Regen schmeckt, indem sie ihren Mund weit aufsperrten. Anschliessend bewegen sie sich passend zu einer «Regenmusik». Dabei ist nicht im Zentrum, wie die Bewegung von aussen aussieht, sondern dass sich das Kind genauso bewegt, wie es sich beim Hören dieser Regenmusik fühlt.*

Die konkret-gegenständliche Aneignung umfasst die aktiv tätige Auseinandersetzung mit der Welt, bei der äusserlich erkennbare Aktivität im Umgang mit Dingen und Menschen stattfindet. Dazu gehören sowohl die Ausführung und die Wiederholung von Effekten dieser Welt, als auch die Ausbildung und Nutzen praktischer Fähigkeiten. Auch hier spielt die emotionale Konstante zu einem hohen Masse mit. Wenn dem Kind das Tun gefällt und es Anerkennung dafür erhält, dann wird es motiviert sein, es immer wieder zu machen.

Beispiel zum Bereich Akrobatik: *Die Kinder rollen zuerst auf der langen Matte auf dem Boden und sollen erfahren, wie es ist, wenn man die Welt aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Dann dürfen sie selber ausprobieren, ob sie auch einen Purzelbaum machen können. Die Lehrpersonen geben ihnen Hilfestellungen und loben sie, wenn es funktioniert hat. Wenn es Kinder bereits gut können, dürfen sie auf der langen Matte so viele Purzelbäume hintereinander machen, wie sie wollen.*

Bei der **anschaulichen Aneignung** geht es darum, dass sich Menschen von der Welt, von Ereignissen, anderen Personen, Gegenständen und Zusammenhängen ein Bild machen. Ebenfalls gehört ihr eigenes Handeln dazu. Sie sollen diese Darstellungen und Modelle verstehen und zur Auseinandersetzung mit Inhalten nutzen können. Hier eignet sich besonders gut das Rollenspiel. Im Rollenspiel können die Kinder ihre Vorstellungen von Ereignissen und Personen darstellen und mit Hilfe der Anschauung zum Beispiel Probleme lösen und Neues nach eigenen Ideen gestalten.

Beispiel zum Bereich Rollenspiel: *Die Lehrperson gibt den 4er-Gruppen ein ihnen bestens bekanntes Thema vor, zum Beispiel «Handykonsum». Die Kinder und Jugendlichen sollen sich in ihrer Gruppe eine Szene überlegen, die ein Problem darstellt und wie es gelöst werden könnte. Die Mitglieder der Gruppe teilen sich selber Rollen zu. Anschliessend präsentieren die Gruppen sich gegenseitig ihr kleines Stück.*

Bei der **abstrakt-begrifflichen Aneignung** schlussendlich werden Objekte, Informationen und Zusammenhänge auch von der Anschauung abstrahiert und begrifflich wahrgenommen. Die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema gelingt hier auch ohne gegenständliche oder bildliche Darstellung

Beispiel zum Bereich Theater: *Auch wenn die abstrakt-begriffliche Aneignung eindeutig der kleinste Bereich im Kindertanztheater darstellt, so gibt es auch hier Sequenzen, wo tatsächlich über etwas gesprochen wird und man davon ausgeht, dass die Kinder innere Bilder haben und folgen können. Dies*

kann der Fall sein, wenn das Drehbuch für ein Theater miteinander zum ersten Mal gelesen wird oder organisatorische Dinge besprochen werden.

(vgl. Bildungsplan, Schule für Geistigbehinderte, Baden-Württemberg, 2009, S.13-16).

Je nach Schweregrad der geistigen oder körperlichen Behinderung der jeweiligen Kinder eignet sich die eine oder andere Aneignungsform besser. Im Ktt spielen jedoch das eigene Erleben, Ausprobieren, Anschauen, Nachmachen und Fühlen sehr grosse Rollen. So hoffen wir, dass es mit gewissen zusätzlichen Anpassungen möglichst allen Kindern gelingen wird, am Tanzen und Spielen mit Freude teilzunehmen.

4.6.2 Niveaustufen des Helfens

Nicht zu vergessen ist, dass die integrierten Kinder mehr oder weniger auf die Hilfe einer Lehrperson angewiesen sind. Die Kinder sollen, wie all die anderen Kinder auch, die Stufe ihrer nächsten Entwicklungsebene erreichen. Dies kann auch in allen musischen Bereichen passieren, so zum Beispiel die Entfaltung immer neuer Bewegungsmöglichkeiten in alle Richtungen, Kompetenz im pantomimischen Ausdruck, Sprechen und Singen. Auch hier ist eine sensible Feinfühligkeit der Pädagogin gefragt. Im Idealfall erkennt sie die richtige Stufe des Helfens und hilft gerade nur so viel, dass das Kind ein kleines Stück weiterkommt, es jedoch trotzdem herausgefordert ist.

Die Tabelle «Niveaustufen des Helfens» von Cesak und Terfloth (2016) gibt einen guten Überblick über diese verschiedenen Stufen und deren Ziele. Um den Bezug zum Kindertanztheater herzustellen, wurde die Tabelle um die rechte Spalte «Beispiel zu: Auf Mattenbahn rollen» erweitert (vgl. Cesak und Terfloth, 2016, S.46).

Ausgangslage der Person	Hilfeniveau	Ziel der Hilfe	Beispiel zu: Auf der Mattenbahn rollen
Person zeigt im jeweiligen Bereich keinerlei Aktivitäten. Diese Aktivität (z.B. das Essen oder Toilettenversorgung) ist stellvertretend vollständig zu übernehmen.	Stellvertretende Ausführung	Anregung zu eigener Aktivität	Das Kind auf den Boden legen, es sanft und langsam auf der Matte wiegen oder über die Matten rollen.
Zeigt die Person Ansätze zur selbstständigen Ausführung, so ist nur eine Mithilfe, eine teilweise Übernahme und zugleich eine Anleitung der lebenspraktischen Fertigkeiten notwendig.	Mithilfe	Anleitung lebenspraktischer Fertigkeiten	Dem Kind mit leichtem Anschubsen helfen, nach einer Rolle wieder halten. Tipps geben.
Gelingt die Ausführung schon, aber noch nicht sachgerecht, sind Beobachtung und Korrektur notwendig, damit die Fertigkeiten zur Routine werden können.	Beobachtung, evtl. Korrektur	Übung lebenspraktischer Fertigkeiten	Korrekturen und Tipps geben, z.B. „Spanne deinen ganzen Körper wie ein Brett an und versuche nun dir selbst einen Schubs zu geben.“
Werden Tätigkeiten ausgeführt, aber noch nicht in den Lebenszusammenhang eingeordnet, sind Begründung (Erklärungen) und / oder Aufforderung seitens der Lehrperson notwendig, um das Ausüben in Eigenregie zu ermöglichen.	Rückmeldung und Begründung	Ausübung lebenspraktischer Fertigkeiten	„Wenn du auf den Boden springst, dann achte darauf, dass du nicht den Kopf triffst. Dies könnte dir wehtun und es könnte dir schwindlig werden.“

Gelingt die selbstständige und sachgerechte Ausführung, so ist nur noch eine Begleitung notwendig, die die Sicherung der Bedingungen zum Ziel hat, die nötig sind, um diese Selbstständigkeit leben zu können.	Begleitung	Sicherung der zur Eigenständigkeit nötigen Bedingungen	Lehrperson schaut, dass die Matte frei ist, damit es keine Zusammenstöße gibt.
--	------------	--	--

Tabelle 5: «Niveaustufen des Helfens», in Anlehnung an Cesak und Terfloth, 2016

4.6.3 Strukturierung der Lektionen

4.6.3.1 Rhythmisierung

Im Kontext der Rhythmisierung spricht Meyer (2007) vom methodischen Grundrhythmus des Unterrichts, der sich in den Dreierschritt «Einstieg – Erarbeitung – Ergebnissicherung» einteilen lässt. Die **Einstiegsphase** dient der thematischen Hinführung und der Motivation der Kinder. Ziel dieser Phase ist es, dass die Kinder ihr Auftrag und die Ziele verstanden haben. In der **Erarbeitungs- und Hauptphase** übernimmt die Lehrperson einen eher beratenden Part. In der Phase der **Ergebnissicherung** werden nach Meyer die Ergebnisse gezeigt und es können weitere Übungen und die Anwendung der erworbenen Kompetenzen folgen (vgl. Meyer, 2007, S.71).

Auch im Kindertanztheater und in den Theaterproben ist es bedeutend, die Lektionen sinnvoll zu rhythmisieren. Alle diese Phasen haben ihre Wichtigkeit und treten in verschiedener Gewichtung in Erscheinung. Am Anfang der Probezeit sind die zwei ersten Phasen von grösserer Bedeutung. Die Kinder werden zu Beginn der Lektion informiert und die Vorfreude ist jeweils riesig! Im Anschluss haben sie in der Erarbeitungsphase oft die Möglichkeit, zu improvisieren und ihre eigenen Ideen beizusteuern. Die Phase der Ergebnissicherung ist hier noch kurz, so werden die verschiedenen Ideen angeschaut und Abmachungen getroffen. In der Zeit kurz vor der Premiere des Musicals ist die letzte Phase ganz zentral. Hier entstehen oft lange Wartezeiten, welche viel Disziplin der Kindern verlangt. Natürlich präsentieren, üben und verbessern sie hier auch immer wieder das Erlernete.

4.6.3.2 Rituale

Rituale dienen zur Einstimmung und Aufmerksamkeitspolarisierung einer Lektion und tragen zur zeitlichen und inhaltlichen Strukturierung des Ablaufes bei, so Bauersfeld und Terfloth (2015). Ein wichtiges Merkmal liegt in der Ansprache mehrerer Sinne. Bei einem aktiven Ritual werden die Kinder aktiviert und allenfalls aufgewärmt. Ebenfalls können sie unsicheren Kindern Sicherheit bieten, da jedes Mal das Gleiche getan wird. Im Kontext einer Akrobatik- und Tanzlektion kann dies zum Beispiel ein immer gleichbleibendes Einturnen mit gleicher Musik sein. Der Ablauf ist den Kindern mit der Zeit klar und sie fühlen sich gestärkt und sind bereit, später auch neue Fertigkeiten zu lernen. Ebenfalls erwähnen Bauersfeld und Terfloth, dass auch am Schluss ein Ritual zur Ergebnissicherung stattfinden kann, um die Klasse nochmals zu sammeln und so die Lektion gemeinsam zu beenden. Im Kindertanztheater sind die kleineren Kinder jeweils sehr stolz, wenn sie am Ende ein Kunststück, zum Beispiel einen Purzelbaum oder ein Rad vor der ganzen Gruppe präsentieren dürfen (vgl. Bauersfeld und Terfloth, 2015, S.205-206).

4.6.4 Körperarbeit

Beim Tanzen, Darstellen und Singen wird mit dem Körper gearbeitet. Es kann also von Körperarbeit gesprochen werden. Im Hauptteil einer Lektion (vgl. Kapitel 4.6.3.1) finden viele kreative Lernphasen statt.

Die Kinder versuchen alleine, in Partnerarbeit oder in kleinen Gruppen das von der Lehrperson vorgegebene Thema in eigener Form umzusetzen. Es geht also um die Förderung von Wahrnehmungsprozessen, die für die Bewegungs- oder Ausdrucksfindung notwendig sind. Dinold und Zanin (1996) empfinden es als wichtig, dass die Grenzen der Bewegungsmöglichkeiten ausgelotet werden. Die Kinder sollen sich immer wieder fragen, wie sie eine Art der Bewegung noch anders ausführen können. *Welche Fortbewegungsarten kann ich ausführen? Wie könnte ich mich sonst auch noch fortbewegen? Was kann ich besser als anderes? Wie kann ich meine Mimik und Gestik verändern, damit meine Gefühle noch deutlicher zum Ausdruck kommen?* Dieser Aspekt des Gesichtsausdrucks ist besonders wichtig bei der Arbeit mit Kindern mit einer geistigen Behinderung. Wo bei ihnen die alltägliche Ausdrucksgestik meist besonders intensiv und direkt ist, erscheint sie bei Menschen mit einer spastischen Lähmung oft missverständlich verzerrt und nicht so leicht veränderbar. Für viele wirkt es also umso faszinierender, wenn die gewünschte Mimik gefunden und umgesetzt wird. Durch Nachahmen, Imitieren und Abwandeln mit Variationen erweitern die Kinder das Repertoire ihres eigenen Körpers. In der letzten Phase, der Ergebnissicherung (vgl. Kapitel 4.6.3.1), dürfen die Gruppen ihr kreiertes Stück präsentieren, das im gruppenspezifischen Prozess entstanden ist. Oft läuft diese kreative Energie auch bei der Präsentation weiter und es dürfen auch hier spontan neue Ideen einfließen. Die Kinder schaukeln sich, teilweise mithilfe von Tüchern und anderen kleinen Requisiten, in eine Eigendynamik. Es kommt vor, dass die Darsteller und Darstellerinnen manchmal sogar ihre Limitierung vergessen, so sehr genießen sie den Moment in der Rolle einer anderen Person oder eines Tiers (vgl. Dinold und Zanin, 1996, S.63-67). Der Körper wird als Ganzes angesehen. *Man geht nicht mit den Füßen, sondern mit dem ganzen Körper.* So können auch Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen ihre eigenen Erfahrungen des Gehens, Tanzen oder ganz allgemein von Bewegung machen, auch wenn sie die «korrekte» Art und Weise dieser Bewegung nicht ausführen können. Dinold und Zanin glauben in diesem Zusammenhang an den «Carpenter-Effekt». Dieser Effekt beschreibt die gefühlsmässigen oder tatsächlichen Bewegungserlebnisse, die man hat, wenn man jemandem bei einer Tätigkeit zuschaut, zum Beispiel dem Seiltänzer bei seinem Balanceakt. Viele Menschen führen ähnliche Bewegungen innerlich oder sogar äusserlich sichtbar mit wedelnden Armen aus. Der gleiche Effekt soll auch bei Menschen mit Behinderungen wirken. So sollen sie beim Beobachten von Bewegung diese innerlich mitvollziehen können, auch wenn der äussere Ausdruck nicht sichtbar wird.

Die Autorinnen sind überzeugt von den positiven Auswirkungen der Körperarbeit. Sie glauben, dass diese Bereicherung an Ausdruck in Phantasiesituationen auch eine Transfer-Wirkung auf das Alltagsleben von Menschen mit und ohne Behinderung hat (ebd., S.63-67).

Zusammenfassend können mit der aktiven Arbeit mit dem eigenen Körper folgende Teilziele erreicht werden:

- Entdecken des eigenen Körpers und seine Möglichkeiten
- Entwicklung der Bewegungskoordination
- Steigerung des Rhythmusgefühls
- Steigerung der körperlichen und geistigen Konzentration
- Spielen und Improvisieren mit der Bewegung
- Sensibilisieren und Reagieren auf den Partner
- Erlerntes für sich umsetzen (ebd., S. 67-68).

5 Projektplanung

Um das Integrationsprojekt in Angriff zu nehmen, braucht es eine Planung, welche im folgenden Kapitel in Projektphasen eingeteilt und durch einen zeitlichen Ablauf definiert wird.

ZEITLICHER ABLAUF DER PROJEKTPHASEN

Im folgenden Zeitplan wird aufgezeigt, in welchem Zeitraum welche Phase des Projektes durchlaufen wird. Die erste Spalte führt den Zeitpunkt auf, die zweite Spalte zeigt die Phasen des Musicals und die dritte Spalte zeigt die parallellaufenden Phasen des Integrationsprojekts. Die Kennzeichnung dieser Projektphasen (A-K) dient dem besseren Überblick. Im Kapitel 6 werden sie jeweils ausführlich beschrieben.

Wann	Ablauf und Phasen des Musicals "Mary Poppins kommt nach Bülach"	Ablauf und Projektphasen des Integrationsprojekts
Juni 2017	Planungsstart Musical Mary Poppins <ul style="list-style-type: none"> Entscheid für Musical Mary Poppins Festlegung Vorstellungsort Projektbeschrieb erstellen 	
Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> Studium Bücher, Musical, Film Planung einer eigenen Inszenierung Ideensammlung Kostüme planen Bühneneinrichtung, Technik planen Sponsoren planen und suchen 	A) Planungsstart des Integrationsprojekts <ul style="list-style-type: none"> Projektbeschrieb erstellen Budgetplanung und Sponsorensuche Räumliche Voraussetzungen für Kinder mit einer Behinderung andeuten, Realisierbarkeit prüfen Erstes Brainstorming für passende Rollen und Gruppen
August - November 2017	<ul style="list-style-type: none"> Geschichte zusammenstellen Lieder und Musik definieren Antrag für Location an Stadt Bülach Produktion Playbacks und Liedtexte Startschuss mit Kindern und Eltern, Information der Eltern Bildung von Arbeitsgruppen, Ausschreibung und Einladung zum Casting 	B) Ansprechen von möglichen Kindern und Eltern: <ul style="list-style-type: none"> 2 Kinder (Carlo und Ilaria) sind bereits als Versuch integriert im Ktt Schulbetrieb → Eltern informieren 2 Kinder (körperbehindert): in Kontakt durch eine Schule für Körperbehinderte 1 Kind (Flüchtling): Anfrage durch Heilpädagogin der Primarschule Bülach 1 Kind (Trisomie 21): Anfrage nach Schnupperlektion von Insieme 21
Oktober - Dezember 2017	Diverse Koordinationssitzungen im Ktt-Team: <ul style="list-style-type: none"> Verantwortlichkeiten klären Aufgaben aufteilen Budget erstellen To-Do Listen abarbeiten 	
November 2017	C) Informationsveranstaltung für das Musical <ul style="list-style-type: none"> Wie funktioniert so ein Musical? Idee dahinter, Ablauf, Zeitaufwand usw. 	
November – März 2017/18	Produktion <ul style="list-style-type: none"> Produktion Playbacks und Liedtexte Einsingen der Demoversionen der Lieder Drehbuch schreiben 	D) Kinder kennenlernen, Voraussetzungen erfassen <ul style="list-style-type: none"> Kinder kennenlernen und erste Schnupperlektionen im Schulbetrieb des Kindertanztheaters Elterngespräche, Erfassungsbogen ausfüllen ev. Einsicht in Berichte → Überblick verschaffen Beobachtungen der Kinder in den Unterrichtlektionen

Januar – März 2018	Casting und Planung Rollenverteilung <ul style="list-style-type: none"> • Planung Casting • Durchführung Casting • Rollenverteilung • Anpassungen im Drehbuch • Schreiben des Probenplans 	E) Integrationsplanung und Rolleneinteilung Integrationsplanung – Evaluation des Erhebungsbogens der Bedürfnisse Rollenzuteilung → im Drehbuch berücksichtigen Probeplan anpassen und mit den Eltern besprechen und Anpassungen vornehmen (wenn nötig)
Anfang März 2018	F) Projektstart und Rollenverteilung des Musicals Mary Poppins <ul style="list-style-type: none"> • Offizieller Anlass für alle beteiligten Kinder und Eltern (Startschuss) 	
März – Mai 2018	Erste Probephase <ul style="list-style-type: none"> • Austausch, Anpassungen (Konklusionen) • Fortlaufende Drehbuchanpassungen 	G) Erste Probephase <ul style="list-style-type: none"> • Austausch, Anpassungen (Konklusionen) • Stimmung einfangen (Fotos, Videoaufnahmen)
Auffahrt 2018	Bühnenbau	H) Bühnenbau <ul style="list-style-type: none"> • Rollstuhlgängigkeit vornehmen
Pfingsten 2018	Pfingst-Probewochenende <ul style="list-style-type: none"> • Organisation des ganzen Wochenendes (Probeplan, Räumlichkeiten, Verpflegung, Kinderbetreuung) • Erstes Zusammensetzen des Musicals • Kostümanprobe 	I) Pfingst-Probewochenende <ul style="list-style-type: none"> • Erstes Zusammensetzen des Musicals • Konkrete Absprachen mit den Eltern/Betreuerinnen und Betreuern betreffend Bedürfnisse der Kinder (zusätzliche Betreuung? Essen?) • Stimmung einfangen (Fotos, Videoaufnahmen)
Mai – Juni 2018	Zweite Probephase <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhängende Proben • Durchlaufproben Planung Aufführungen <ul style="list-style-type: none"> • Einteilung der Helfer • Catering organisieren • Ticketing 	J) Zweite Probephase: Durchlaufproben <ul style="list-style-type: none"> • Garderobenbetreuung • Stimmung einfangen (Fotos, Videoaufnahmen) • Helfereinteilung, zusätzliche Betreuung auch für Aufführungen
Mitte Juni – Mitte Juli 2018	Aufführungen <ul style="list-style-type: none"> • 10 Aufführungen 	K) Aufführungen <ul style="list-style-type: none"> • Spezifische organisatorische Absprachen • Stimmung einfangen (Fotos, Videoaufnahmen)

Tabelle 6: Zeitlicher Ablauf Phasen Musical und Projektphasen Integration

6 Umsetzung der Projektphasen und Projektsteuerung

In diesem Kapitel wird auf die einzelnen Projektphasen näher eingegangen. Die Stimmungen der einzelnen Proben und der jeweiligen Phasen werden mithilfe von kurzen Videoaufnahmen und Fotos eingefangen. Zusätzlich haben wir für die erste Probephase, das Pfingst-Probewochenende und die zweite Probephase einen Dokumentationsbogen kreiert (vgl. Anhang I: Dokumentationsbogen). Dort werden unsere Beobachtungen, Gespräche und Feedbacks aller beteiligten Personen und unsere weiteren Überlegungen festgehalten. Auf der Grundlage dieser ausgefüllten Beobachtungsbogen werden diese drei Phasen beschrieben, welche jeweils die Planung, die Durchführung und die Evaluation in Form von Rückschlüssen für die nächste Phase des Projekts beinhalten.

6.1 A) Planungsstart des Integrationsprojekts

Die Entscheidung, unsere Projektidee umzusetzen, hat dazu geführt, dass der Bereich Integration nun immer wieder auch an den Teamsitzungen des Ktt-Teams diskutiert und an allfällige Bühnen- und Kostümanpassungen gedacht werden. Die Doppelfunktion von Isabel als Leiterin des Kindertanztheaters und Initiantin des Integrationsprojekts vereinfacht dies enorm.

Da das Integrationsprojekt zusätzliche Kosten verursacht und die Stiftung Kindertanztheater nicht für alles aufkommen kann, muss unabhängig von der Sponsorensuche für das Musical Mary Poppins auf die Suche nach Stiftungen gegangen werden, die bereit sind, das Integrationsprojekt finanziell zu unterstützen. Dazu wurde ein Projektbeschrieb mit Budget (vgl. Anhang II: Projektbeschrieb) verfasst, welchen wir als Gesuche den Stiftungen eingereicht haben. Hier eine Auflistung der Stiftungen, die uns ihre Unterstützung zugesichert haben:

- Stiftung für das behinderte Kind
- Stiftung Sternschnuppe
- Stiftung Denk an mich

Wir stiessen auf grosses Interesse bei den Stiftungen und möchten uns hiermit ganz herzlich bedanken. Das gesamte Budget für das Integrationsprojekt kann durch Stiftungsgelder abgedeckt werden. Die Budgetierung des Integrationsprojekts ist also gesichert, so dass wir nun auf die Suche nach Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehen können.

6.2 B) Ansprechen von möglichen Kindern und Eltern

Es fiel uns nicht schwer, genügend Kinder für das Integrationsprojekt zu finden. Wir nutzten unsere Ressourcen als Schulische Heilpädagoginnen und gingen mit unserer Idee direkt auf Kinder und Eltern zu. Dabei stiessen wir auf grosses Interesse. Viele Eltern wollen uns im Projekt unterstützen und ihren Kindern eine Teilnahme ermöglichen. Sie sind gerne ein Teil des Integrationsprojekts und somit auch ein Teil der Kindertanztheaterfamilie.

- **Carlo** und **Ilaria** kommen bereits regelmässig ins Kindertanztheater. Dies ermöglicht es uns, die Eltern vor Ort anzusprechen.
- **Lema** kommt seit den Herbstferien ins Kindertanztheater. Ihre Heilpädagogin aus dem Kindergarten und die Flüchtlingshelferin haben uns damals angefragt, ob wir Lema aufnehmen würden. Somit kamen wir dort in Kontakt und konnten den Vater anfragen. Die Teilnahme von Lema ist ungewiss, da ihr Aufenthalt in der Schweiz noch nicht geregelt ist. Wir alle möchten ihr aber eine Teilnahme ermöglichen, falls dies geht.
- **Laura** und **Elias** kennt Isabel Borsinger aus der Schule für Körperbehinderte. Sie kam bei einem Elternanlass der Schule mit den Eltern ins Gespräch, welche sehr interessiert waren und ihrem Kind gerne eine Teilnahme ermöglichen wollen.
- **Matteo** lernten wir am «Insieme 21-Tag» im November 2017 kennen. Das Kindertanztheater durfte für Kinder mit Trisomie 21 einen Bewegungstag organisieren. Matteo war damals ein Teilnehmer. Seine Mutter war begeistert von unserem Angebot, so dass Matteo seit Dezember auch regelmässig ins Kindertanztheater kommt und somit auch ein Teil der Kindertanztheaterfamilie wurde.

6.3 C) Informationsveranstaltung für das Musical

Die Informationsveranstaltung wird durch die Leitung des Kindertanztheaters geplant und durchgeführt. Dabei wird kein Unterschied gemacht zwischen den Kindern, die integriert werden, ihren Eltern und den anderen Ktt-Kindern mit ihren Eltern. An dieser Veranstaltung wird über den ganzen Ablauf des Musicals informiert (vgl. Anhang III: Kick Off Informationsveranstaltung). Es wird erzählt, wie ein solches Musical zu Stande kommt und warum es Aufführungen und Produktionen im Kindertanztheater braucht. Ebenfalls wird den Eltern und Kindern aufgezeigt, was es für diese Musicalproduktion alles braucht und was sie dabei alles erleben werden. Die Anwesenden erfahren, wie die Rollenverteilung gemacht wird, mit welchem Zeitaufwand sie, je nach Rolle, zu rechnen haben und sie hören das erste Mal die Geschichte von «Mary Poppins kommt nach Bülach». Der Sinn dieser Veranstaltung ist es, die ganze Kindertanztheaterfamilie zu vereinen und zu zeigen, wie viele Kinder und Eltern beteiligt sein werden. Leider ist es immer so, dass sich nicht ganz alle Kinder und Eltern für die Musicalproduktion entscheiden. Es gibt immer Einzelne, die in die Lektionen kommen, nicht aber diesen Aufwand auf sich nehmen wollen.

6.4 D) Kinder kennenlernen, Voraussetzungen erfassen

Das Kennenlernen der Kinder erfolgt auf unterschiedliche Art und Weise:

- **Carlo, Ilaria, Lema** und **Matteo** werden einige Male in einer Kindertanztheaterlektion besucht. Anhand unstrukturierter Beobachtungen kann ein erstes Bild der Kinder gemacht werden.
- **Laura** und **Elias** wurden zu einer Schnupperlektion eingeladen. Durch die Beobachtungen in der Lektion und die Erkenntnisse aus der Schule, welche Isabel Borsinger mitbrachte, entsteht ein positiver erster Eindruck.

In einem zweiten Schritt werden alle Eltern einzeln zu einem Erkundungsgespräch eingeladen, wobei gemeinsam wichtige Informationen festgehalten werden (vgl. Anhang IV: Erkundungsbogen der mitwirkenden Kinder). Dadurch können die Voraussetzungen der Kinder gut erfasst werden.

VORAUSSETZUNGEN DER MITWIRKENDEN KINDER

Im Folgenden werden die Kinder, die integriert werden, beschrieben.

Die Informationen für die Beschreibungen wurden im Gespräch mit den Eltern gesammelt und mit Hilfe von schulischen, ärztlichen sowie therapeutischen Berichten, welche von den Eltern zur Verfügung gestellt wurden, ergänzt. Alle Eltern haben uns schriftlich ihr Zugeständnis für die Verwendung dieser Informationen gegeben (vgl. Anhang V: Einverständniserklärung). Zusätzlich fließen Beobachtungen der Kinder, welche wir im Theaterunterricht oder im Alltag machen, mit ein. Abklärungen in den ICF-Aktivitäten werden soweit getätigt, wie sie für die Teilhabe an der Musicalproduktion als relevant angesehen werden. Die Integration der Kinder mit Behinderung beschränkt sich nicht nur auf den Auftritt auf der Bühne, sondern auch das Zusammensein neben der Bühne ist ein wichtiger Teil des Projekts. In einem Theaterbetrieb ist die Arbeit neben der Bühne fast wichtiger als die schlussendliche Präsentation auf der Bühne, denn gemäss Konfuzius *ist der Weg das Ziel*. (Konfuzius, chinesischer Philosoph, 551 v.Chr. bis 479 v.Chr.)

Die Kinder proben teilweise ganze Samstage die einzelnen Szenen. Zwischendurch haben sie längere Pausen, in denen sie stillsein, sich selber beschäftigen oder gemeinsam mit anderen Kindern und allfälligen Betreuungspersonen Zeit verbringen dürfen. Das Pfingstwochenende funktioniert wie ein Lager, die Kinder gehen am Abend jedoch nach Hause und kommen am nächsten Morgen wieder. Die ganze Betreuung der Kinder wird durch den Theaterbetrieb und die Unterstützung einiger Eltern abgedeckt. Aus den erwähnten Gründen ist es wichtig, dass Informationen zu den Voraussetzungen der integrierten Kinder in verschiedenen Aktivitätsbereichen eingeholt werden. Wie im Kapitel 4.6.4 beschrieben, bezeichnen auch Dinold und Zanin (1996) Tanz und Theater mit dem Begriff der „Körperarbeit“. Der Körper wird aktiv gebraucht und damit wir uns ideal auf die Proben vorbereiten können, müssen wir mehr sowohl über die körperlichen, als auch über die allgemein persönlichen Voraussetzungen der Kinder wissen. Denn wie im Kapitel 4.4 aufgezeigt, können auch Ängste und Unsicherheiten vorhanden sein, die mit viel Feingefühl anzugehen sind. Folgende ICF-Aktivitäten der integrierten Kinder sind für dieses Integrationsprojekt also von grosser Wichtigkeit. Anhand der Beschreibungen der einzelnen Kinder können im Anschluss gezielt Anpassungen gemacht werden, damit ihre Teilnahme ermöglicht werden kann.

- *Allgemeines Lernen und Wissensanwendung*: In diesem Bereich soll Genaueres über das Lernen des Kindes herausgefunden werden. Wie lernt das Kind? Was hilft ihm/ihr beim Lernen? Wie beschafft es sich neues Wissen? Diese Informationen sind wichtig, um den Unterricht und die Proben dem Kind entsprechend anzupassen und vor allem um darauf zu achten, wie beispielsweise Informationen und Tänze vermittelt werden können.
- *Allgemeine Aufgaben und Anforderungen*: Dieser Bereich ist wichtig, um einzuschätzen, wie das Kind auf Anforderungen reagiert. Dadurch können wir es im richtigen Masse fordern, ohne es zu überfordern.
- *Kommunikation*: Die Kommunikation ist sehr zentral in einem Theaterbetrieb. Damit jedes Kind einen Teil der Theaterfamilie sein kann, muss die Art der Kommunikation des Kindes bekannt sein. Das Wissen, wie es seinen/ihren Willen und Bedürfnisse äussert und wie es darin unterstützt werden kann, ist wichtig. Auch der Rest der Theaterfamilie muss bei Kindern mit Behinderung darauf Rücksicht nehmen können und diese Informationen erhalten.
- *Mobilität*: Für das Einstudieren der Auftritte und Tänze auf der Bühne ist es wichtig, die körperlichen Voraussetzungen der Kinder genau zu kennen. Erst dann können die Kinder in die Tänze so integriert werden, dass sie ihren Fähigkeiten entsprechend die Bewegung ausführen oder diese initiieren können.
- *Selbstversorgung*: Mehr Informationen bezüglich dieser Aktivität ist für den Theaterbetrieb von Nöten, da abgeschätzt werden muss, in wie weit das Kind zusätzliche Unterstützung bzw. Betreuungsbedarf bei alltäglichen Verrichtungen wie Essen, Trinken und Toilettengang benötigt.
- *Interpersonelle Interaktion und Beziehung*: Diese Aktivität beschreibt die Interaktion der Kinder mit anderen Menschen. Was mögen sie? Wo liegen ihre Stärken und Schwächen in der Interaktion zu anderen Kindern oder Erwachsenen? Inwiefern können die Kinder in dieser wichtigen Aktivität unterstützt werden?

- *Gemeinschaft, soziales und staatsbürgerliches Leben und Anforderungen*: Es ist äusserst interessant, wie die Kinder im sozialen Bereich zurechtkommen. Sind sie sich Trubel gewöhnt? Wie reagieren sie darauf? Oder wie meistern sie Anforderungen der Gesellschaft?
- *Umweltfaktoren*: Ein Theaterbetrieb funktioniert ohne die Mithilfe von unzähligen Eltern, Freundinnen und Freunden und Verwandten nicht. Das Umfeld stellt somit einen wichtigen Gelingens-Faktor dar und soll aufzeigen, welche Faktoren ins Integrationsprojekt einbezogen werden können.

6.4.1 Carlo, 13 Jahre

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Carlo ist ein fröhlicher, aufgestellter und kommunikativer Junge. Er ist 13 Jahre alt und lebt unter der Woche in einer Pflegefamilie. Übers Wochenende geht er nach Hause zu den Eltern, bei denen eine seiner drei älteren Schwestern lebt. Carlo leidet an einem Fetalen Alkoholsyndrom, welches eine körperlich, emotionale und kognitive Entwicklungsverzögerungen nach sich zieht. Er besucht die sechste Klasse einer heilpädagogischen Schule. Zusätzlich wird er in einer psychomotorischen Gruppentherapie gefördert.

FÜR DIE MUSICAL-INTEGRATION ZENTRALE ICF- AKTIVITÄTEN:

Allgemeines Lernen und Wissensanwendung:

Carlo ist ein interessierter und neugieriger Schüler. Er ist aufmerksam und nimmt Veränderungen in seiner Umwelt wahr. Er beteiligt sich aktiv am Unterrichtsgeschehen und hat ein grosses Allgemeinwissen. Er stellt viele themenspezifische Fragen, bis er einen Sachverhalt korrekt verstanden hat. Er kann sich neues Wissen schnell aneignen und zu einem späteren Zeitpunkt in einer anderen Situation wieder abrufen. Carlo lernt sehr gut nachhaltig, wenn er sich einen Sachverhalt handelnd aneignet. Er befindet sich also einerseits auf der konkret-gegenständlichen Aneignungsebene (vgl. Kapitel 4.6.1), kann jedoch Anweisungen auch anhand von Bildern oder einfachen Texten selbstständig umsetzen. Sind diese Abläufe mehrmals durchgearbeitet, kann er diese ohne Hilfe selbstständig ausführen. Somit passt auch situationsbezogen die anschauliche Aneignungsebene zu Carlo (vgl. Bildungsplan der «Schule für Geistigbehinderte», 2009).

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen:

Je nach Tagesverfassung ist Carlo unterschiedlich belastbar und ausdauernd. Bei auftretenden Schwierigkeiten oder Problemen gelingt es ihm noch nicht immer, von sich aus ruhig zu bleiben und vor dem Handeln zu überlegen. Er gibt schnell auf, wird impulsiv oder sucht nach Ausweichmöglichkeiten. Je länger der Tag oder je später in der Woche, desto mehr Mühe hat er mit seiner Konzentration und Ausdauer. Es werden dabei andere Kinder gestört. Grundsätzlich ist er fleissig und kann, wenn er nicht weiterkommt, um Hilfe bitten.

Kommunikation:

Carlo ist kommunikativ und teilt sich gerne mit. Er nimmt von sich aus Kontakt zu Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern auf. Er tauscht sich gerne mit anderen Menschen aus. Carlo kann auf geschlossene Fragen mit Ja und Nein antworten. Er kann in ganzen Sätzen auf offene Fragen antworten

sowie eine Gegenfrage stellen. Es ist möglich, mit Carlo ein richtiges Gespräch zu führen. Er kann von Erlebnissen und Ereignissen berichten und dabei eine logische Abfolge einhalten. Carlo kann detailliert und klar erzählen und seine Bedürfnisse und Wünsche mitteilen, so dass sie verständlich sind. Zudem kann er begründen, warum er etwas möchte. Es fällt ihm je nach Situation unterschiedlich schwer oder einfach, über seine Gefühle zu reden oder diese mitzuteilen. Es ist nicht immer klar, ob er etwas nicht möchte oder ob er seine Gefühle nicht richtig versteht und einordnen kann.

Mobilität:

Carlo verfügt über eine grosse Bewegungsfreude und ist vielseitig interessiert. Er weist eine gute Bewegungssteuerung und Körperspannung auf. Er ist motorisch geschickt und kann seine Bewegungen der Situation entsprechend anpassen. Carlo kann Bewegungen und Bewegungsabfolgen richtig nachahmen. Zudem kann er auf die Musik hören, erkennt den Rhythmus und kann sich dazu bewegen. Beim Balancieren über eine wackelige oder schmale Unterlage benötigt er teilweise noch Unterstützung durch gutes Zureden.

Selbstversorgung:

Carlo ist im Alltag mehrheitlich selbstständig. Er kann alltägliche Tätigkeiten wie das Ankleiden selbstständig und in angemessenem Tempo ausführen. Weiterhin geübt werden muss das selbständige und rechtzeitige Wechseln seiner Einlagen. Carlo kann selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule und wieder nach Hause fahren.

Interpersonelle Interaktion und Beziehungen:

Carlo kommt sehr einfach mit Mitmenschen in Kontakt, indem er sie ohne Hemmungen anspricht. Mit Erwachsenen gelingt ihm das wesentlich besser als mit anderen Kindern. Oft provoziert er diese verbal und gerät in Konflikte. Er ist emphatisch und weiss genau, welches die Stärken und Schwächen seines Gegenübers darstellen. Es hilft Carlo, wenn ihm bei einem negativen Verhalten ganz klar aufgezeigt wird, was er seinem Gegenüber damit antut. Er kann sich durch das Gespräch gut in das Gegenüber hineinversetzen und erklären, was an seinem Verhalten nicht korrekt war. Das Prinzip der positiven Verstärkung ist für das Lernverhalten von Carlo in sozialen Interaktionen zentral. Dadurch gewinnt er Sicherheit im korrekten Verhalten gegenüber Mitmenschen. Wenn Carlo von anderen Kindern abgewiesen wird, ist das für ihn schwer zu ertragen, was wiederum zu weiterem negativen Verhalten führen kann.

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben und Anforderungen:

Carlo kommt im Alltag gut zurecht und ist in die Gesellschaft integriert.

Umweltfaktoren:

Carlo hat ein liebevolles Elternhaus. Er ist der Jüngste und geniesst dies sichtlich. Er unternimmt vieles mit seinen älteren Schwestern. Sie nehmen ihn oft mit. Auch die Pflegefamilie unternimmt viel mit ihm und übt mit ihm, wie er allmählich alltägliche Arbeiten selbstständig meistern kann.

KONKLUSIONEN FÜR DIE INTEGRATION IN DAS MUSICAL:

- Carlo benötigt Unterstützung im sozialen Bereich. Er muss in der Gruppe eng geführt werden, um sozialen Unstimmigkeiten vorzubeugen.

- In seinem Fall macht es Sinn, ihn in der gewohnten Kindertanztheatergruppe zu belassen, da sich die Kinder in der Gruppe bereits gut kennen. Das ist ein grosser Vorteil. Die Gruppe ist sehr heterogen und ist sich den Umgang mit ihm gewohnt.
- Neben der Bühne benötigen wir für diese Gruppe eine zweite Betreuungsperson, die zusätzlich ein Auge auf Carlo werfen kann. Er benötigt einen klaren Ablauf, um nicht auf komische Gedanken zu kommen. Dieser Ablauf wird mit der Betreuungsperson besprochen, damit sie diesen einhalten kann.

6.4.2 Laura, 8 Jahre

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Laura ist ein aufgestelltes und fröhliches Kind, welches sich gerne mitten im Geschehen aufhält. Sie ist acht Jahre alt und lebt gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder bei den Eltern. Laura wächst zu Hause zweisprachig auf (Deutsch, Englisch). Sie leidet unter einer spastischen, teils athetoiden Cerebralparese. Zu Hause, wie auch in der Schule, wird Laura durch ein umfassendes therapeutisches Setting versorgt.

Laura wird in der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte in Zürich Wollishofen unterrichtet. Sie besucht die zweite Klasse. Sie nutzt verschiedene Hilfsmittel wie Stehbrett, NF-Walker und Rollstühle. Laura scheint ein charakterstarkes Kind zu sein. Sie weiss genau, was sie will und ist kognitiv nicht zu unterschätzen. Sie kommuniziert mit gezielten Ja/Nein-Antworten und mit Hilfe des augengesteuerten Kommunikationsgerätes (Tobii) teilt sie Erstaunliches mit.

FÜR DIE INTEGRATION INS MUSICAL ZENTRALE ICF- AKTIVITÄTEN:

Allgemeines Lernen und Wissensanwendung:

Laura ist vielseitig interessiert. Solange sie teilhaben und mitmachen kann, scheint sie zufrieden zu sein. Sie beobachtet viel und nimmt vieles wahr. Auf kognitiver Ebene scheint Laura viel Potential aufzuweisen. Laura lernt im schulischen Bereich teilweise noch auf der konkret gegenständlichen Aneignungsebene wobei sie durch ihr kognitives Potential auch in der Lage ist, komplexere und abstrakte Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, was der abstrakt-begrifflichen Aneignungsebene entspricht (vgl. Bildungsplan der «Schule für Geistigbehinderte», 2009). So ist sie wie andere Kinder in ihrem Alter fähig, Rechnungen zu lösen und kurze Sätze zu lesen und zu verstehen. Diese Aufgaben kann sie mithilfe ihres augengesteuerten Computers bewältigen. Sie wirkt verspielt und reagiert gut auf spielerisches Lernen. Besonders scheint sie es zu mögen, wenn sie im oder ausserhalb des Rollstuhls schwungvoll in alle Richtungen geschwungen und gedreht wird. In solchen Momenten strahlt sie jeweils über ihr ganzes Gesicht.

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen:

Laura zeigt einen starken Willen, den sie auch zu gebrauchen weiss. Passt ihr etwas nicht, verweigert sie sich oder meldet sich lautstark. Sie ist visuell wie auch auditiv schnell ablenkbar. Sich individuell auf etwas einzulassen, scheint ihr teilweise schwer zu fallen. Sie scheint es zu geniessen, in einer Gruppe oder Situation teilzunehmen und gemeinsam mit anderen Kinder etwas durchzuführen.

Kommunikation:

Laura verfügt über keine Lautsprache. Sie kommuniziert mit Hilfe von Kopf- und Augenzeichen für Ja/Nein-Antworten sowie einem augengesteuerten Kommunikationsgerät. Für eine erfolgreiche Benutzung sind die Rumpfstabilität sowie die Kopfkontrolle zentral. Je nach Tagesform gelingt ihr die Ansteuerung besser.

Mobilität:

Laura ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie besitzt verschiedene Arten von Rollstühlen (zwei unterschiedliche Zimmerstühle und ein nicht selbstfahrender Pflegerollstuhl). Bei den meisten Handlungen ist Laura auf Unterstützung angewiesen. Laura hat beschränkte Kontrolle über ihren Körper. Sie kann Impulse geben, diese jedoch nicht immer kontrollieren. Bei den Transfers kann sie etwas durch Initiierung der Bewegung mithelfen. Momentan leidet Laura an den Folgen einer Hüftoperation, wobei ihr das längere Sitzen Probleme bereitet. Daher ist es nötig, dass Laura über den Tag mehrere Male umgelagert wird. Matten, Kissen oder Sitzsäcke sind dabei eine grosse Hilfe.

Selbstversorgung:

Laura benötigt bei jeglichen alltäglichen Handlungen Unterstützung. Lauras Mund- und Schluckmotorik ist eingeschränkt, so dass ihr das Essen eingegeben werden muss. Um sie dabei zu unterstützen und sicher zu gehen, dass sie genügend Nährstoffe und Flüssigkeit zu sich nimmt, wird sie zusätzlich durch eine Magensonde sondiert. Laura trägt Einlagen, welche regelmässig gewechselt werden müssen. Laura kann sich durch Augenzeichen oder dem Kommunikationsgerät bemerkbar machen, wenn sie ins Badezimmer muss.

Interpersonelle Interaktion und Beziehungen:

Laura benötigt zu Beginn etwas Zeit, um sich in einem neuen Umfeld einzugewöhnen. Sie benötigt Zeit, um Vertrauen zu neuen Menschen und Bezugspersonen zu fassen. Grundsätzlich ist Laura ein geselliges Kind. Sie genießt es, wenn sie beispielsweise beim Kochen oder Spielen miteinbezogen wird und es ihr ermöglicht wird, daran teilzunehmen.

Durch ihre Kommunikationseinschränkung ist sie darauf angewiesen, dass Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen auf sie eingehen und geduldig sind. Wenn sie mit Hilfe des Tobii (Sprachcomputer) etwas erzählt, scheint sie es zu genießen, wenn ihr aufmerksam zugehört wird. Leider beschränkt sich die Kommunikation auf Fragen, die Laura mit Ja oder Nein beantworten kann. Wenn in der Gruppe ein Witz erzählt wird oder jemand Unfug macht, kann Laura herzlich mitlachen. Sie scheint viel Humor zu haben und ist offen für Scherze.

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben und Anforderungen:

Laura hat viele ausserschulische Therapien, welche zu ihren alltäglichen Routinen gehören. Die Familie ist sehr unternehmungslustig und Laura scheint diese Aktivitäten sehr zu genießen.

Umweltfaktoren:

Laura hat sehr engagierte Eltern, welche ihr vieles ermöglichen, unter anderem die Teilnahme am Musical. Die Eltern sind bereit, die Transporte von Laura selber zu übernehmen und uns in die Pflege von Laura einzuführen und allenfalls durch ihre Nanny zu entlasten.

KONKLUSIONEN FÜR DIE INTEGRATION IN DAS MUSICAL:

- Es ist sehr wichtig, dass Lauras Kognition nicht unterschätzt wird. Sie versteht alles, kann jeglichen Konversationen folgen. Wichtig dabei ist, dass sie in die Konversationen miteinbezogen wird. Den anderen Kindern muss aufgezeigt werden, wie sie mit Laura kommunizieren können.
- Laura mag es, wenn sie ein Teil sein kann. Die Kindertanztheaterkinder werden angeleitet, wie sie Laura mitnehmen und mit ihr spielen können.
- Laura braucht während des Projektes auf und neben der Bühne eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Auf der Bühne wird sie von Melanie begleitet, so dass auch sie ohne Rollstuhl auf die Bühne kommen kann. Melanie wird durch die Eltern angeleitet, wie Laura am besten getragen wird. Neben der Bühne wird die Betreuung durch die Eltern oder die ihr bereits bekannte Nanny abgedeckt. Diese Bereitschaft der Eltern, neben der Bühne einzuspringen, erleichtert uns den Umgang mit Laura enorm. Dadurch muss sie sich nicht an neue Personen gewöhnen und kann das Theaterleben zusätzlich genießen.
- Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass Laura auch ohne ihre Eltern bzw. ihre Nanny mit den Kindern Spass haben kann. Denn bei den anderen Kindern sind die Eltern nur bedingt anwesend und helfen mit. Ihr soll auch die Möglichkeit gegeben werden, ohne ihre Eltern etwas zu erleben.

6.4.3 Elias, 8 Jahre

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Elias ist ein herzlicher, aufgestellter und kontaktfreudiger Knabe. Er interessiert sich sehr für seine Umwelt. Er ist acht Jahre alt und lebt als einziges Kind bei seinen Eltern. Elias leidet nach einer Hirnhautentzündung (Tuberkulöse Meningitis) an einer Hemiparese (Halbseitenlähmung) und neuropsychologischen Defiziten. Er besucht eine Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. Dort besucht er die zweite Klasse und wird therapeutisch betreut (Ergotherapie, Physiotherapie und Psychomotoriktherapie). Elias trägt eine Unterschenkelorthese und eine Handschiene.

FÜR DIE MUSICAL INTEGRATION ICF- AKTIVITÄTEN:

Allgemeines Lernen und Wissensanwendung:

Elias ist schnell ablenkbar und braucht eine reizarme Umgebung und eine ruhige Atmosphäre, um sich zu konzentrieren. Er lernt besonders gut über Nachahmung sowie durch kurze Erklärungen mit verständlichen Sätzen. Emotional geladene Situationen sowie viele Wiederholungen erhöhen seine Aufmerksamkeit, wodurch er das Gelernte einfacher verinnerlicht. Elias lernt mehrheitlich auf der konkretgegenständlichen- sowie auf der anschaulichen Ebene (vgl. Bildungsplan der «Schule für Geistigbehinderte», 2009). Er liebt es Neues auszuprobieren, aktiv zu handeln und Rollenspiele zu veranstalten.

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen:

Es fällt Elias schwer, sich auf Aufgaben einzulassen, welche ihm weniger behagen. Dies gestaltet den Unterricht an gezielten Themen teils schwierig. Spielerisch, mit Hilfe von Handlungen, Bewegungen oder einer Handpuppe gelingt es am besten, ihn für Aufgaben zu motivieren. Wenn ihn eine Aufgabe

interessiert, kann er sich intensiv auf diese einlassen. Elias ist anfällig auf Störungen in seinem Umfeld und vergisst in einer solchen Situation seinen ursprünglichen Plan.

Kommunikation:

Elias kommuniziert mit Lautsprache. Seine Wünsche und Bedürfnisse teilt er verständlich mit. Er hat einen grossen Wortschatz in Mundart, Standardsprache und Englisch, welchen er ständig vergrössert. Elias verwendet oft Floskeln und stereotypische Fragen und Bemerkungen. Er lernt zum jetzigen Zeitpunkt, diese nicht mehr zu wiederholen und unpassend anzuwenden. Er kann dem Unterricht gut folgen und versteht die Anweisungen. Liedtexte und Melodien lernt er schnell auswendig.

Mobilität:

Elias ist lebhaft und bewegungsfreudig. Sein Gang ist zügig und das Gangbild ist geprägt durch die Hemiparese. Elias hat wenig Ganzkörperspannung. Es gelingt ihm trotzdem, sich auf unebener Unterlage auszubalancieren. Er liebt es zu springen, sei es auf dem Trampolin oder auf Matten, welche seine Bewegungsimpulse verstärken. Er kann den «Rösslialopp» rechts abspringend und hat so eine Form von Rennen für sich entwickelt. Elias übt den Purzelbaum. Schwierig dabei ist, dass symmetrische Abrollen des Oberkörpers, da er die linke Hand nur bedingt einsetzt. Ebenso muss darauf geachtet werden, dass seine Beine mangels Körperspannung nicht gegen das Gesicht fallen. Die linke Hand aktiviert er wenig. Er akzeptiert es, wenn sie passiv bewegt wird und teilweise nutzt er sie bereits als zweite Greifhand zur Stabilisation seines Körpers (Trottinett fahren).

Selbstversorgung:

Elias geht selbstständig auf die Toilette und zieht die Hose mit Gummizug nach unten. Beim Wiederanziehen benötigt er verbale Unterstützung, um es ohne Hilfe zu schaffen. Das Ausziehen der Schuhe, Socken und Orthesen gelingt ihm selbstständig. Er isst selbstständig und teilt zuverlässig mit, wenn er Durst hat.

Elias kocht und backt sehr gerne und kann sich selber einen Sirup, Milchshake oder Fruchtsaft zubereiten. Dabei setzt er phantasievoll Mund, Hände, Arme, Kinn und Kopf zur Hilfe ein.

Interpersonelle Interaktion und Beziehungen:

Durch sein offenes und fröhliches Wesen kommt Elias schnell mit Personen in Kontakt. Er sucht das Gespräch mehrheitlich zu den Erwachsenen.

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben und Anforderungen:

Elias hat im privaten Umfeld wenig Kontakt zu anderen Kindern. Gemäss dem Vater sei dies, weil er motorisch wie auch kommunikativ mit den anderen Kindern nicht mithalten könne.

Umweltfaktoren:

Elias wohnt als Einzelkind bei seinen Eltern in einem liebevollen Umfeld. Mit seinen Eltern unternimmt er gerne Ausflüge und pflegt soziale Kontakte. Er mag sowohl die Kuschel- wie auch die wilde Spielzeit mit seinem Vater und schaut gerne Filme.

KONKLUSIONEN FÜR DIE INTEGRATION IN DAS MUSICAL:

- Elias braucht auf und neben der Bühne verbale Unterstützung. Eine zusätzliche Betreuungsperson in dieser Gruppe sollte ausreichen. Auf der Bühne kann diese Aufgabe durch ein älteres Kind übernommen werden.
- Die Betreuungsperson hat ebenfalls die Aufgabe, Elias beim Abziehen der Orthese und der Schiene kurz vor seinen Auftritten zu helfen, damit er sich ohne diese frei bewegen kann. Im Anschluss soll er sie wieder anziehen, wobei er wiederum auf Unterstützung angewiesen ist. Die Handhabung der Orthese muss mit der Betreuungsperson angeschaut und ausprobiert werden.
- Seine Gruppe sollte altersdurchmischert sein, da Elias von seinem Verhalten her eher jünger erscheint und er so den Kontakt zu den Kindern besser finden kann. Zusätzlich benötigt es ältere Kinder in dieser Gruppe, die ihn etwas anleiten und bei denen er Bewegungen nachahmen kann.

6.4.4 Matteo, 6 Jahre

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Matteo ist ein herzlicher und sehr emotionaler Junge, der zusammen mit seinen Eltern und seiner Zwillingsschwester lebt. Nicht nur gegenüber seinen Haustieren und anderen Kindern, sondern auch gegenüber Erwachsenen reagiert er sehr mitfühlend. Matteo ist aktiv und vielfältig interessiert, so mag er nebst den Tieren auch Autos, handwerkliche Tätigkeiten und Spaziergänge in der Natur. Da er jedoch für verschiedene Dinge sehr leicht zu begeistern ist, ist er auch leicht ablenkbar und es ist schwierig, ihn bei einem Thema zu halten. Wenn er etwas nicht möchte, kann er stur sein. Bei Matteo wurde Trisomie 21 diagnostiziert. Seit August 2017 besucht er die ganze Woche den Regelkindergarten im dritten Jahr mit Begleitung durch eine Heilpädagogin und eine Klassenassistentin. Seit Beginn der Kindergartenzeit besucht er zweimal wöchentlich die Logopädie.

FÜR DIE MUSICAL-INTEGRATION ZENTRALE ICF- AKTIVITÄTEN:

Allgemeines Lernen und Wissensaneignung:

Matteos Leistungen sind abhängig von seiner situativen Motivation. Kann er eine Aufgabe an einem Tag gut lösen, fällt es ihm zu einem anderen Zeitpunkt schwer, sich auf diese einzulassen. Seine Konzentrationsspanne ist noch kurz und es fällt ihm leichter, sich am frühen Morgen zu konzentrieren. Matteo nimmt in Lektionen aktiv und meist selbständig teil. Wissen kann er sich über alle Sinne aneignen, wobei er im Moment die grössten Fortschritte macht, wenn er selber eine Aufgabe körperlich ausführen kann, wie zum Beispiel Dinge anfassen, etwas mit verschiedenen Materialien bauen oder sich im Rhythmus bewegen. Matteo möchte in eigener Tätigkeit die Welt erkunden, etwas verstehen und wenn möglich an ein Ziel gelangen, wie zum Beispiel einen Turm bauen und ihn im Anschluss bestaunen. Er befindet sich also auf der konkret-gegenständlichen Aneignungsebene (vgl. Bildungsplan der «Schule für Geistigbehinderte», 2009).

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen:

Matteo hat gelernt, an einer Aufgabe dran zu bleiben. Wenn ihn jedoch eine Aufgabe anstrengt, zeigt er eine deutlich geringere Konzentrationsspanne, so sagt er in solchen Situationen bereits nach 5 Minuten, er sei müde. Wenn er mal etwas verpasst hat, dann zeigt er Interesse daran, was die anderen Kinder gemacht haben und ist oft bereit, das eine oder andere nachzuholen.

Matteo kann sich im Tagesverlauf orientieren und zeigt Interesse daran, zu besprechen, was gestern, heute und morgen auf dem Plan steht oder was passiert ist. Um Übergänge von den einen zu anderen Aufgaben zu meistern, ist er noch auf eine Begleitung angewiesen.

Kommunikation:

Matteo zeigt sich offen und teilt sich seinen Mitmenschen gerne mit. Oft erzählt er voller Elan und inhaltlich korrekt von seinen Erlebnissen. Die Wortwahl und die genaue Formulierung bereiten ihm dabei oft noch Schwierigkeiten. Er zeigt grösseres Interesse daran, sich selber mitzuteilen als anderen zuzuhören. Wenn er sich Gehör verschaffen will, agiert er anfänglich manchmal noch körperlich, indem er den Kindern oder den Erwachsenen auf den Rücken oder Bauch klopft. Matteo kann sehr einfachen, rein verbalen Aufträgen folgen.

Mobilität:

Matteo zeigt keine markanten Auffälligkeiten. Er lässt sich gerne auf motorische Herausforderungen ein, ermüdet dabei teilweise jedoch ziemlich schnell. Er zeigt sich beim Spielen auf dem Spielplatz zunehmend sicherer und klettert mit nur wenig Unterstützung auch auf höhere Klettergerüste. Wenn er etwas Neues gelernt hat, zeigt er Freude daran und möchte dies vielfach wiederholen. Ebenfalls liebt Matteo Musik und Tanzen. Wenn Musik läuft, die ihm gefällt, ist er sofort auf den Beinen.

Selbstversorgung:

Aufgrund seiner motorischen Fähigkeiten ist er in der Lage, sich mit wenig Hilfe alleine aus- und anzuziehen. Um seine Aufmerksamkeit auf das Ankleiden fokussieren zu können, benötigt er meist enge Begleitung.

Matteo ist seit langem trocken. Wenn jedoch viel läuft, muss man ihn daran erinnern, auf die Toilette zu gehen. Er sagt dann nein, weil er nichts verpassen möchte. Trotzdem sollte er etwa alle drei Stunden kurz dorthin begleitet werden. Ansonsten bewegt sich Matteo generell auf allen ihm bekannten Arealen sicher und selbständig. Wenn er Hilfe benötigt, kann er Unterstützung einfordern.

Interpersonelle Interaktion und Beziehungen:

Matteo ist gerne mit anderen Kindern zusammen und scheint sich wohl und zugehörig zu fühlen. Er begrüsst und verabschiedet die anderen Kinder gerne, oft umarmt er sie dabei auch. Matteo ist körperliche Nähe allgemein sehr wichtig. Er braucht viel Körperkontakt, um sich wohl zu fühlen. Ab und zu muss er darauf hingewiesen werden, dass die vielen Umarmungen und Küsschen einigen Kindern auch unangenehm werden können. Er erhält gerne die Aufmerksamkeit seiner Freunde und Freundinnen und besonders gefällt es ihm, wenn er andere zum Lachen bringen kann. Wenn er mit diesen spielt, fällt es ihm oft noch schwer, seine eigenen Spielideen zurückzustellen. Es gelingt ihm jedoch zunehmend besser, seine Gefühle zu regulieren und im Spiel zu bleiben.

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben und Anforderungen:

Seit einigen Monaten nimmt Matteo wöchentlich an einer Lektion des Kindertanztheaters Doris Sturzenegger teil. Dort tritt er in Kontakt mit anderen Kindern und kann Freundschaften schliessen. Matteo ist gut in alltägliche Aktivitäten integriert.

Umweltfaktoren:

Mit seiner Familie unternimmt er regelmässig Ausflüge, spielt gerne auf Spielplätzen, geht spazieren und zeigt sich allgemein sehr interessiert an seinem Umfeld und an seinen Mitmenschen. Die Eltern pflegen einen lockeren und unkomplizierten Umgang mit Matteo und machen möglichst keine Unterschiede zum Umgang mit seiner Zwillingschwester, was sich positiv auf seine Entwicklung und sein Wohlbefinden auswirkt.

KONKLUSIONEN FÜR DIE INTEGRATION IN DAS MUSICAL:

- Generell kann Matteo gleich wie die anderen Kinder aus seiner Gruppe mitmachen und es ist nicht schlimm, wenn es nach den Aufführungen auch einmal etwas spät wird, bis er ins Bett kommt. Es wäre jedoch von Vorteil, wenn es irgendwo ein Plätzchen gibt, wo er sich ausruhen oder ein kurzes Nickerchen machen kann.
- Der Unterricht und die Proben sollten gut rhythmisiert und abwechslungsreich gestaltet sein, damit Matteo nicht die Aufmerksamkeit verliert. Ebenfalls ist es wichtig, bei kognitiv anstrengenden Phasen oder wenn er eine längere Zeit ruhig zuschauen muss regelmässige Bewegungspausen einzubauen.
- Wenn er etwas nicht will und stur ist, hat es sich bewährt, ihn spielerisch zu motivieren. Wenn er aber wirklich etwas tun muss (zum Beispiel auf die Toilette gehen), dann darf man ihn an der Hand nehmen und ihn zum richtigen Ort führen. Es sehr wichtig, dass man bei ihm die geforderten Dinge nicht mittels Worten, sondern mittels Handlungen durchsetzt. Glücklicherweise läuft Matteo praktisch nie weg und falls doch, kommt er in der Regel sofort zurück, wenn man seinen Namen ruft. Er macht das mittlerweile gleich gut wie jedes andere Kind.
- Eskalationen gibt es mit Matteo sehr wenige. Wenn, dann kann man ihn ganz schnell wieder auf den Boden zurückholen. Dazu braucht es etwas Phantasie und Empathie.

6.4.5 Ilaria, 6 Jahre

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Ilaria Sie ist ein aufgewecktes Mädchen, das viel Interesse an ihrer Umwelt zeigt. Sie lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester, zu der sie eine enge Beziehung hat. Zuhause wird teilweise türkisch, teilweise deutsch gesprochen. Ilaria spielt gerne mit Puppen und bastelt gerne. Diese ruhigen Sequenzen sind äusserst wichtig für sie, da ein langandauernder Stress die Wahrscheinlichkeit auf einen epileptischen Anfall erhöhten könnte, was jedoch seit längerer Zeit nicht mehr vorgekommen ist. Nebst der Epilepsie wurden bei ihr ebenfalls eine kongenitale Ataxie (angeborene Bewegungsstörung), Mikrozephalie (weit unterdurchschnittliche Grösse des Kopfumfanges) und ein allgemeiner Entwicklungsrückstand diagnostiziert.

Ilaria hat eine gute Selbständigkeit entwickelt und ist selbstbewusster geworden. Sie besucht zurzeit den zweiten Kindergarten in einer heilpädagogischen Schule. Zweimal pro Woche besucht sie die Logopädie, einmal pro Woche die Physiotherapie.

FÜR DIE MUSICAL-INTEGRATION ZENTRALE ICF- AKTIVITÄTEN:

Allgemeines Lernen und Wissensanwendung:

Es gelingt Ilaria, ihre Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe hin zu fokussieren. Sie braucht jedoch öfters kleine Pausen. Nach diesen Pausen kann sie die angefangene Aufgabe wieder aufzunehmen und daran weiterarbeiten.

Ilaria kann ihr vertraute Personen auf Fotos wiedererkennen. Einfache Handlungen kann sie nachahmen. Einen Gegenstand kann Ilaria durch Tasten intensiv explorieren oder ihn von einer Hand in die andere geben. Im visuellen Bereich kann sie gleiche Bilder oder Objekte gleicher Farbe oder gleicher Grösse erkennen und diese einander zuordnen. Ebenfalls kann sie verschiedene Geräusche unterscheiden und unterschiedliche Rhythmen nachahmen. Gemäss den im Bildungsplan der «Schule für Geistigbehinderte» in Baden-Württemberg (2009) formulierten Aneignungsformen befindet sich Ilaria also auf den zwei Ebenen „basal-perzeptiven“ und „konkret-gegenständlich“.

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen:

Ilaria kann ihr vertraute, einfache Aufträge selbständig erledigen. Bei neuen Herausforderungen braucht sie jedoch Unterstützung. Hilfreich ist dabei das Nachahmen bei einem Kind oder einer erwachsenen Person. Ihre Ausdauer ist geprägt von der Ablenkung rundherum und der Lust oder Unlust. Deutlich einfacher gelingen ihr Aufgaben, wenn sie diese in Ruhe im Einzelsetting erledigen darf. Will sie aber etwas nicht, kann sie sich ziemlich hartnäckig dagegenstellen.

Kommunikation:

Bei der Nennung ihres Namens fühlt sich Ilaria angesprochen. Um sich mitzuteilen wendet sie Mimik, Gesten oder ihre Stimme an und kann so klar ausdrücken, ob ihr etwas gefällt oder nicht oder was sie will oder nicht. Möchte sie etwas zeigen oder sagen, nimmt sie manchmal die entsprechenden Personen einfach an der Hand und zieht sie an die bestimmte Stelle. Seit kurzem hat Ilaria gelernt Entscheidungen zu treffen.

Mobilität:

Ilaria bewegt sich gerne und kann mehr als 1km zu Fuss gehen. Aufgrund der Ataxie hat sie jedoch einen eher wackligen Gang, verliert leicht das Gleichgewicht, fällt aber kaum hin. Gerne rennt sie umher oder hüpf und tanzt zur Musik. Beim Rückwärtslaufen macht sie kleine vorsichtige Schritte. Lläuft sie eine Treppe hoch, hält sie sich am Geländer fest und setzt auf jede Stufe einen Fuss. Eine Treppe runter zu steigen fällt Ilaria schwerer. Sie wirkt wacklig und verliert fast das Gleichgewicht, weshalb es im Moment noch sicherer ist, sie insbesondere beim Hinuntersteigen an einer Hand festzuhalten. Auf einem Bein zu balancieren gelingt ihr während 1-2 Sekunden.

Selbstversorgung:

Ilaria wird zum Gang auf die Toilette zwar noch begleitet, ist aber bereits ziemlich selbständig. Sie sagt «Chichi» und hält sich unten mit der Hand. Das ist ihr Zeichen, wenn sie auf die Toilette muss. Da sie

keine Windeln mehr trägt, kann es jedoch vorkommen, dass mal ein Unglück passiert, weshalb es sehr wichtig ist, dass sie immer Ersatzkleidung dabei hat. Auf der Toilette zieht sie Hose und Unterhose selbständig runter und betätigt am Schluss die Spülung. Auch das Händewaschen macht sie mehrheitlich selbständig. Beim Umziehen in der Garderobe ist sie jedoch häufig abgelenkt, da sie das Geschehen rund um sich genau beobachtet. Gibt man ihr genügend Zeit, zieht sie sich ihre Finken oder im Ktt ihre Geräteschuhe selbständig an. Beim Mittagessen muss Ilaria meistens geführt werden, da sie sonst vor allem den anderen Kindern beim Essen zuschaut. So ist es in der Znüni- oder Zvieri-Situation hilfreich, ihr ein kleines Stück von ihrem Znüni direkt in die Hand zu geben, die sie dann selbständig zum Mund führt und zu essen beginnt.

Interpersonelle Interaktion und Beziehungen:

Ilaria kann aus eigenem Antrieb heraus gegenüber bekannten Kindern und Erwachsenen Kontakt aufnehmen. Sie begegnet ihnen mit Freundlichkeit und häufig mit einem strahlenden Gesicht. Das Zusammensein mit anderen Kindern scheint sie sehr zu genießen, solange es nicht zu viele Kinder auf einmal und diese nicht allzu laut sind. Sie beobachtet die Kinder, geht zu ihnen hin und schaut was sie machen oder lässt sich teilweise auch auf kleine Spiele ein. Ist sie mit etwas nicht einverstanden, kann sie dies den Kindern mit Gestik und Mimik klar kommunizieren.

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben und Anforderungen:

Bereits seit knapp einem Jahr besucht Ilaria einmal wöchentlich das Kindertanztheater. Ihre Schwester besucht denselben Kurs, was eine riesige Stütze für Ilaria ist, da sie sich bei ihr wohl und geborgen fühlt.

Umweltfaktoren:

Unterstützend sind all diejenigen Personen, mit denen Ilaria in engem Kontakt steht, so zum Beispiel die Kindergartenlehrpersonen, denen es gelungen ist, eine vertrauensvolle und lernfördernde Beziehung herzustellen. Doch die wichtigsten Personen sind selbstverständlich die Familienmitglieder. Die Eltern kümmern sich liebevoll um Ilaria und insbesondere in ihrer Schwester Sara hat sie eine ganz wichtige Vertrauensperson gefunden. Die zwei Mädchen spielen, tanzen, turnen und lachen viel zusammen.

KONKLUSIONEN FÜR DIE INTEGRATION IN DAS MUSICAL:

- Proben und Umziehmöglichkeiten sollten nicht in zu engen und kleinen Räumen stattfinden.
- Ilaria braucht sowohl bei den Proben, als auch während den Aufführungen einen ruhigen Platz zum Ausruhen.
- Wenn möglich soll Ilaria immer an den wöchentlichen Proben teilnehmen, damit sie sich an die Kinder, die Lautstärke und die Musik gewöhnen kann.
- Am Pfingstwochenende wird sie an nur zwei anstatt drei Tagen teilnehmen, um Zeit zu haben, sich von den strengen und langen Probetagen zu erholen.
- Generell darf Ilaria gerne an allen Aufführungsdaten teilnehmen. Das Wohlbefinden des Kindes steht jedoch im Vordergrund. Je nach Tagesform wird mit den Eltern geschaut, ob sie teilnehmen kann und möchte oder nicht.

- Es ist jeweils eine Betreuungsperson nötig, die schaut, dass alles in Ordnung ist. Ihre Aufgaben sind es, Ilaria Hilfe auf der Toilette zu bieten und zu schauen, dass sie genug isst. Ilaria muss Vertrauen zu dieser Person haben, damit sie sich zu ihr zurückziehen kann wann immer sie körperliche Nähe und Ruhe braucht.
- Die Schwester ist in gleicher Gruppe wie Ilaria eingeteilt. Ilaria fühlt sich sicher bei ihr und traut sich dann mehr zu.
- Der Auftritt von Ilarias Gruppe wird so choreographiert, dass ohne zusätzliche Proben entweder mit oder ohne sie aufgeführt werden kann. Dort wo sie besonders wichtig ist (zum Beispiel bei einer Hebefigur) kennen die Kinder einen Plan A mit Ilaria und einen Plan B ohne sie. Sie lernen bereits in den Proben, spontan die eine oder andere Version zu tanzen.

6.4.6 Lema, 7 Jahre

Die Informationen von Lema stammen lediglich aus unseren Beobachtungen und dem minimalen Austausch mit ihr und dem Vater. Da der Vater nur arabisch spricht und kaum versteht was wir sagen, war es uns nicht möglich, über ihn an Lernberichte von Lema zu kommen. Die Schule verlangte eine schriftliche Einverständniserklärung des Vaters, um uns die Unterlagen zukommen zu lassen. Doch verständlicherweise unterschreibt der Vater kein Dokument, welches er nicht versteht. Der Aufwand für eine Übersetzung war uns zu gross, also beschlossen wir Lema auf Grund unseren Erkenntnissen zu beschreiben und auf allfällige Ergänzung der Schule zu verzichten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Lema ist ein fröhliches, kontaktfreudiges und begeisterungsfähiges Mädchen. Sie ist sieben Jahre alt und lebt mit ihrer älteren Schwester bei den Eltern. Lema kommt ursprünglich aus dem arabischen Raum und spricht zu Hause Arabisch. Die Familie ist noch nicht lange in der Schweiz. Der genaue Zeitpunkt ist uns allerdings nicht bekannt. Lema besucht den Kindergarten und wird dort intensiv durch eine Heilpädagogin der heilpädagogischen Schule betreut.

FÜR DIE INTEGRATION INS MUSICAL ZENTRALE ICF- AKTIVITÄTEN:

Allgemeines Lernen und Wissensanwendung:

Lema ist ein neugieriges Mädchen. Anfangs reagierte sie wenig auf mündlichen Anweisungen. Sie kopierte das Verhalten der anderen Kinder und machte nach. Dabei verlor sie teilweise den Fokus und machte irgendetwas anderes. Durch die gleiche Unterrichtsstruktur jede Woche lernte sie jedoch schnell sich einzugliedern. Eine enge Führung und das handelnde Lernen scheint Lema zu helfen sich an Regeln und Strukturen zu halten. Sie lernt mehrheitlich auf der konkret-gegenständlichen Aneignungsebene (vgl. Bildungsplan der «Schule für Geistigbehinderte», 2009).

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen:

Lema scheut keine körperlichen Anforderungen. Wenn ihr etwas unbekannt oder neu erscheint, zum Beispiel ein Rad schlagen, dann sagt sie zu Beginn, dass sie das nicht könne. Aber wenn man sie dann genau anleitet und die Übung gemeinsam mit ihr ausführt, traut sie sich das schnell zu und versucht die Übung alleine zu machen. Verweigerung kennen wir von Lema nicht. Sie scheint sehr begeisterungsfähig zu sein.

Kommunikation:

Lema ist kommunikativ und teilt sich gerne mit. Sie kommuniziert in einfachen teils unvollständigen Sätzen, kann aber ihre Bedürfnisse gut äussern. Sie versteht einfache Sätze und kann auf Fragen antworten.

Mobilität:

Lema verfügt über einen grossen Bewegungsdrang und liebt es sich zu bewegen. Sie zeigt eine gute Körperspannung und kann ihren Körper gut koordinieren. Sie verfügt über ein gutes Musikgefühl. Wenn sie Musik hört, erkennt sie den Rhythmus schnell und bewegt sich passend dazu.

Selbstversorgung:

Lema ist im Alltag mehrheitlich selbstständig. Alltägliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel sich ankleiden, essen und den Toilettengang meistert sie alleine.

Interpersonelle Interaktion und Beziehungen:

Es fällt Lema leicht mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Sie zeigt wenig Hemmung auf Menschen zuzugehen. Kennt sie jemanden, beansprucht sie diese Person für sich. Wenn man ihr aber die persönliche Grenze aufzeigt, akzeptiert sie diese. In der Interaktion mit den anderen Kindern ist Lema sehr bestimmend. Sie hat eine genaue Vorstellung und will, dass die anderen Kinder mitmachen. Wenn sie aber auf ein ebenso starkes Kind trifft, kann sie auch nachgeben und sich eingliedern.

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben und Anforderungen:

Lema ist in die Gesellschaft integriert und kommt im Alltag gut zurecht.

Umweltfaktoren:

Die Kommunikation mit dem Vater ist eine grosse Hürde für das Gelingen des Integrationsprojekts. Er zeigt sich sehr interessiert, wir sind uns jedoch nicht sicher, wie viel er auch wirklich versteht. Teilweise setzt er die ältere Schwester als Übersetzerin ein. Die Familie hat kein Auto und ist jeweils zu Fuss unterwegs.

KONKLUSIONEN FÜR DIE INTEGRATION IN DAS MUSICAL:

- In Lemas Gruppe benötigt es eine zweite Betreuungsperson, die Lema die Strukturen des Theaterbetriebs vorgibt und ihr hilft, sich darin einzugliedern.
- Lema sollte mit den ihre bekannten Kindern aus der Kindertanztheatergruppe zusammenbleiben. Diese Kinder kennt sie bereit und die Kinder kennen auch Lema und ziehen sie mit.
- Es benötigt individuelle Aufklärung des Vaters. Ebenfalls wird er eventuell einen individuellen Probeplan brauchen, worauf er genau sieht, wann Lema wo Probe hat.
- Wir versuchen alles, dass Lema mitmachen kann. Es ist uns aber auch bewusst, dass es für den Vater nicht ganz verständlich ist, worauf er sich da einlässt. Es kann sein, dass Lema nicht immer dabei sein wird. Dies bedeutet, dass der einstudierte Tanz auch ohne Lema funktionieren muss.

6.5 E) Integrationsplanung und Gruppeneinteilung

Anschliessend an das Kennenlernen der Kinder mit einer Behinderung geht es an die Integrationsplanung. In diesem Kapitel werden wir aufzeigen, welche Überlegungen wir gemacht haben, um die Kinder schlussendlich einer Gruppe und somit auch einer Rolle zuzuteilen. Einfachheitshalber und da es ein Pilotprojekt ist, verzichteten wir auf Hauptrollen für sie und haben sie jeweils verschiedenen Tanztheatergruppen zugeteilt.

Bei der Gruppeneinteilung mussten wir folgendes beachten:

- Wann, an welchen Wochentagen können die Kinder proben?
- Welche Tanztheatergruppe eignet sich am besten für das Kind und warum?
- Welche Rolle spielen die Kinder der Gruppe? Was für Möglichkeiten bietet diese Rolle für die Integration von einem oder mehreren Kindern mit einer Behinderung?
- Laura und Elias haben einen langen Anfahrtsweg und besuchen teilweise unter der Woche noch ausserschulische Therapien. Die Proben unter der Woche sollten also in den bestehenden Wochenplan der Kinder hineinpassen. Gemäss Eltern sind einzelne Anpassungen jedoch möglich. Und sie sind auch bereit, einen gewissen Aufwand zu betreiben um ihren Kindern die Teilnahme zu ermöglichen.

GRUPPENEINTEILUNG DER MITWIRKENDEN KINDER

Carlo und **Ilaria** kommen schon ins Kindertanztheater. Da macht es Sinn, sie in dieser Gruppe zu belassen. Da diese Gruppe in vielerlei Hinsicht sehr heterogen ist, werden wir aus dieser Gruppe die „Spielzeuge“ machen. Die Spielzeuge werden in der Szene 4 vorkommen, da wo Mary den Kindern lernt, dass das Aufräumen des Zimmers auch Spass machen kann.

Matteo kommt bereits seit der Anfrage im November gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester regelmässig in die Freitagslektionen vom Kindertanztheater. Das funktioniert bis jetzt super. Wir werden ihn in dieser Gruppe belassen. Die Freitagsgruppe mit Matteo werden „Buchstabenkinder“ sein. Sie kommen im Buchstabenladen der Szene 6 vor und werden das Wort «Supercalifragilisticexpialigetisch» bilden.

Auch **Lema** kommt bereits seit einigen Monaten ins Kindertanztheater. Sie besucht jeweils die Montagsklasse und fühlt sich wohl mit ihren Kameradinnen und Kameraden. Da die Kommunikation ohnehin bereits sehr schwierig mit ihrem Vater ist, der ausschliesslich arabisch spricht, werden wir für Lema so wenige Veränderungen wie möglich vorsehen. Also lassen wir sie in dieser Gruppe, die im Musical die Vögel darstellen wird. Wir finden, diese Rolle passt wunderbar zu Lema, die sich gerne frei und schwungvoll im Raum bewegt und uns immer ein bisschen an ein flinkes Vögelchen erinnert.

Für **Elias** eignen sich die Lektionen in Dübendorf, da er so einen kürzeren Anfahrtsweg hat. Er besucht die Schule bis um 15 Uhr und die Eltern können den Transport so koordinieren, dass Elias anstatt nach Hause direkt ins Kindertanztheater gebracht werden kann und die Eltern ihn dann nach der Probe wieder abholen können. Die Gruppen von Dübendorf werden im Musical die „Pinguine“ spielen. In der

Szene 3 geht Mary Poppins mit den Kindern auf den Lindenhof. Die Kinder finden das langweilig und Mary reist mit ihnen in der Phantasiewelt an den Südpol. Dort treffen sie auf viele grosse und kleine Kaiserpinguine. Elias wird also einer davon sein. Die Gruppe wird sehr altersdurchmischt sein, was es möglich macht, auf die Bedürfnisse von Elias einzugehen.

Bei **Laura** scheint der Aufwand am grössten zu sein. Sie hat jeweils mindestens eine Stunde Anfahrtsweg und zu Hause zusätzliche Therapien, die schwierig zu verschieben sind. Im Gespräch mit den Eltern haben wir aber eine Lösung gefunden. Ursprünglich sahen wir Laura auch am Donnerstag in Dübendorf, da die Gruppe dort sehr offen ist und Laura bestimmt gut aufgehoben wäre. Zusätzlich wäre der Weg von zu Hause etwas kürzer als nach Bülach. Doch am Donnerstag hat Laura jeweils Therapie, was also nicht gut gehen würde. Die zweite Rolle, in der wir sie sehen, sind die «Tütübäbis», da Laura bestimmt gerne ein schönes Kleid anziehen würde und wir sie dort in einem Stuhl ohne Hilfe eines Erwachsenen tanzen lassen könnten. Doch die Tütübäbis sind unsere Kleinsten und proben jeweils am Mittwochmorgen, wenn Laura Schule hat. Es gestaltet sich also nicht ganz einfach. An Ideen fehlt es uns nicht, doch trotz grosser Bereitschaft der Eltern ist es organisatorisch eine Herausforderung. Während eines Gesprächs mit den Eltern fragte uns der Vater, ob wir Leo, der kleine Bruder von Laura, nicht auch noch integrieren könnten. So wären sie dann wie andere als ganze Familie einen Teil des Kindertanztheaters. Wir dachten dies sei kein Problem, doch die Organisation vereinfachte es nicht. Mit der Idee, dass Leo auch dabei sein wird, entscheiden wir uns schlussendlich für die Dienstagsklasse, obwohl dort schon Carlo und Ilaria integriert sind. Wir sind überzeugt davon, dass diese Klasse auch Laura gut aufnehmen wird. Zusätzlich kommen die Spielzeuge der Dienstagsklasse in der gleichen Szene vor wie die Tütübäbi und Laura kann möglicherweise als Bäbi bei den Spielzeugen dabei sein, was inhaltlich gut passt. Das Zusammenhängen der Nummern kann jedoch erst an den Samstagen geprobt werden.

6.6 F) Projektstart und Rollenverteilung des Musicals Mary Poppins

Am 5. März findet für alle Beteiligten des Musicals die Rollenverteilung im Forsthaus von Bülach statt. Das erste Mal sehen die Kinder alle anderen Kinder und Eltern, die einen Teil des Musicals sein werden. Auch zum ersten Mal sehen sie das Forsthaus, welches vom Kindertanztheater an Auffahrt zu einem Theater umgebaut wird. Alle Kinder sind sehr aufgeregt, da sie endlich wissen wollen, was sie im Musical für eine Rolle spielen werden. Der Anlass wird mit dem gemeinsamen Mary Poppins-Lied eröffnet. Alle wichtigen Personen mit gewisser Verantwortung, also die Leitung, die Gesamtkoordination, die Integrationsverantwortlichen, die Elternkoordination, die Technik, die Sicherheit, die Presse und die Kostüm-Verantwortlichen werden erneut vorgestellt. Die koordinierte Rollenverteilung wurde im Vorfeld durch die Leitung des Kindertanztheaters vorgenommen. Am Schluss der ganzen Rede dürfen die Kinder ihre Rolle in einem mit ihrem Namen versehenen Mary Poppins Turnbeutel abholen.

Der Anlass dient dazu, dass alle Kinder sich einmal gesehen haben und gemeinsam in die Probephase starten können. Durch die Leitung des Kindertanztheaters können wichtige Informationen, auch betreffend dem Probeplan, den Kindern und den Eltern abgegeben werden.

6.7 G) Erste Probephase

Eine Woche nach der Rollenverteilung beginnen die ersten Proben. Im folgenden Kapitel werden wir beschreiben, was alles im Verlauf der ersten Probephase gemacht wird.

6.7.1 Probeplan durchsprechen, Anpassungen vornehmen

Bevor die Proben anfangen, ist es wichtig, gemeinsam mit den Eltern der Kinder mit Beeinträchtigungen den Probeplan durchzuschauen und allfällige Fragen oder Anpassungen vorzunehmen. Grosse Anpassungen der Proben für die einzelnen Kinder wurden bereits im Vorfeld gemeinsam besprochen und im Probeplan vermerkt, so zum Beispiel, dass Laura jeweils mittwochs nicht proben kann.

Die meisten Eltern verstehen den Probeplan gut, obwohl er tatsächlich ein bisschen kompliziert ist (vgl. Anhang VI: Ausschnitt Probeplan). Uns ist es wichtig, dass wir uns vor dem Start der Proben nochmals mit den Eltern austauschen. Alle freuen sich sehr, dass ihrem Kind diese Möglichkeit gegeben wird und sind optimistisch gestimmt. Sie möchten alle ihr Kind so oft wie möglich an den Proben teilnehmen lassen. Selbstverständlich versichern wir ihnen, dass jederzeit diverse Anpassungen gemacht werden können, falls nötig.

6.7.2 Erste Proben in der Gruppe

In den ersten Proben wird das Musical in kleine Sequenzen aufgeteilt. Die einzelnen Textsequenzen und die Tanznummern werden losgelöst voneinander, mehrheitlich in der eigenen Gruppe, geprobt. Die Kinder können sich so zuerst auf ihren einzelnen Auftritt konzentrieren und sind noch nicht abgelenkt durch alles was sonst noch gleichzeitig in der Szene passiert.

In der allerersten Probe wird den Kindern die Geschichte, beziehungsweise die Szene, in der sie vorkommen, genau erzählt. Ebenso zeigen wir ihnen eine Skizze vom Bühnenbild, so wie die Bühne ungefähr aussehen wird. Das Bühnenbild wird dann in den Proberaum hineingedacht, so wird der Rand der Bühne und die geplanten Requisiten mit Hilfsmitteln wie Pflöcken oder Balken dargestellt. Durch diese sichtbaren Begrenzungen können sich die Kinder im Raum besser orientieren.

Anschliessend geht es an das Entwickeln der einzelnen Nummern und Tänzen. Jede Lehrperson hat ihre individuelle Methode, wobei bei Gruppen mit integrierten Kindern besonders darauf geachtet wird, dass die Lektionen sinnvoll strukturiert sind, sodass alle Kinder aufmerksam bei der Sache bleiben können. Erklärungssequenzen werden möglichst kurzgehalten, während Phasen des körperlichen Explorierens bewusst viel Raum und Zeit zugesprochen werden. Auf dieser basal-perzeptiven Ebene (vgl. Kapitel 4.6.1) können die Kinder in Ruhe ihren Körper erleben, zum Beispiel erleben sie wie es ist, auf dem Boden zu rollen, sich ganz schnell zu drehen oder den weichen Stoff eines feinen Tuches auf dem Gesicht zu spüren. Durch das Explorieren nimmt die Choreographie in Zusammenarbeit mit den Kindern nach und nach Form an.

Bei den Spielzeugen, bei denen Carlo, Ilaria und Laura dabei sind, hat die Leitung Urs Frei und wird jeweils von Melanie Bernhard oder Isabel Borsinger unterstützt. Matteo ist ein Buchstabenkind und diese Nummer wird von Jenny Aellen und Joelle Desole einstudiert. Beide werden von uns im Umgang mit Matteo gecoacht. Der Tanz der Pinguine, bei denen Elias dabei ist, wird von Isabel Borsinger einstudiert, die Unterstützung von Katrin Würzer erhält.

Ein Tanz entsteht immer gemeinsam mit den Kindern. Ob Kinder mit oder ohne Behinderung involviert sind, die Lehrperson achtet auf jedes einzelne Kind. Die Fertigkeiten der Kinder werden so in die Tänze integriert, dass das eine Kind auch etwas anderes machen kann als das Andere. Zum Beispiel machen die Kinder Purzelbäume auf der Matte, während zwei Kinder bereits ein Rad schlagen können. Natürlich dürfen sie anstelle des Purzelbaums ihr Rad zeigen, worauf sie jeweils sehr stolz sind.

Einige Lehrpersonen haben bereits zu Beginn Ideen und Vorstellungen, wie der Tanz schlussendlich aussehen soll. Jedoch werden auch hier Einzelheiten ausprobiert, weiterentwickelt und schlussendlich zu einem ganzen Tanz zusammengehängt. Durch die Integration der Kinder mit Behinderung ist diese Phase der Entwicklung der Tänze sehr zentral. Sie erfordert Einfühlungsvermögen der anderen Kinder, um auch auf Ideen zu kommen, was denn das Kind mit Behinderung machen kann oder wie man es dabei unterstützen kann. Dabei macht es einen Unterschied, ob das Kind eine körperliche und somit eher sichtbare Behinderung hat oder eine geistige, die weniger ersichtlich ist. Es ist erstaunlich zu beobachten, wie alle Kinder gemeinsam am gleichen Strick ziehen und je länger sie zusammen sind, desto mutiger und einfallsreicher werden sie, dies insbesondere auch im Umgang mit den Kindern mit Behinderung. Nach zwei bis drei Proben hat man bereits einen grossen Unterschied beobachten können. Die einzelnen Kinder verlieren die Berührungsangst, gehen auch auf die Kinder mit Behinderung zu und helfen einander. Es ist einfach «normal» geworden, dass es in den einzelnen Gruppen Kinder mit einer Behinderung hat. Zum Beispiel: Elias kommt meistens sehr laut in den Raum, da er sich so sehr freut hier zu sein und alle Kinder wieder zu sehen. Er begrüsst dann allen Beteiligten mindestens dreimal. Anfangs erklärten wir den Kindern, dass man Elias daran erinnern muss, dass er einen bereits begrüsst hat und dass man ihn dann zu sich nehmen und ihm helfen kann, ruhiger zu werden und zuzuhören. Die ersten zwei bis drei Proben mussten wir als Leitende Elias erinnern und ihm helfen. Doch in den weiteren Proben haben die anderen Kinder das für uns übernommen. Elias kommt nun wie immer hinein, begrüsst alle einzeln und wird dann irgendwann von einem Kind an der Hand genommen, um sich hinzusetzen und der Leitung zuzuhören. Auch während des Probens müssen nicht immer die Leitenden ihn anweisen oder zurechtweisen. Die Kinder haben schnell gemerkt, was ihm hilft und unterstützen ihn so.

DOKUMENTIEREN IM VERLAUF DER PROBEN

Um die Probe der Kinder mit Beeinträchtigung etwas strukturiert zu dokumentieren, haben wir einen ganz einfachen Dokumentationsbogen erstellt, in welchen wir unsere Beobachtungen und Erkenntnisse während bzw. nach den Proben notieren können (vgl. Anhang I: Dokumentationsbogen). Für die Foto- und Videodokumentation haben wir das Einverständnis der Eltern eingeholt, so dass wir auch die Stimmung in Bildern einfangen können (vgl. Anhang V: Einverständniserklärung).

Im folgenden Kapitel wird für jedes Kind zusammengefasst, wie es die erste Probephase durchlaufen hat und welche Beobachtungen, Anpassungen und Erkenntnisse gemacht und umgesetzt wurden.

Probe der kleinen Pinguine (Elias)

Da Elias so ein fröhlicher, offener und kommunikativer Junge ist, ist er in der Gruppe kaum zu überhören. Das war anfangs schwierig. Die Ktt-Kinder merkten sofort, dass Elias ein spezielles Kind ist. Wir haben uns deshalb im Einverständnis von Elias dafür entschieden, dass wir den Kindern, die in der Szene mit ihm spielen, die Geschichte von Elias erzählen.

«Elias war ein ganz gesundes Kind. Plötzlich wurde er sehr krank. Er bekam ganz hohes Fieber und eine Entzündung im Kopf, die dazu führte, dass Teile seines Hirns kaputt gingen und er die eine Seite seines Körpers einfach vergisst. Deshalb hat Elias ein Arm und ein Bein, die nicht richtig funktionieren. Deshalb vergisst Elias auch manchmal, dass er einem ja schon guten Tag gesagt hat und er vergisst auch schnell was er jetzt gerade machen wollte. Er ist ein sehr fröhlicher Junge, der seine Freude auch ganz stark zeigt und sich teilweise dabei auch etwas vergisst. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir alle ihm dabei helfen können.»

Diese Geschichte hat bei den Kindern viele Fragen aufgeworfen. So haben sie zum Beispiel gefragt, wieso denn einige Dinge im Kopf kaputt gegangen sind, ob ihm das Bein weh tut und wieso er Schienen trägt. Den Kindern Eliass Geschichte zu erzählen und mit viel Einfühlungsvermögen auf ihre Fragen einzugehen war sehr wichtig, denn so können sie Elias verstehen und ihn unterstützen.

Elias kennt seine Geschichte, er hat aufmerksam zugehört und jeweils bejaht und wiederholt. Er hat auch seine Hand, die er selber Lieblingshand nennt, allen Kindern gezeigt. Auch seine Orthesen wollte er zeigen, da diese schön bunt und mit tollen Bildern verziert sind.

In der ersten Probe mit Elias ging es erst mal darum, dass alle gemeinsam turnen und sich wie Pinguine bewegen. Wir sind wie Pinguine gelaufen, haben Fangen gespielt, sind auf der Matte herumgerollt, haben Purzelbäume gemacht und auf Seilen balanciert. Elias zeigte riesige Freude, lachte immer wieder und konnte wie ein Wunder selbstständig vom Boden aufstehen. Seine Physiotherapeutin, eine Mutter eines ehemaligen Ktt-Kindes, war begeistert, als Isabel Borsinger ihr das erzählte. Es war eine wahre Freude ihn so zu sehen.

Im Vorfeld hat Isabel Borsinger abgeklärt, ob Elias ohne Orthesen laufen und turnen darf. Die Orthesen helfen ihm im Alltag, schränken ihn beim Turnen aber enorm ein. Er kann sich viel freier bewegen, wenn er barfuss mitmachen kann. Für die nächsten Stunden und auch für die Aufführung müssen wir dann dafür sorgen, dass er Geräteschuhe bekommt.

Nach dem ersten Fehlversuch wissen wir nun auch, dass wir Elias aufs WC begleiten müssen, er sitzen muss und wir ihm helfen müssen beim Hochziehen seiner Hose. Teilweise versucht er sich etwas faul hinzustellen, da es einfacher wäre, wenn ihm jemand hilft. Aber wir achten darauf, dass er es zuerst selber versucht und wir ihn dann mündlich anleiten, bevor wir ihm helfen zum Beispiel die Orthesen und Schuhe wieder anzuziehen.

In den weiteren Proben haben wir angefangen, den Tanz zu einem Ganzen zusammenzufügen. Jedem kleinen Pinguin wurde ein grosser Pinguin zugeteilt, so dass es später aussehen wird wie ein Elternteil mit seinem Kleinen. Für Elias haben wir Ciara vorgesehen. Ciara ist ein langjähriges Kindertanztheater Kind, welches für das Musical nochmals zurückgekommen ist, um einerseits mitzumachen und andererseits das Theater durch Betreuung der kleineren Kinder zu unterstützen.

Elias macht gut mit und lacht immer wieder. Er kann sich den Ablauf der Nummer merken und die mündlichen Anleitungen von Ciara erleichtern ihm das Mitmachen. Sie erinnert ihn jeweils, was er machen muss oder gibt ihm, wenn nötig Hilfeleistung. So kommt er immer einen Schritt weiter. Nach etwa einer halben Stunde braucht Elias eine Pause. In solchen Situationen wird er ganz unruhig und kann sich schwer konzentrieren. Wenn man ihn dann aber auf einen Stuhl setzt, schaut er ruhig zu und ist mit seiner Aufmerksamkeit völlig beim Spiel. Er hat aber Mühe, mehr als zehn Minuten stillzusitzen und beginnt dann im Raum herumzulaufen. Dies stört die anderen Kinder aber kaum und die Probe auch

nicht. Er lässt sich auch gut wieder daran erinnern, dass er auf den Stuhl sitzen und zuschauen soll. Die Proben funktionieren so sehr gut. Er entspricht den Anforderungen, braucht aber eine intensive Betreuung sowohl auf der Bühne durch mündliche Führung, als auch neben der Bühne in Pausen, beim Verpflegen und beim Toilettengang.

Probe der Spielzeuge (Ilaria, Laura und Carlo)

Bei den Spielzeugen liegt die Leitung der Szenenprobe bei Isabel Borsinger, die Choreographie wird jedoch von Urs Frei gemacht. Er leitet diese Gruppe seit Anfang und integriert Carlo und Ilaria bereits seit 2 Jahren. Wir unterstützen Urs Frei in seinen Ideen und der Umsetzung mit den Kindern mit Beeinträchtigung.

Bereits bei den Unterrichtsbesuchen im Vorfeld der Proben haben wir gemerkt, dass Carlo wenig Unterstützung benötigt, aber sein Verhalten im Auge behalten werden muss. Ilaria ist sehr auf Urs Frei fixiert. Es scheint uns schwer, einen Zugang zu ihr zu finden. Die anderen Ktt-Kinder, darunter auch Ilarias Schwester, können sie aber gut mitziehen, da sie sie schon gut kennen und Ilaria das Vertrauen zu ihnen bereits aufgebaut hat. Es ist wichtig, das Vertrauen von Ilaria zu gewinnen und ihr diese Zeit zu geben. Urs Frei meint, wenn sie sich an uns gewöhnt hat, dann wird sie auch auf uns zukommen.

Als Laura das erste Mal in die Probe nach Bülach kam, haben wir uns etwas früher im Studio getroffen, so dass Laura den Raum begutachten konnte und wir uns noch einmal mit den Eltern unterhalten konnten. Auffällig ist, dass Laura gerne dabei sein will. Sie will miteinbezogen werden und wenn das nicht der Fall ist, dann meldet sie sich lautstark. Da Laura keine Lautsprache hat, ist es wichtig, dass wir sie gut kennenlernen. Die Eltern sind sehr hilfsbereit und zeigen uns, wie gewisse Blicke und Kopfbewegungen von Laura zu deuten sind. Für Melanie Bernhard ist das alles neu, aber sie lässt sich gut von den Eltern anleiten. Sie sind enorm offen und zeigen uns, was wir im Umgang mit Laura Beherzigen sollen, was wir gut machen können und worauf wir achten sollen. Gemeinsam mit den Eltern haben wir besprochen, dass jeweils ein Elternteil bei den Proben anwesend sein wird. Vielleicht können sie sich dann immer mehr zurückziehen, wenn wir merken, dass es auch ohne ihre Unterstützung geht.

In den ersten Proben bei den Spielzeugen ging es darum herauszufinden, was wir wie darstellen möchten. Jedes Kind konnte sich ein Spielzeug, das es spielen will, aussuchen. Unter den Wünschen befanden sich Teddybären, Soldaten, Puppen und Roboter. Nun mussten sie sich überlegen und ausprobieren, wie sich dieses Spielzeug wohl im Raum bewegt. Für Laura war klar, dass sie ein Tütübäbi sein wird, da in der Vorstellung die Tütübäbis gleich nach den Spielzeugen ihren Tanz haben. Carlo hat sich sofort mit Lauras Bruder zusammengetan und verkündet, dass sie Cowboys sein wollen. Für Ilaria hatten wir ein paar Möglichkeiten ausgesucht und ihr zur Auswahl gestellt. Auch sie hat keine Lautsprache, kann aber gut zeigen was sie will, was sie mag und was sie nicht möchte. Sie hat sich schlussendlich für einen farbigen Vogel entschieden. Aus dem Gespräch mit dem Vater wissen wir, dass Ilaria Mühe hat mit verkleideten Menschen. Sie scheint die Verkleidung nicht als Verkleidung wahrzunehmen und erkennt die Person dahinter nicht mehr. Dies müssen wir im Auge behalten und sie schrittweise daran gewöhnen. Auch dies benötigt Zeit. Aus diesem Grund haben wir dem Vater direkt bei der zweiten Probe das Kostüm mit nach Hause gegeben, damit Ilaria Zeit hat, sich an das Kostüm zu gewöhnen. Es soll zuerst einfach in der Wohnung hängen, damit sie es mit einem Sicherheitsabstand betrachten kann. Nach und nach soll sie sich so in ihrem Tempo an das Kostüm gewöhnen können und im besten Fall

es nach einigen Tagen auch probieren und akzeptieren. Tatsächlich hat sich unsere Strategie bewährt. Eine Woche später hat der Vater stolz erklärt, dass sie zumindest den Body angezogen hat. Falls sie sich zu sehr vor den Flügeln fürchtet, darf sie diese auch bei den Vorstellungen weglassen. Ilaria fühlte sich während dieser ersten Probephase sicher. Sie kennt die Kinder und ihre Schwester ist auch dabei. Teilweise wurde sie sogar richtig mutig und traute sich, mit unserer Hilfe über eine grosse Tonne einen Purzelbaum zu machen. Der Erfolg und Stolz war ihr anschliessend ins Gesicht geschrieben und am liebsten wäre sie nicht mehr nach Hause gegangen. Da die schrittweise Gewöhnung an die Kostüme erfolgreich war, hatten wir nun geplant, jede Woche einige Kostüme mehr im Proberaum aufzuhängen, damit sich Ilaria so langsam und in bereits vertrauter Umgebung daran gewöhnen könnte. Aber in der folgenden Woche war sie so sehr verängstigt, dass sie kaum an der Probe teilnehmen und nur aus sicherer Entfernung zuschauen konnte. Auch in den weiteren Proben konnte sie nicht mehr so aktiv mitmachen wie die ersten Male. Dennoch wirkte sie wieder entspannter und zufrieden. Mit grossem Interesse hat sie dem Geschehen zugeschaut und hüpfte ab und zu mit den Kindern mit. Diese akzeptieren Ilaria so wie sie ist und können sie geschickt miteinbeziehen, wenn sie bereit dazu ist. Ansonsten lassen sie sich nicht ablenken, wenn sie etwas anderes macht oder wenn sie gar nicht dabei ist. Ob Ilaria bei den Proben auf der richtigen Bühne und dann schlussendlich bei den Aufführungen teilnehmen kann, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Wichtig für alle beteiligten Personen ist es, ihr die Zeit zu lassen, die sie braucht und sie zu nichts zu drängen, ihr aber auf jeden Fall immer wieder das Angebot zu machen, am Tanz teilzunehmen. Dies erfordert von allen viel Flexibilität und Einfühlungsvermögen. Laura hingegen war bei allen Proben sehr aktiv dabei. Natürlich braucht sie mehr Pausen als andere Kinder, aber sobald die Musik läuft, zeigt sie ganz klar, dass sie wieder mitmachen möchte. Der Vater gab Melanie Bernhard den Tipp, möglichst nicht zu niesen, zu husten oder zu schnäuzen, wenn sie sie trägt, denn bei lauten Geräuschen erschrickt Laura jeweils sehr. Ebenfalls muss auch Melanie Bernhard auf ihre Gesundheit schauen und während des Tragens von Laura besonders auf ihre korrekte Rückenposition achten. Da das Tanzen und Turnen mit Laura während dieser ersten Phase so gut geklappt hatte, hatten wir entschieden, dass wir sie nicht nur als Tütübäbi auf einem Stuhl integrieren möchten, sondern dass sie auch ohne mechanisches Hilfsmittel ihren Auftritt auf der Bühne geniessen darf. Das Choreographie-Konzept der Pinguine passt wunderbar zu den neuen Kunststücken, die Laura und Melanie Bernhard nun miteinander gelernt hatten. Sie wird also zusätzlich zusammen mit ihrem Bruder als kleiner Pinguin tanzen. Dies bedeutet, dass sie ab diesem Zeitpunkt mehrheitlich an den Samstagproben anwesend sein und die beide Tänze hauptsächlich an diesen Proben lernen wird.

Carlo konnte wie von uns erhofft gut an allen Proben teilnehmen. Mit seinen 13 Jahren ist er der Älteste, das Niveau passt jedoch wunderbar zu seinen Fähigkeiten, so ist er immer gefordert, aber nicht überfordert. Er hat grossen Spass an seiner Cowboyrolle und hat in dieser Zeit sogar die „Brücke“ gelernt, was eine motorisch anspruchsvolle Position ist. Bei ihm muss man jedoch jeweils stets darauf achten, dass er anderen Kindern nicht unangenehm zu nahe kommt. Er hat noch etwas Schwierigkeiten, mit Nähe und Distanz richtig umzugehen. Wenn man ihn jedoch darauf hinweist, dass sein Verhalten nicht richtig war, dann sieht er dies ein und entschuldigt sich.

Probe der Buchstabenkinder (Matteo)

Die Leitung dieser Szene der Buchstabenkinder haben Jenny Aellen und Joelle Desole. Beide werden in ihrer Arbeit mit Matteo von uns gecoacht. Wir werden in den Einzelproben dieser Gruppe von Matteo

nur sporadisch vorbeischaun, da wir jeweils freitags anderweitig beschäftigt sind. Erst beim Zusammenzug der ganzen Szenen werden wir immer dabei sein können.

Schon bei den ersten Schnupperstunden ist allen aufgefallen, dass Matteo sehr gerne die Kletterwand im hinteren Teil des Studios nutzt. Er kommt jeweils hinein und als erstes geht er klettern, bis ihn jemand zu sich ruft. In den ersten Stunden im Dezember 2017 musste die Mutter noch jeweils in der Garderobe bleiben. Dies gab Matteo Halt. Er konnte jederzeit kurz schauen gehen, ob seine Mutter noch da ist. Obwohl seine Zwillingschwester in dieselbe Gruppe geht, nutzte er diese Möglichkeit oft.

Bereits seit Beginn der Proben ist er gut in die Gruppe integriert. Er orientiert sich sehr an seiner Zwillingschwester und stellt sich mehrheitlich neben sie und will immer mit ihr tanzen. Auch sie müssen wir mit beobachten, denn sie hatte den Eltern klar und deutlich erklärt, dass sie nur mitproben aber schlussendlich nicht auftreten will. Wir setzen sie nicht unter Druck, aber wenn sich Matteo so an sie klammert, kann es sein, dass er dann auch nicht auftreten will. Aus diesem Grund haben wir versucht, ihn etwas von seiner Schwester wegzulocken und haben in der Choreographie noch ein Kind zwischen die beiden gestellt. Dies funktioniert gut. Von den Erfahrungen aus dem Unterricht wissen wir, dass Matteo zwischendurch Pausen braucht, um seine Motivation und Konzentration aufrecht zu erhalten. Wenn dies der Fall ist, dann lassen ihn Joelle Desole und Jenny Aellen auf der Bank sitzen und zuschauen. Nach einer Weile kommt er selbstständig zurück und probt weiter. Auch wenn er nicht immer mitmacht, ist gut zu sehen, dass er mit seinen Gedanken beim Zuschauen mitmacht, ähnlich des Carpenters-Effekt von Dinold und Zanin (1996) (vgl. Kapitel 4.6.4). Er kann anschliessend problemlos wieder in den Tanz einsteigen, allerdings dann neben seiner Schwester. Er weiss jedoch, was nacheinander kommt und hat keine Probleme beim Tanz mitzumachen. In den weiteren Proben ging es vor allem darum, die Tänze zu automatisieren, damit auch Matteo Sicherheit darin bekommt, was er machen muss.

6.7.3 Erste Proben der ganzen Szene

Bereits nach etwa vier Einzelproben werden die jeweiligen Szenen das erste Mal zusammengesetzt. Das bedeutet, dass die ganze Szene und nicht mehr die Tänze und Textsequenzen separat geübt werden. Für unsere Kinder mit Behinderungen und auch für alle anderen Kinder bedeutet das, dass noch mehr Kinder an der Probe anwesend sein werden, es etwas chaotischer sein kann und man sich in dieser neuen, grösseren Gruppe neu orientieren muss. Für diejenigen Kinder, die jeweils in Bülach geprobt hatten, bleibt zumindest der Raum gleich. Die Kinder aus Dübendorf müssen sich an komplett neue Gegebenheiten gewöhnen, was Einzelnen nicht ganz leicht fällt. Szenenproben finden mehrheitlich in den Stammstunden der Klasse oder am Samstag in Bülach statt.

Probe der Szene 3 (Kleine Pinguine: Elias und Laura)

Elias:

Wir bereiteten Elias im Vorfeld darauf vor, dass die nächste Probe nicht in Dübendorf sein wird, sondern in Bülach. Als er dann schlussendlich in Bülach zur Probe auftauchte war er sehr euphorisch, was sich darin äusserte, dass er alle Kinder, die er kannte, strahlend begrüßte. Gleich am Anfang der Szenenprobe haben wir jeweils die kleinen Pinguine zu ihrem grossen Pinguin zugeteilt, so dass die Grossen lernen, auf ihren kleinen Pinguin aufzupassen und die Leiterinnen so geschickt entlasten. Elias grosser Pinguin ist Ciara. Als er Ciara sah und sie ihn aufforderte, ruhig neben ihr Platz zu nehmen, machte er das erstaunlicherweise sehr gut und schaute gespannt der Probe zu, bis er an der Reihe war. Die Kinder

korrigieren sich gegenseitig. Alle wissen, dass neben der Bühne Ruhe herrscht und fordern diese gegenseitig ein. Auch Elias wird dabei zurechtgewiesen, was wir zu schätzen wissen.

Elias zeigte keinerlei Mühe mit dem Raumwechsel und den vielen Kindern. Er konnte sich sehr schnell eingliedern und den Tanz gemeinsam mit den anderen Kindern weiter üben.

Laura:

Für Laura war diese Szeneprobe die erste Probe, in der sie sehen konnte, was sie noch machen darf. Bereits in den separaten Proben des Pinguintanzes haben wir gemerkt, dass Laura wunderbar in diesen Tanz passen wird. Jeder grosse Pinguin hat nämlich einen kleinen Pinguin, den er teilweise trägt, schwingt, oder gemeinsam mit ihm in einer Pinguinreihe läuft. Da wir keinen Rollstuhl auf der Bühne haben möchten, passt dies super. In unseren Vorüberlegungen suchten wir ein Kind, welches die Rolle des grossen Pinguins bei Laura übernehmen könnte. Doch schnell realisierten wir, dass die Ausführung der Bewegungen gemeinsam mit Laura ein grosser Kraftakt sein wird und wir das keinem unserer Kindertanztheaterkinder zumuten können. Zudem müsste sich Laura erneut an eine neue Person gewöhnen und das gegenseitige Vertrauen müsste aufgebaut werden. Deshalb entschlossen wir kurzerhand, dass jemand von uns Erwachsenen, also entweder ein Elternteil, Melanie Bernhard oder Isabel Borsinger, gemeinsam mit Laura auf die Bühne geht. Bei all den anderen Kindern geht kein Elternteil mit auf die Bühne, deshalb wollten wir auch Laura den Auftritt ohne Eltern ermöglichen. Da Isabel Borsinger unter grossen Rückenproblemen leidet, kommt auch sie nicht in Frage. Also machten wir aus Melanie Bernhard den grossen Pinguin von Laura. Melanie Bernhard kennt Laura bereits gut, weiss, wie man gemeinsam mit ihr Bewegungen ausführt und hat auch die nötige Kraft dazu. Auch Laura möchte gerne, dass sie diese Rolle übernimmt. Laura lachte über das ganze Gesicht, als Melanie Bernhard zum ersten Mal einen Pinguin Kopf angezogen hatte.

In der ersten Probe schaute Melanie Bernhard zusammen mit Laura zu, um sich ein Bild des Tanzes zu machen und um ihr den genauen Einsatz zu erklären. Doch bereits beim zweiten Mal machten die Beiden mit. Laura war die Freude ins Gesicht geschrieben. Sie hörte nicht mehr auf zu lachen. Als es darum ging, einen Purzelbaum zu machen, waren wir nicht sicher, ob das für Lauras Hüfte so gut sein würde. Doch sie wollte unbedingt. Wenn man sie fragte, kam ein klares Ja und wenn wir ihn ausliessen, schrie sie und verzog ihr Gesicht. Also macht nun auch Laura mit Hilfe von Melanie Bernhard einen Purzelbaum und strahlt jeweils übers ganze Gesicht. Auch bei den „Kicks“ ist Laura voll mit dabei. Sie sitzt auf dem Knie von Melanie Bernhard und gibt sichtbare Impulse mit den Beinen. Scheinbar weiss sie genau, was nacheinander kommt und initiiert die Bewegung aus eigener Kraft. Für uns gilt es nun genauer herauszufinden, wie wir ihre Eigenaktivität noch besser einbauen können und wie Melanie Bernhard sie noch optimaler halten kann für den Purzelbaum.

Probe der Szene 4 (Spielzeuge: Carlo und Ilaria / Tütübäbi: Laura)

Für diese Szene brauchte es keine zusätzliche Vorbereitung. Die Kinder kennen den Raum bereits, der einzige Unterschied ist, dass es mehr Kinder sein werden, da in dieser Szene die Spielzeuge zusammen mit den Tütübäbis auf der Bühne stehen. Dies verwirrte anfangs die Spielzeuge sehr, da auch sie weniger Platz haben. Diese Phase der Unsicherheit und des Herausfindens ist jedoch ein normaler Prozess einer Musical-Produktion und wird sich mit der Zeit einpendeln.

Carlo:

Carlo zeigte keine Probleme. Er schien sich diesen Tumult schon gewohnt zu sein und genoss es sogar, den zusätzlichen Kindern seine Rolle zu zeigen.

Ilaria:

Ilaria wirkte etwas verunsicherter als bei den ihr bereits bekannten Proben, doch sie wollte dabei sein und stellte sich zu den anderen Spielzeugen auf die markierte Bühnenfläche, sobald ihre Musik begann. Für sie ist es schwierig, den Tanz genau mitzumachen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir sie vor allem im sozialen Bereich fördern möchten. So kann sie dabei sein, mit ihren Freundinnen und Freunden auf der Bühne stehen und ein Teil der Darbietung sein, auch wenn sie nicht die exakten Bewegungen ausführt. Urs Frei und Melanie Bernhard haben die Nummer daher auch so einstudiert, dass dies kaum auffällt.

Laura:

Der Tanz der Tütübäbi wurde erst im Verlauf der Szenenprobe einstudiert. Die Erfahrung zeigte, dass die Kleinen zuerst die eigenen Bewegungsmöglichkeiten kennenlernen müssen, so rollen und drehen sich viele dieser Kinder zum ersten Mal und dürfen sich in der Anfangszeit einfach spielerisch ihr Bewegungsspektrum ausbauen, ohne direkt immer und immer wieder einen Tanz zu repetieren. Dies würde die Kleinsten nur langweilen und sie in ihrer Entwicklung nicht weiterbringen. Als nächstes ist es für sie jeweils wahnsinnig interessant, den ganzen Theaterbetrieb kennenzulernen, das heisst zu sehen, wie es alle anderen Kinder machen, wie viele Kinder und Erwachsene es überhaupt hat, wie wunderschön die Kostüme und Requisiten aussehen und so weiter. Oft können sie sich erst dann auf einen Tanz einlassen.

Dies zum Vorteil von Laura, so hatte sie bislang nichts von der Choreographie verpasst. Gemeinsam mit ihr und den anderen Schauspielerinnen und Schauspieler, die zu dieser Zeit auf der Bühne stehen, wurde der Tanz einstudiert. In diesem Tanz darf Laura in einem für sie präparierten Stuhl sitzen und wird von einem grösseren Tütübäbi betreut. Kira führt Laura in ihren Bewegungen und tanzt mit ihr. Für Kira war dies eine neue Herausforderung. Sie zeigte noch eine gewisse Distanz und wusste nicht genau, wie sie Laura anfassen darf. Mit Einbezug von Laura zeigten wir ihr, wie sie dies am besten machen konnte. Mit jeder Probe wurde eine Annäherung erkennbar. Auch Laura musste sich an Kira gewöhnen.

Probe der Szene 5 (Vögel: Lema)

Lema:

Die Szene, in der die Vögel vorkommen, ist eine kurze Szene, in der praktisch keine zusätzlichen Kinder vorkommen werden. Für Lema war dieser geschützte Rahmen ideal, da sie die Kinder bereits aus ihrer Montagsklasse kannte und Vertrauen zu ihnen aufgebaut hatte. So klappte wie erwartet auch die Szenenprobe super. Lema tanzte so gerne, dass sie sich teilweise im Tanzen verlor, von den anderen Kindern dann jedoch bestimmt wieder zurück in die Choreographie geholt wurde. Das mehrmalige Wiederholen des Tanzes half Lema enorm. Je mehr der Ablauf geübt wurde, desto weniger tanzte sie aus der Reihe. Schwierig war also nicht die Arbeit mit ihr, sondern die Kommunikation mit dem Vater, der nur Arabisch spricht und wir uns teilweise mit Händen und Füßen mit ihm verständigen müssen. Lema erschien leider nur unregelmässig bei den Proben. So hatte Isabel Borsinger einen separaten Probeplan geschrieben, der für den Vater besser verständlich ist. Auch die Flüchtlingshilfe hatten wir eingeschaltet und darum gebeten, uns in der Kommunikation zu unterstützen. Tatsächlich hatten die Vorkehrungen

geholfen, so kam der Vater an Auffahrt extra mit dem Taxi zum Aufführungsort, um zu sehen, wo er seine Tochter in Zukunft hinbringen muss.

Probe der Szene 6 (Buchstabenkinder: Matteo)

Matteo:

Für Matteo waren kaum Anpassungen nötig, er machte von Anfang an gut mit. Zu diesem Zeitpunkt kannte er bereits seinen Tanz. Allerdings bewunderte er bei diesen ersten Szenenproben all die zusätzlichen Kinder mit ihren synchronen Choreographien. Er staunte und vergass teilweise, dass er ja tanzen sollte. Sein Verhalten ist für seinen Entwicklungsstand aber völlig normal und störte auch nicht. Auch Lina, seine Zwillingsschwester, gewöhnte sich immer mehr an das Zusammenspielen in einem Theater. Auch sie hatte viele neue Freundinnen und Freunde gefunden und nun war es kein Thema mehr, ob sie schlussendlich auf die Bühne möchte oder nicht. Bewusst hatten wir versucht, die beiden Geschwister voneinander zu lösen und hatten Matteo einem anderen Mädchen für die Bühne zugeteilt. Dies funktionierte immer besser. Teilweise schubsten ihn die anderen Kinder herum, weil er so erstaunt herumstand. Wir mussten die Kinder also darauf hinweisen, dass man Matteo nicht einfach mitziehen kann, sondern dass man auch mit ihm reden muss. Grundsätzlich behandelte ihn die Gruppe jedoch sehr liebevoll und freundschaftlich. Sie halfen ihm, indem sie ihm sagten, was er tun musste und holten ihn so gedanklich zurück zum Tanz. Es war jedoch absolut nachvollziehbar, dass Matteo derart abgelenkt wurde in seiner Szene. Er tritt in der buntesten und wildesten Szene des ganzen Musicals auf und immer wieder gibt es neue Dinge, die er bestaunen kann. Wir geben ihm aber die Zeit und hoffen, dass er sich mit der Routine an den Tumult gewöhnt und sich noch besser konzentrieren kann.

6.7.4 Medienpräsenz während der ersten Probephase

Ebenfalls in dieser Phase unseres Projekts wollten wir die Öffentlichkeit auf unsere Integrationsarbeit im Kindertanztheater aufmerksam machen. Wir möchten als gutes Beispiel voran gehen und öffentlich einen wichtigen Schritt in Richtung Respekt und Wertschätzung von Menschen mit Behinderungen ansteuern. Wie im Kapitel 4.5 beschrieben, betont auch Walter-Klose (2015) diese Öffentlichkeitsarbeit in seinem Modell der Ebenen des sozialen Miteinanders mit der vierten Ebene «Einwirken in die Gesellschaft» (vgl. Walter-Klose, 2015, S.481-483). So hatten wir unsere Pressechefin Bernie Bernhard gebeten, die lokalen Zeitungen anzuschreiben und diese zu einer Probe einzuladen. Das Interesse der beiden Zeitungen «Zürcher Unterländer» und «Unterland Zeitung» war gross und so besuchten uns zum vereinbarten Termin zwei Journalistinnen und ein Fotograf. Der Termin wurde bewusst so gewählt, dass zu diesem Zeitpunkt diejenigen Szenen geprobt wurden, bei denen Laura, Carlo und Matteo dabei waren. Ilaria und Lema waren leider nicht anwesend. Im Anschluss an die Proben standen wir den Journalistinnen für Interviews zur Verfügung. Diese waren gut vorbereitet und zeigten sich sehr interessiert an unserem Projekt. Um sicherzustellen, dass die Berichte wohlwollend und wertschätzend formuliert waren, baten wir um ein Gegenlesen vor der Veröffentlichung, was sich dann als sehr wichtig zeigte. Positiv überrascht waren wir über die Grösse beider Artikel, so würden beide Texte inklusive Bilder je fast eine halbe Seite füllen (vgl. Anhang VII: Zeitungsartikel Probephase).

Unserer Ansicht nach sollten diese Berichte aufzeigen, dass die Integration der Kinder mit Behinderungen kein grosses Problem darstellt und dass sie mit gewissen Anpassungen erfolgreich funktionieren kann. Wir hätten es begrüsst, wenn der Fokus auf das gelingende Gesamtkunstwerk gelegt würde. Wir

mussten jedoch erkennen, dass es wohl interessanter für die Medien war, die Verschiedenheiten und die daraus erfolgten Schwierigkeiten und Probleme aufzuzeigen. So hätten die Presseberichte leider im Gegensatz zu was wir uns erwünscht hatten eine stigmatisierende Wirkung gehabt. Trotzdem glauben wir nicht, dass dies das Ziel der Journalistinnen war. Im Gespräch und im anschliessenden Email-Verkehr schienen sie sehr angetan von unserem Projekt und betonten, wie berührend und wertvoll sie diese Integration empfanden. Glücklicherweise waren beide offen für unsere Änderungsvorschläge. Wir sind sehr zufrieden mit den beiden gedruckten Zeitungsartikeln.

6.8 H) Bühnenbau

Über Auffahrt war es nun endlich Zeit, das Theater im Forst zu bauen. Förster und Forstwerte legten sich ins Zeug und machten uns Platz für ein Theater. Eltern, Sponsoren und viele Freunde des Kindertanztheaters bauten ein traumhaftes Theater mitten in einen Werkhof am Bülacher Stadtrand. Eine Tonne Stahl wurde an die Decke gehievt, damit im Musical geflogen werden kann. Hundert Mütter und Väter bauten eine Bühne, eine Kletterwand und Zelte für Kinder, Requisiten und Kostüme.

Die Kinder der arbeitenden Eltern übten derweil einen «Promoauftritt» ein und am Mittag trafen sich «Schwerarbeiterinnen und Schwerarbeiter, Schauspielerinnen und Schauspieler und Initianten» zum gemeinsamen Mittagessen, welches ein paar «Heinzelfrauenmütter» für uns gekocht hatten. Nach drei Tagen stand in der Scheune ein Theater mit einer nach hinten erhöhten Bühne, damit auch alle Zuschauer im gänzlich flachen Zuschauerraum auf die Bühne sehen können.

Ursprünglich war geplant, eine Rampe für Lauras rollenden Tütübäbi-Stuhl zu bauen. Wir hatten uns auf der Internetseite von «Nullbarriere» informiert, wie steil eine solche Rampe sein darf. Für unsere Bühne mit der Höhe von einem Meter darf die Steigung 12% betragen, sofern der Rollstuhl von einer schwachen Person geschoben wird. Die daraus berechnete Länge der Rampe beträgt 8,33m (vgl. Nullbarriere). Nun hatten wir ein Problem, denn weder hinter, noch auf der Seite der Bühne hätten wir Platz für eine Rampe dieser Länge. Da unter der Woche jeweils der normale Forstbetrieb weitergeführt wird, muss der Weg neben und hinter der Bühne jeweils frei bleiben, mit einer acht Meter langen Rampe würden wir diesen jedoch komplett versperren. Wir mussten also eine andere Lösung finden. So hatten wir uns entschieden, auf der Seite der Bühne eine zusätzliche Treppe zu bauen, die genügen breit für Lauras Stuhl sein würde. Diesen würden wir jeweils auf die Bühne tragen. Von dieser Treppe würde auch die ganze Musicalproduktion profitieren können, denn so würden wir einen zusätzlichen Auf- und Abgang für die Kinder und für grosse Requisiten haben.

6.9 I) Pfingst-Probewochenende

An diesem Wochenende waren wir selber sehr eingespannt mit dem gesamten Theaterbetrieb. Was wir erst zu diesem Zeitpunkt gemerkt hatten, war, dass es für die integrierten Kinder noch zusätzliche Betreuungspersonen braucht. Glücklicherweise war es nicht schwierig, Personen für diese Aufgabe zu finden. Die Ressortleiterin «Elternmittwirkung» wurde informiert über die teils zusätzlichen Bedürfnisse der integrierten Kinder und gemeinsam mit ihr hatten wir Gruppen gemacht und die Betreuungspersonen den einzelnen Gruppen zugeteilt. Die Betreuerinnen und Betreuer wurden anschliessend mit den wichtigen und relevanten Informationen aus dem Erkundungsbogen versorgt, so dass auch sie wussten, worauf zu achten ist.

Jeweils am Ende des Tages holten wir eine Rückmeldung bei den Betreuern ein. Sie wissen, wenn es ein Problem mit einem integrierten Kind gibt, sollen sie sich bei Melanie Bernhard melden. Melanie Bernhard hatte während den ganzen Durchlaufproben auch mehr Zeit und konnte immer wieder bei allen Gruppen vorbeischaun und Zeit mit ihnen verbringen. Isabel Borsinger war mehrheitlich auf der Bühne und für die Regie und die gesamte Koordination rund um die Bühne zuständig, da sie gleichzeitig die Hauptleitung hat. Die Vor- und Nachbesprechung der Tage insbesondere im Bereich des Integrationsprojekts führten wir jedoch zusammen mit den beteiligten Personen durch.

Ein solches Wochenende ist sehr anstrengend, nicht nur für die Kinder mit Beeinträchtigung, sondern auch für alle anderen Kinder. Da kann es sein, dass kurzfristige Entlastungen eingerichtet werden müssen. In Absprache mit den Eltern machen wir es prinzipiell so, dass alle Kinder zunächst versuchen, so oft und lange als möglich an den Durchlaufproben teilzunehmen. Wenn ein Kind jedoch wirklich überfordert ist, dürfen es die Eltern abholen.

Nachfolgend wird einzeln auf jedes unserer Kinder mit Beeinträchtigung näher eingegangen. Zunächst werden jeweils unsere Überlegungen und Vorkehrungen im Vorfeld aufgezeigt. Anschliessend werden unsere Beobachtungen und Erkenntnisse, die wir während der einzelnen Tage gesammelt haben, genauer beschrieben.

Laura:

Im Vorfeld:

- Es wurde ziemlich schnell klar, dass Laura eine zusätzliche Person brauchen wird, die sich nur um sie kümmern kann. Ihre Nanny hat sich bereit erklärt, Laura während diesen drei Tagen zu begleiten und sie zu verpflegen. Diese Lösung ist ideal, da Laura sie bereits gut kennt und Vertrauen zu ihr hat.
- Alle anderen Kinder müssen vor dem Areal abgeladen werden und einen kurzen Weg zum Theater laufen. Für Laura haben wir jedoch sichergestellt, dass für sie ein geeigneter Behinderten-Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Theater zur Verfügung steht.
- Für die Verpflegung muss jeweils genügend Zeit einberechnet werden, da Laura zunächst jeweils mit Hilfe ihrer Nanny die üblichen für die Kinder zubereiteten Malzeiten essen darf, so viel sie will. Anschliessend muss sie jeweils zusätzlich durch ihre Magensonde verpflegt werden. Dieser ganze Prozess inklusive dem Wechseln der Einlage dauert eine Stunde. Lauras Einsätze müssen also entsprechend koordiniert werden.
- Für ihre Pflege und Ruhepausen haben wir sichergestellt, dass ihr ein zusätzlicher, ruhiger Raum zur Verfügung steht.
- Alle anwesenden Betreuungs- und Leitungspersonen wurden über diese Abläufe und Abmachungen informiert.
- Am Samstag hat Lauras Vater Geburtstag. Laura und ihr Bruder Leo dürfen etwas früher nach Hause, damit sie auch noch ein bisschen mitfeiern können.

Samstag, Tag 1:

Laura schien sich sehr auf dieses lange Wochenende gefreut zu haben. Sie strahlte als sie uns bereits von Weitem erblicken konnte. Ihre Motivation hielt auch sehr lange an. Zum ersten Mal wurden die Tänze auf der richtigen Bühne präsentiert. Wie abgemacht wird der Rollstuhl nicht auf der Bühne zu

sehen sein. Melanie Bernhard wird Laura also jeweils auf die Bühne hoch und runtertragen. Dieser Zeitpunkt der Musicalproduktion ist immer sehr anstrengend, da man bereits früh hinter der Bühne bereit sein muss, sich die vorherige Szene jedoch allenfalls in die Länge zieht und bei Unklarheiten mehrmals repetiert werden muss. Aus diesen Gründen war Laura mit Melanie Bernhard bereits wie die anderen Pinguine früh vorher bereit. Wichtig war hier, dass direkt hinter der Bühne ein leerer Stuhl bereitstand, worauf die Beiden Platz nehmen konnten während des langen Wartens. Beim Pinguintanz schlussendlich lachte Laura dann viel, was uns zeigte, dass sie den Auftritt genoss. Pausen gab es während ihrer Szenenproben nicht. Sie wollte aber alles so machen wie die anderen Pinguine auch, was für sie und Melanie Bernhard mehr Anstrengung bedeutete, aber sehr wichtig für Laura war. Es stellte sich heraus, dass nur minimale Anpassungen für den Pinguintanz gemacht werden mussten, dass die meisten Bewegungen jedoch von Laura mit Hilfe von Melanie Bernhard ausgeführt werden konnten. Lauras Eigenaktivität war klar erkennbar, so kickte sie zur richtigen Zeit mit den Beinen, blickte jeweils in die richtige Richtung und strahlte nach dem Purzelbaum. Ebenfalls war es der erste Auftritt der Tütübäbis im Bild der Spielzeuge. Die teilweise erst dreijährigen Kinder waren überfordert und hatten ihren gesamten Tanz vergessen, so überwältigt waren sie von der ganzen Szenerie. Es wurde also beschlossen, dass die Tütübäbis erst nach dem Tanz der Spielzeuge auf die Bühne kommen anstatt währenddessen. Laura kann aber bereits etwas früher auf dem Stuhl am Rand sitzen. Auch Kira, das Mädchen, das Laura in ihrem Stuhl herumschieben sollte, war etwas überfordert mit der Aufgabe von Laura und dem Stuhl. Dieser ist künstlerisch verziert und Laura lachte über das ganze Gesicht, als sie ihn erblickte. Es ist ein Autositz, der auf einen Korbstuhl montiert und anschliessend hübsch mit Tüll und Schleifen verziert wurde. Der Korbstuhl wurde seinerseits auf ein Brett mit eher kleinen Rollen montiert. Die Handhabung dieses Stuhls ist tatsächlich nicht ganz einfach, da auf der Bühne eine Matte für die Akrobatikteile liegt und diese Matte nicht verschoben werden kann. Um den Stuhl mitsamt Laura darüber stossen zu können, brauchte Kira Melanie Bernhards Hilfe. Sie wird sich also direkt nach dem Pinguintanz ebenfalls umziehen und in schwarzen Kleidern als Bühnenpersonal hilfreich zur Seite stehen. Ganz glücklich waren wir mit dieser Lösung nicht, aber vorübergehend liessen wir es dabei.

Insgesamt schien der ganze Tag sehr spannend für Laura zu sein. Die anderen Kinder zeigten Interesse daran, wie sie mit Laura reden konnten. Melanie Bernhard und die Nanny erklärten ihnen, wie sie mit Laura kommunizieren und umgehen können. Dadurch, dass ihr Bruder Leo auch dabei war, konnten sie abschauen, wie er mit Laura spielte. Alle anwesenden Personen, auch die Betreuungseltern, waren erstaunt, wieviel Laura leisten kann und wie gross ihr Wille und ihre Freude war.

Dennoch war alles auch sehr anstrengend für Laura. Sie musste eine längere Ruhepause einlegen. Ebenfalls war es im Nachhinein ungeschickt, ihre zwei Szenen vor- und nach der Mittagszeit zu planen. Wir hatten gedacht, dass so Laura eine kurze Pause zwischen den Szenenproben hätte, jedoch brauchte sie wesentlich mehr Zeit für die Mittagspause als eingeplant war. Für den nächsten Tag hatten wir uns vorgenommen, etwas zügiger vorwärtszukommen, damit beide Szenen vor dem Mittag geprobt waren und sich dann Laura in Ruhe alle Zeit nehmen konnte, die sie brauchte.

Sonntag, Tag 2:

Nach dem gestrigen sehr strengen Probetag und dem anschliessenden Geburtstagsfest des Vaters war Laura erst spät ins Bett gegangen. An diesem Tag wirkte sie also verständlicherweise sehr müde und

abwesend. Sie zeigt kaum Mimik, wirkte etwas lustlos und hustete oft. Wir mussten schauen, dass sie genügend warm angezogen bleibt während des Tages und sie so oft als möglich in der Sonne sein konnte. Beim gemeinsamen Tanz-Start auf Isabel Borsingers Armen zeigte sie jedoch kurzzeitig wieder Freude und lachte. Sie schien es zu genießen, wenn sie so richtig in die Kinderschar einbezogen wurde. Wir beschlossen, ihr bis zu ihrer Szene noch etwas Ruhe im Ruheraum zu gewähren. Dort konnte sie in Begleitung ihrer Nanny gemütlich auf der Matte liegen und sich nochmals ein bisschen vom gestrigen strengen Tag erholen. Danach ging es ihr sichtlich besser. Sie schaute zuerst den großen Pinguinen zu. Als wir sie fragten, ob sie bei den kleinen Pinguinen mitmachen möchte, bejahte sie diese Frage eindeutig und wurde sofort wieder fröhlich. Während des Tanzes konnte sie tatsächlich ihre ganze Kraft sammeln und zeigte eine super Leistung. Zweimal wurde das Ganze repetiert und zweimal war sie motiviert dabei. Auch die direkt anschließende Szene der Tütübäbis klappte bereits etwas besser. Kira war jedoch nach wie vor noch sehr unsicher und die beiden Mädchen hatten sich noch nicht richtig miteinander angefreundet. Sie waren aber auf dem richtigen Weg, es brauchte einfach noch etwas Zeit und Sicherheit. Unser Plan, bis und mit Szene 4 vor der Mittagspause durchzuspielen, war also geglückt und Laura hatte im Anschluss genug Zeit um zu essen. Nach dem Essen wurde nochmals der zusätzliche Raum, diesmal gemeinsam mit Elias, als Ruhe- und Pflegeraum gebraucht. Auch dieser Tag war sehr anstrengend für Laura und sie schien am Ende sehr müde zu sein. Das andauernde Husten war noch eine zusätzliche Anstrengung für sie.

Montag, Tag 3:

Am morgen früh bekam Isabel Borsinger die Nachricht, dass Laura heute lieber zu Hause bleibe, der Husten sei nicht besser und die Eltern wollten nicht, dass Laura noch ganz krank würde. Wir alle sind enorm stolz auf Laura, dass sie Samstag und Sonntag so gut gemeistert hat. Wir wissen nicht, woher das Mädchen diese Energie hernimmt. Was die Eltern wissen, ist, dass wenn Laura etwas will, sie einen enormen Ehrgeiz entwickeln kann. Auch wir durften schon diesen Ehrgeiz spüren.

Ilaria:

Im Vorfeld:

- Ilaria wurde einer Betreuer-Mutter zugeteilt, die Erfahrung hat mit Kindern und Erwachsenen mit Beeinträchtigungen. Ebenfalls ist sie eine sehr empathische Person, die bestimmt bald einen Zugang zu Ilaria finden wird. Zusätzlich, um sich auch um den Rest der Gruppe kümmern zu können, wird eine weitere Mutter zuständig sein für die Gruppe der Spielzeuge.
- Wir hatten so gut als möglich im Vorfeld versucht, Ilaria an die Kostüme zu gewöhnen. Wir würden einfach spontan und der Situation entsprechend handeln. Falls es Ilaria zu viel wird, waren die Eltern jederzeit bereit, sie wieder abzuholen.

Samstag, Tag 1:

Bereits in der Woche zuvor war Ilaria krank gewesen. Am Samstag war sie noch immer nicht gesund und blieb zuhause.

Sonntag, Tag 2:

Am Sonntag kam Ilaria am Morgen zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Ilaria wirkte jedoch sehr verunsichert, alles war neu und plötzlich hatte es über hundert Kinder anstatt wie vorher bei den Proben nur etwa zwölf. Es waren viele neue Komponenten, was womöglich einfach zu viel für sie war. Sie klammerte sich fest an ihre Mutter und wollte nicht, dass sie geht. Trotzdem wollten wir ihr die Chance geben und es versuchen. So stellten wir sie zu den anderen Kindern, die zu Beginn des Tages ein gemeinsames Lied sangen. In sicherem Abstand stand sie daneben, schaute zu, wirkte aber eher verängstigt, als dass sie mitmachen wollte. In solchen Momenten würde es keinen Sinn machen, wenn eine von uns zu ihr hingehen würde, sie würde dies nur als zusätzliche Bedrängung aufnehmen. In den Proben im kleinen Rahmen in der Gruppe hatte es sich jeweils bewährt, sie daneben beobachten zu lassen und ihr diese Zeit zu gewähren. Wenn sie möchte, nähert sie sich von sich aus. An diesem Tag zeigte sie jedoch keine Entspannung. Sobald ihre Mutter wieder zu ihr hingegangen war, klammerte Ilaria sich stark an sie, weinte und gab uns zu verstehen, dass sie wieder nach Hause wollte. Natürlich respektierten wir dies und boten der Mutter an, sie nochmals für ein gemeinsames Mittagessen zu bringen, was dann jedoch nicht passierte, da das Mädchen anscheinend auch nach wenigen Stunden noch nicht wollte und konnte. Für Ilaria war der Tumult eine zu grosse Herausforderung und ein kleiner Rückschlag in ihrer Entwicklung innerhalb des Projekts. Wir wussten aber, dass dies passieren könnte. Wir geben nicht auf und führen sie langsam an das Ganze heran und minimieren die Anforderungen für sie. Am nächsten Tag wollten wir also nicht mehr mit einem gemeinsamen Lied starten, sondern direkt mit den Szenenproben beginnen. Dies hat den Vorteil für Ilaria, dass sich die Kinder auf dem grossen Areal gut verteilen werden und sie hauptsächlich mit den vertrauten Kindern zusammen sein und spielen wird. Das Projekt soll für sie ein gutes Erlebnis sein und sie einen Schritt weiterbringen.

Montag, Tag 3:

Wir waren freudig überrascht, dass es Ilaria trotz schwierigem Start doch nochmals probieren wollte am Montag. Wie erhofft konnte sie schnell Vertrauen zur der Betreuungsmutter aufbauen. Das Ziel dieses Tages war nicht mehr, dass sie auf der Bühne möglichst gut mitmacht, sondern dass sie sich im Ktt-Betrieb wohl fühlt und dass sie merkt, dass sie eine schöne Zeit mit all den Kindern verbringen kann. Tatsächlich schien Ilaria wie ausgewechselt. Mit einem anderen Mädchen spielte sie während einer längeren Zeit mit einem grossen, weichen Ball. So hatten wir kurzerhand entschieden, dass sie diesen nun vertrauten Ball auf die Bühne nehmen und zusammen mit dem Mädchen auf der Bühne spielen darf, was hervorragend zu den Spielzeugen passt. Tatsächlich klappte dieser Plan gut, Ilaria fühlte sich sichtlich wohl mit dem Ball auf der Bühne. Dies war ein grosser Fortschritt für sie und auch im anschließenden Gespräch mit der Mutter erhielten wir die Rückmeldung, dass dies ein riesiger Schritt für das Mädchen war und dass die Mutter nie gedacht hätte, dass ihre Tochter auch nur in die Nähe der Bühne gehen würde. Zusammen mit ihr vereinbarten wir, dass wir weiterhin den ganzen Druck wegnehmen, es aber immer wieder versuchen möchten. Wenn sie einfach beim Spiel oder bei den Proben zuschauen möchte, dann ist dies bereits ein kleiner Erfolg, denn sie braucht ihre Zeit, bis sie alles kennengelernt hat. Dennoch fanden die Proben bisher ohne Kostüme statt. Wie sie an der nächsten Probe mit Kostümen reagieren wird, werden wir sehen.

Elias:

Im Vorfeld:

- Elias wird eine Betreuungs-Person neben der Bühne brauchen, die ihn jederzeit im Auge behält und ihn beschäftigen kann. Die Handhabung der Orthesen wurden den entsprechenden Personen genau erklärt. Elias trägt auf der Bühne keine Orthesen, daneben soll er sie jedoch tragen.
- Auch für Elias wird es sinnvoll sein, einen Ruheraum zur Verfügung zu haben. Er bewegt sich viel und scheint viel Energie zu haben, jedoch ermüdet er auch schnell und braucht ab und zu eine Pause. Es darf zusammen mit Laura und falls nötig auch mit anderen Kindern den Ruheraum benutzen.

Samstag, Tag 1:

Elias hatte einen guten Start. Er hielt sich an die bekannten Gesichter und Personen und machte super mit. Auch innerhalb der Gruppe hatte alles wunderbar funktioniert. Ab und zu sah man grössere Kinder, die Elias an der Hand hielten und mit ihm etwas spielten oder in auf die Toilette begleiteten. Nach dem Mittagessen, als er an der Reihe war mit proben, war es hingegen plötzlich nicht mehr so einfach. Er verweigerte, in seiner Choreographie auf dem Boden zu liegen. Melanie Bernhard war zwar gleichzeitig auf der Bühne, sie konnte sich jedoch nicht um Elias kümmern, da sie mit Laura beschäftigt war. So forderte schliesslich Isabel Borsinger als Regisseurin vor der Bühne ihn mit bestimmtem Ton auf, dass er richtig mitmachen sollte. Da gelangte Elias an seine Grenzen und wir mussten eingestehen, dass wohl einfach alles zu viel für ihn war. Im Nachhinein gesehen war seine Müdigkeit und seine Verweigerung absolut verständlich. Er musste an diesem Tag viele neue Eindrücke verarbeiten und er war den gesamten Morgen auf den Beinen gewesen. Uns und den Betreuerinnen war es völlig untergegangen, dass er ab und zu eine Pause braucht. Normalerweise ruht er über Mittag jeweils eine halbe Stunde aus und kann so seine Batterien wieder aufladen.

Sonntag, Tag 2:

Um nicht denselben Fehler ein zweites Mal zu begehen, hatten wir direkt zu Beginn des Tages organisiert, dass er nach dem Mittagessen in den Ruheraum gebracht wird, wo ihm ein älteres Kind sogar eine Geschichte aus einem Buch vorgelesen hatte. Bei der anschliessenden Szenenprobe gab es dann tatsächlich keine Probleme mehr, so konnte er auch dort gut mitmachen und hatte sich sehr über seinen gelungenen Auftritt gefreut.

Montag, Tag 3:

Auch am dritten Tag funktionierte es gut mit dem Ausruhen. Melanie Bernhard konnte sich etwas Zeit nehmen und das Theater auch einmal von vorne betrachten. Dies war eine ideale Möglichkeit, Elias ausnahmsweise mit ihr vor die Bühne zu nehmen und mit ihm zusammen den bunten Darbietungen der Kinder zu folgen. Normalerweise dürfen die anderen Kinder während den Proben nicht zuschauen, da es sonst schnell zu laut würde und dann nicht mehr richtig gearbeitet werden könnte. Bei den Kindern mit Beeinträchtigungen kann jedoch hie und da auch einmal ein Auge zugezückt werden, wenn dies als sinnvoll erachtet wird. Ein Grund könnte sein, dass ein Kind so mehr Vertrauen bekommen könnte, weil es einfach etwas länger als andere Kinder braucht, sich an eine neue Situation und einen neuen

Ort zu gewöhnen. Für Elias hat das Zusehen eine sehr beruhigende Wirkung und für eine gewisse Zeit konnte er dem Geschehen folgen. Als er unruhig wurde, wurde für ihn eine Matte auf dem Boden ausgelegt, worauf er sich ausruhen und gleichzeitig den Theatertexten und Liedern der Kinder zuhören konnte. Etwa um 14 Uhr hatte er jedoch plötzlich genug und wollte nach Hause gehen. Das Ziel dieses Tages war jedoch, dass alle Kinder bis 16 Uhr bleiben und dass vor den Eltern einige Szenen präsentiert werden konnten. Er sagte uns, dass er für heute genug Pinguin geübt habe. Da konnten wir wieder einmal mehr erkennen, wie ermüdend und anstrengend so ein Probewochenende sein kann. Mit etwas Motivation machte Elias dann doch mit und konnte stolz seinem Vater zeigen, was er alles gelernt hatte in dieser Zeit.

Matteo:

Im Vorfeld:

- Es war nicht nötig, für Matteo noch zusätzliche spezielle Vorkehrungen zu treffen. Selbstverständlich war, wie bei allen anderen Kindern in diesem Alter auch, seine Mutter jederzeit telefonisch erreichbar und innerhalb von 10 Minuten vor Ort, falls etwas passieren würde.
- Auch Matteo braucht ab und zu eine Ruhepause. Im Gegensatz zu Laura und Elias mag er es jedoch weniger, in einem separaten Raum seine Auszeit zu nehmen. Er genießt die Kinder um sich herum und kann sich ebenso gut erholen, wenn er sich auf eine Matte draussen im Schatten legen und dem fröhlichen Stimmengewirr der Kinder lauschen kann.

Samstag, Tag 1:

An diesem ersten langen Probetag gab es viel zu bestaunen. Zum ersten Mal wurde die Szene der Buchstaben zusammengesetzt. So traten plötzlich die grösseren Kinder und Jugendlichen in seine Szene und vollführten hinter seinem Rücken, währenddessen er stillsitzen und nach vorne ins Publikum schauen sollte, imposante Tänze und Gesangseinlagen. Verständlich, dass Matteo zunächst völlig seinen Tanz vergessen hatte und alles um sich herum bestaunen musste. Es ging jedoch nicht nur ihm so, auch andere Buchstabenkinder vergassen sich selber vor lauter Staunen. Doch dies spielt überhaupt keine Rolle, denn diese Eventualität wurde beim Choreographieren miteinbezogen, so dass während des Auftritts die Grösseren immer wieder den kleineren Kindern helfen und sie elegant an den richtigen Platz stellen können. Jedoch sass Matteo auch nach mehrmaligem Repetieren mit dem Rücken zum Publikum und war immer wieder aufs Neue fasziniert von der Szenerie. Doch auch wenn er dies während der Aufführungen machen würde, wäre dies absolut unproblematisch. Immerhin bleibt er da sitzen, wo er sollte, was das Wichtigste ist.

Sonntag, Tag 2:

Am Sonntag war Matteos Mutter eine der Betreuungspersonen. Alles hatte wunderbar mit ihm geklappt, sei dies auf- oder hinter der Bühne. Er genoss sichtlich das Zusammensein mit allen anderen Kindern und wusste mittlerweile, wie alles abläuft. Die Kinder machten überhaupt keinen Unterschied zu Kindern mit und ohne Beeinträchtigung. Im Gegenteil: Matteo war ein super Spielkamerad und sehr beliebt bei allen, denn er war meistens gut gelaunt, lachte viel und war voller Energie für ein Ballspiel oder Wettrennen. Einzig als er sich während einer seiner Ruhephasen auf einer Matte ausgebreitet hatte und sich lustvoll hin und her wälzte, kam ein Mädchen auf eine Betreuerin zu und beschwerte sich, dass der

Knabe die ganze Matte für sich allein brauche und sie nicht rauf lassen würde. Da wurde dem Mädchen mit viel Einfühlungsvermögen erklärt, dass er ein bisschen mehr Pausen als andere Kinder brauche und dass wir ihm diese kleine Auszeit gönnen würden. Diese kurze Erklärung reichte dem Mädchen und sofort brachte sie Verständnis für Matteo auf. So einfach funktioniert kindliche Akzeptanz. So schnell hatte sie es verstanden, dass es Kinder gibt, die mehr Pausen brauchen als andere. Dieses Verständnis hatte sie nicht an eine Erklärung gekoppelt wie beispielsweise, warum denn dieser Junge diesbezüglich anders war. Nein, eine Erklärung war nicht nötig. Alle Kinder und alle Menschen sind verschieden und das ist gut so, so schien die Message bei ihr angekommen zu sein. Dies war ein wunderschönes Beispiel dafür, dass auch Kinder ohne Beeinträchtigungen von diesem Integrationsprojekt profitieren und in ihrer Sozialkompetenz einen Schritt weiterkommen können.

Montag, Tag 3:

Am letzten langen Probetag war Matteo sichtlich etwas müder. Dennoch konnte er gut überall mitmachen und es gab keinerlei Vorfälle.

Carlo:

Im Vorfeld:

- Auch bei Carlo waren keine grösseren Vorkehrungen nötig. Dadurch, dass er bereits seit längerer Zeit ein Mitglied der Ktt-Familie ist, kennt er den Tagesablauf und die wichtigsten Personen. Alle schauen aufeinander und helfen einander, wenn nötig. Wenn Carlo Hilfe braucht, dann kann er sich diese selbständig holen.
- Auch seine Betreuungspersonen wurden über seine Besonderheiten informiert. Insbesondere gilt es bei ihm, ein Auge auf sein Verhalten mit anderen Mädchen zu haben. Er wirkt viel jünger als dass er tatsächlich ist, doch mit seinen 13 Jahren befindet er sich bereits in der Pubertät. Seine Gefühle und sein Verhalten kann er aufgrund seiner emotionalen und kognitiven Entwicklungsstörung weniger gut steuern als andere Kinder und verwickelt sich und andere daher teilweise in unangenehme Situationen.

Samstag, Tag 1:

Es war nicht zu übersehen, dass sich Carlo sehr auf dieses lange Wochenende gefreut hatte. Erstaunlicherweise hatte er keine Probleme, die Choreographie aus dem Probelokal auf die Bühne zu transferieren. Voller Freude war er stets bei der Sache, worauf er im Anschluss auch sehr stolz war.

Sonntag, Tag 2:

Am Sonntag gab es einen kleinen Vorfall. Einzelne Mädchen hatten sich belästigt gefühlt von Carlo, da er anscheinend unangebrachte Sprüche und Bemerkungen ihnen gegenüber ausgesprochen hatte. Diese Dinge geschehen oft hinter dem Rücken der Betreuerinnen und Betreuer. Wir stoppen dieses Verhalten jeweils schnell und machen Carlo klar, dass wir das nicht dulden und dass er im schlimmsten Fall schlussendlich nicht mitmachen kann, was für ihn eine riesige Katastrophe wäre. Uns ist es bewusst, dass es ihm schwerer fällt als anderen, sein Verhalten so steuern, dennoch kann dies keine Entschuldigung sein. Es ist auch ein Teil unserer Aufgabe, ihm die Umgangsformen unserer Gesellschaft zu vermitteln und ihm klare Grenzen zu setzen. Es gilt also, ihn im Auge zu halten, ihn wenn

nötig zurechtzuweisen und mögliche Probleme im Voraus zu vermeiden. Zum Beispiel darf Carlo nicht ins Garderobenzelt der grossen Mädchen, da diese äusserst interessant für ihn wären und er in solchen Fällen schnell von seinen Emotionen gesteuert würde.

Montag, Tag 3:

Auf der Bühne hatte wiederum alles wunderbar funktioniert. Jedoch gab es auch am Montag wieder ein Mädchen, das durch Carlos Verhalten etwas eingeschüchtert wurde. Wieder hatte Isabel Borsinger ihn zur Seite genommen, ihm die Situation erklärt und klar ausgesprochen, dass dieses Verhalten nicht geduldet wird. Er zeigte im Anschluss Reue. Wir müssen uns bewusst sein, dass solche Situationen auch während den Aufführungen passieren können. Aus diesem Grund haben wir die Betreuungspersonen darüber informiert und ihnen erklärt, dass ein solches Verhalten sofort geklärt werden müsste und dass wir es weder von Carlo, noch von anderen Kindern akzeptieren würden.

Lema:

Im Vorfeld:

- Aufgrund sprachlichen und kulturellen Barrieren erwies sich die Kommunikation immer noch als sehr schwierig mit dem Vater von Lema. Wir wussten lange nicht, ob er den Probeplan verstand und ob Lema pünktlich am Samstag erscheinen würde. Da sie anscheinend am Sonntag ein wichtiges Familienfest hatten, gewährten wir Lema dann einen freien Tag. Am einfachsten war die Verständigung mit dem Vater, wenn er sie bei den Proben jeweils abholte. Dann erinnerten wir ihn jeweils immer wieder, wann die nächste Probe stattfand. Manchmal funktionierte es, aber manchmal auch nicht. Wenn Lema teilweise nicht da war, machte dies im Tanz keinen grossen Unterschied.
- Auch bei Lema hatten wir eine zusätzliche Betreuungsperson organisiert, die sich falls nötig jederzeit um sie kümmern konnte, da Lema oft sehr verträumt ist, fremde Personen anspricht und wir nicht wissen, ob sie plötzlich wegläuft.

Samstag, Tag 1:

Als Lema am Samstag pünktlich gebracht wurde, war sie zuerst sehr erstaunt von dem grossen Theater. Sie hatte viele Fragen, die wir und die Betreuungs-Eltern so gut als möglich alle klärten. Wir gingen davon aus, dass Lema noch nie auf einer so grossen Bühne gestanden hatte, doch dies spornte sie umso mehr an. Sie schien die Bühne zu lieben und tanzte wild auf und vor der Bühne zu jeder Art von Musik. Lema schien völlig in ihrem Element zu sein. Auch während ihrer Tanzproben genoss sie diesen Augenblick so sehr, dass sie teilweise aus der Reihe tanzte. Sie wurde dann von den anderen Kindern aufgefordert, sich wieder korrekt in die Reihe zu stellen. Auch neben der Bühne war ihr Temperament nur schwer zu bändigen. Für die Betreuungspersonen war dies sehr anstrengend, da Lema jede Minute eine andere Idee hatte, was sie noch machen und unternehmen könnte. Sie zeigte Schwierigkeiten, sich auf ein Spiel zu fokussieren und für eine gewisse Zeit dran zu bleiben. Lema sprach und fragte sehr viel, was für die Erwachsenen und Kinder um sie etwas ermüdend war.

Montag, Tag 3:

Um die Betreuerinnen zu entlasten, hatte Lema zeitweise Zutritt zum Zuschauerraum. Dort konnte sie frei tanzen und wild umherhüpfen. Anschliessend konnte sie sich etwas beruhigen und gespannt dem Theater folgen.

6.10 J) Zweite Probephase: Durchlaufproben

Zu dieser letzten Phase vor den Aufführungen gehören noch wenige einzelne Szenenproben in den Probelokalitäten, die erste Probe auf der Bühne mit Mikrofonen, die erste Probe mit Kostümen und die Haupt- und Generalprobe. Je länger je mehr wird das Musical zusammenhängend geübt. Wo anfangs noch oft zwischen den einzelnen Szenen gestoppt und die Übergänge der Kinder und Requisiten ausprobiert werden, dauern die Übergänge immer kürzer und werden fließender, je näher die Premiere rückt. Was also für die zukünftigen Zuschauerinnen und Zuschauer kurzweilig und dynamisch wirkt, bedingt hinter den Kulissen klare Abläufe, Strukturen und nicht zuletzt oft auch Stress für die Darstellerinnen und Darsteller und die Helferinnen und Helfer. Jede Person muss genau wissen, was zu welcher Zeit an welchem Ort getan, umgezogen und auf die Bühne hinauf- und wieder heruntergetragen werden muss, damit der Ablauf reibungslos funktionieren kann. Für viele Kinder, darunter auch die meisten unserer Kinder des Integrationsprojekts, war diese Situation neu und stellte uns vor neue Herausforderungen.

Laura:

Eine dieser Herausforderungen stellte sich mit Lauras Tütübäbi-Stuhl. Da wir ihren Autositz auf den Korbstuhl gebunden hatten, verfügte dieser selbstverständlich über zwei Gurte von oben von den Schultern und zwischen den Beinen, um Laura eine sichere und stabile Sitzgelegenheit zu bieten. Wie sollte sie nun als Bäbi mit ihrem weiten Tüllkleid festgemacht werden, sodass sie gleichzeitig wunderschön aussehen wird und die Gurte, wenn möglich nicht ersichtlich sein werden? Wie so oft im Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigungen war auch hier Kreativität gefragt. Unsere Lösung hatte sich bewährt: Nach gemeinsamer Absprache hatte unsere «Kostüm-Frau» das Kleid am Rücken hinten komplett aufgeschnitten. So konnten wir nun, nachdem Laura sicher inklusive Gurte auf dem Stuhl sass, ihre Arme durch die Armlöcher führen und das Kleid jeweils mit dem neu befestigten Knopf am Nacken und der Schleife um die Taille befestigen. Zusätzlich hatten wir eine weitere Herausforderung zu meistern: Vor dieser Puppenszene war noch die Szene der Pinguine, in der Laura zusammen mit Melanie Bernhard tanzen wird. Wir mussten also eine Lösung finden, wie wir Laura hinter der Bühne möglichst schnell vom Pinguin in die Puppe «verwandeln», sie im Tütübäbi-Stuhl sichern und zur rechten Zeit wieder auf der Bühne haben konnten. Zusammen mit Laura und den Eltern entschieden wir, dass wir direkt hinter der Bühne eine Matte für das Umziehen in liegender Position bereithielten, da es so angenehmer für Laura war. Da Melanie Bernhard ebenfalls gleichzeitig das Pinguin Kostüm ausziehen musste, organisierten wir zusätzlich zu einem Elternteil von Laura eine weitere Person, um Laura zu helfen. Bei der ersten Kostümprobe waren wir nun also soweit und wollten Laura, die bereits auf dem Stuhl sass, so über die Treppe auf die Bühne tragen. Der Vater hatte noch Bedenken ausgesprochen, dass Laura das Tragen im Rollstuhl auf Treppen normalerweise überhaupt nicht mag und immer zu weinen beginnt. Wir sollten es aber trotzdem probieren. Doch wie erwartet fühlte sie sich auch auf diesem Stuhl nicht sicher und begann zu weinen und sich lauthals zu wehren. Sofort nahmen wir sie aus dem Stuhl, beruhigten

sie und lobten sie, dass sie sich bemerkbar gemacht hatte, weil sie sich nicht sicher gefühlt hatte. Wir versicherten ihr, dass wir sie absolut verstanden hatten und dass wir sie in Zukunft erst auf der Bühne in den Stuhl setzen würden. Nach kurzer Zeit konnte sie sich wieder beruhigen und trotz des Vorfalles motiviert und begeistert bei der Probe dabei sein. Wir haben gemerkt, wie wichtig es ist, sie immer in unsere Entscheidungen miteinzubeziehen, sie zu fragen, was ihr lieber ist und falls nötig Anpassungen vorzunehmen. Glücklicherweise kann man das Bühnenbild-Haus auf- und zuklappen. Wenn aufgeklappt, können hinter den Flügeln grosse Requisiten bereitgestellt werden. So würden wir ab sofort Lauras Stuhl hinter dem Haus bereit machen, sie in Leggings und T-Shirt auf dem Stuhl platzieren und zum Schluss das Kleid darüber anziehen. So ist sie dann rechtzeitig bereit für ihre zweite Szene. Ebenfalls neu war, dass Melanie Bernhard Kira nicht mehr helfen musste mit dem Schieben von Lauras Stuhl, da sich Kira so an dessen Umgang und die Mädchen sich aneinander gewöhnt hatten, dass ihre Hilfe nicht mehr nötig war. Sie musste nun nur noch hinter dem Haus warten und dieses im richtigen Moment aufmachen und schliessen, um die Mädchen nach ihrem Auftritt wieder elegant hinter dem Haus verschwinden zu lassen.

Im Gespräch mit Lauras Eltern war immer mal wieder die Frage aufgetaucht, wie oft Laura auftreten soll, da die vielen Aufführungen doch sehr anstrengend für sie seien. Es stellte sich uns die Frage, ob wir sie von Vorherein von einigen wenigen Vorstellungen freistellen sollten, so zum Beispiel sonntags von jeweils einer der beiden Vorstellungen. Laura hatte uns jedoch mitgeteilt, dass sie am liebsten immer dabei sein möchte und so entschieden wir, Tag für Tag zu schauen und es zumindest immer zu probieren. Wenn wir merken würden, dass es zu viel für sie wird, darf sie auch bei einzelnen Shows fehlen. Mit ihren Tanzgruppen hatten wir beide Szenarien (mit und ohne Laura) bereits besprochen und geübt, sodass möglichst wenig Druck auf Laura lastete. Als weitere entlastende Option hatten wir besprochen, dass Laura und ihr Bruder falls nötig in der Pause nach Hause gehen dürfen, da ihre Szenen beide in der ersten Hälfte stattfinden. Bei all unseren Entscheidungen hat ganz klar Lauras Gesundheit und ihr Wohlbefinden Priorität. Das grosse Engagement der Eltern und die gegenseitige Wertschätzung erleichtert uns diese positive Zusammenarbeit enorm.

Elias:

Für Elias waren diese langen Tage, wo viel gewartet werden musste, sehr anstrengend. Oft lief er von seiner Gruppe weg und wollte Isabel Borsinger als Regisseurin verschiedene Dinge fragen und auf dem ganzen Gelände herumlaufen, was jedoch in dieser Phase nicht mehr erlaubt war. Die Kinder mussten sich langsam daran gewöhnen, wie während den Vorstellungen still zu warten und mit ruhigen Ablenkungen wie Kartenspiele und Bilderbücher zu verweilen. Dies gelang ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht immer gut. So nahm ihn Melanie Bernhard einmal zu sich in den Zuschauerraum, wo er die Wahl bekam, sich auf der Matte auszuruhen oder auf ihrem Schooss still zuzuschauen. Er entschied sich zuerst für das Eine, dann für das Andere und am Schluss bekundete er Hunger. Zusammen mit Melanie Bernhard ging er wieder zu seiner Gruppe, wo ihm geholfen wurde, seinen Muffin auszupacken, da dies motorisch etwas schwierig für ihn war.

Auf der Bühne klappte bei ihm alles wunderbar. Er freute sich jedes Mal auf seinen Auftritt.

Carlo:

Carlo freute sich bei jeder Probe sehr, alle seine Freundinnen und Freunde wieder zu sehen. Bei der ersten Kostümprobe war er sichtlich stolz, sein tolles Cowboy-Kostüm inklusive Revolver zu tragen. So

sah man ihn immer wieder, selbstbewusst mit seinen neuen Lieblingen-Lederstiefeln hin und her gehen und genoss es, wenn ihm jemand ein Kompliment über sein gelungenes Kostüm machte. Auf der Bühne konnte er auf den Punkt sein ganzes Können zeigen und war ideal in die Gruppe integriert; nicht nur auf-, sondern auch neben der Bühne.

Matteo:

Auch Matteo machte während dieser Probephase grosse Fortschritte. Immer besser kannte er die Choreographie seines Tanzes und liess sich je länger je weniger vom grossen Tumult rundherum ablenken. Für ihn ist das Setting des Auftritts ideal, da falls nötig die Grossen den Kleinen helfen können und er so in seinem Tempo Selbstsicherheit gewinnen kann.

Lema:

Lema konnte ebenfalls von den Repetitionen profitieren. Nach wie vor genoss sie jeden Auftritt auf der Bühne und konnte es jeweils kaum erwarten, ihre Tanznummer zu zeigen. Neben der Bühne hatte sie mit anderen Kindern Freundschaften geschlossen und alle genossen ihre Zeit miteinander. Dadurch, dass wir ab diesem Zeitpunkt beschlossen hatten, Lema jeweils von zuhause abzuholen und sie am Ende des Tages wieder zurück zu bringen, hatte sich eine gewisse Routine eingespielt, die ihr Sicherheit gab. Sie wusste, dass sie auf uns und unser Helfer- und Helferinnenteam zählen konnte.

Ilaria:

Während die anderen Kinder immer mehr Sicherheit gewinnen konnten und sie sich sehr über ihre phantasievollen Kostüme und Requisiten freuten, passierte bei Ilaria leider das Gegenteil. Je mehr an der Umgebung, sei dies an Aufenthaltsräumen, der Bühne, Requisiten und Kostüme, verändert wurde, desto grösser wurde ihre Unsicherheit. Bei der Tonprobe, bei der alle Kinder noch ihre normalen Kleider trugen, war sie bereits etwas ängstlicher als bei der letzten Probe. Sie klammerte sich sehr an ihre Betreuungsperson und wollte auf keinen Fall ohne sie die Bühne betreten. So standen sie zusammen während der Spielzeug-Szene auf der Bühne. Ilaria schien jedoch keinerlei Interesse zu haben und zeigte dauernd in die Richtung der Garderobe. So machte es keinen Sinn und die beiden gingen wieder hinunter in den Zuschauerraum, so dass Ilaria zumindest ihren Kolleginnen und Kollegen zuschauen konnte. Etwas später im Verlauf des Tages hatte sie es nicht rechtzeitig auf die Toilette geschafft und musste die mitgebrachten Ersatzkleider anziehen. Leider konnte sie diese Unsicherheit auch bei der nächsten und zugleich letzten Szenenprobe in dem ihr vertrauten Proberaum nicht mehr ablegen. Es hingen zwar zu diesem Zeitpunkt noch viele Kostüme darin, jedoch war dies schon seit einiger Zeit der Fall und bislang konnte sie damit umgehen. Nun weinte sie jedoch bereits beim Betreten des Raumes stark und zeigte ihrem Vater klar, dass sie sofort wieder gehen möchte. Seither ist Ilaria leider nicht mehr aufgetaucht. Wir hatten mit den Eltern gesprochen und ihnen versichert, dass Ilaria jederzeit herzlich willkommen sei, entweder zum Mitmachen oder auch einfach um mit ihren Freundinnen und Freunden des Ktts zusammen zu sein, während diese auf ihren Einsatz warten. Wir werden sehen, ob sie sich wieder fangen kann. Jedoch befürchten wir, dass der Auftrittsort derart negativ für sie behaftet ist, dass sie nicht an den Vorführungen vor oder neben der Bühne teilnehmen kann. Wir hoffen jedoch sehr, dass sie wie ursprünglich der Plan war, nach Abschluss dieser Musicalproduktion weiterhin am regulären Ktt-Betrieb so fröhlich und interessiert teilnehmen kann, wie es vor der Phase der Kostüme der Fall war.

6.11 K) Aufführungen

Nach der intensiven Probephase folgen nun die Aufführungen. Aus Erfahrung können wir sagen, dass viele Kinder nach einer gewissen Probezeit keine Leistungssteigerung mehr erbringen. Es wird Zeit, dass sie das Geübte aufführen können. Um den letzten Schritt zu machen und die letzten Reserven auszupacken, brauchen die Kinder das Publikum. Sie brauchen die Bestätigung, dass das was sie machen gut ist, verstanden wird und Erfolg haben wird. Das ist bei Kindern mit einer Behinderung nicht anders. Auch sie wissen mittlerweile, was sie auf der Bühne machen müssen, wie der Ablauf des Musicals ist und wann sie an die Reihe kommen. Den letzten Motivationsschub erhalten sie nun durch die Zuschauer, die auf das Bühnengeschehen reagieren.

Organisatorisch laufen die Aufführungen gleich ab wie die Durchlaufproben in der zweiten Probephase. Die Kinder werden während den Aufführungen durch Gruppenmamis in der Garderobe betreut. Die Betreuung funktioniert immer besser, da die Gruppenmamis die Kinder auch immer besser kennen und der Umgang routinierter geworden ist. Neu dazu kommt, dass die Kinder nicht mehr auf dem Theaterplatz herumspringen dürfen, da dort das Restaurant für die Zuschauer entsteht. Für alle Kinder ist das sehr interessant. Vor allem Elias zeigte das Bedürfnis, am Tag der Premiere nochmals alles genau zu betrachten. Die Betreuerin zeigte ihm also alles, so dass er sich wieder auf die Gruppe und das Theater konzentrieren konnte.

Die Premiere war ein riesiger Erfolg (vgl. Anhang VIII: Zeitungsartikel Premiere). Gewisse Unsicherheiten, welche in den Proben noch zu sehen waren, waren weg oder wurden professionell überspielt. Die Kinder haben alles gegeben. Matteo drehte sich plötzlich nach vorne, weil doch jetzt die Zuschauer dort waren und er bekannte Gesichter entdeckte. Da war der Tanz, der hinter ihm auf der Bühne lief, nicht mehr interessant. Lema liess sich von all dem Trubel nicht beirren. Sie zeigte grosse Freude und fragte immer wieder, wann sie erneut als Ballerina auftreten dürfe. Die Anspannung war Laura am besten anzumerken. Sie war sehr ruhig und schien konzentriert, sie schaute weniger herum als sonst und schien mehr in sich gekehrt. Die Mutter meinte, sie sei wohl etwas nervös. Doch als sie die Bühne betrat, war alles weg. Sie strahlte über das ganze Gesicht und je mehr Reaktionen aus dem Publikum kamen, desto mehr Präsenz zeigte sie. Am Schluss erhielt sie einen grossen Applaus, welchen sie zu geniessen schien. Matteo hatte Mühe mit dem Lärm vom Schlussapplaus. Er hielt sich die Ohren zu und schlussendlich nahm ihn Isabel Borsinger auch von der Bühne, da er sich offensichtlich unwohl fühlte. Nach der Aufführung hatten wir die Idee, Matteo einen «Pamir» zu kaufen, sodass er in Zukunft auch das Finale mitmachen kann. Er freute sich über die Idee und meinte, mit so einem Ding könne er dann ja auch ans Rasenmäherrennen bei ihm zu Hause gehen. Carlo machte nicht das erste Mal bei einer Kindertanztheaterproduktion mit. Er kannte das alles schon und schien sich sehr wohl zu fühlen. Ilaria ist leider nicht mehr gekommen. Im Gespräch mit der Mutter haben wir vereinbart, dass wir uns darauf konzentrieren, dass sie sich im Probelokal wieder einleben kann und nach den Aufführungen normal in den Unterricht kommt.

Unser Integrationsprojekt erhielt grossen Anklang bei den Zuschauerinnen und Zuschauern und konnte mit einer gelungenen und erfolgreichen Premiere gefeiert werden.

7 Projektabschluss

Mit der Premiere schliessen wir unsere schriftliche Dokumentation ab. Für die Kinder geht das Projekt aber noch weiter. Sie dürfen die Zuschauer mit neun weiteren Aufführungen beglücken und mit uns am 30. Juni die Dernière feiern. Das Pensum von vier Aufführungen pro Wochenende ist hoch. Nicht alle Kinder sind in der Lage, alles wie geplant durchzuziehen. Für die weiteren Aufführungen bleiben wir im Austausch mit den Eltern und den Betreuungspersonen und entlasten die Kinder falls nötig. Die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler wie auch die Schauspielerinnen und Schauspieler mit Beeinträchtigungen haben die Möglichkeit, in der Pause bereits nach Hause zu gehen oder etwas später ins Theater zu kommen. Hier haben wir einen gewissen Spielraum, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Rollen wurden so verteilt, dass es auch möglich ist, eine Aufführung auszulassen.

In unseren Augen können wir das Projekt erfolgreich abschliessen. Sowohl die Kinder mit Behinderungen als auch die Kinder, die das erste Mal mitmachen, sind gemeinsam mit den erfahrenen Schauspielerinnen und Schauspieler, den Helferinnen und Helfern und dem ganzen Ktt-Team zu einer grossen Theaterfamilie zusammengewachsen. Die Begeisterung ist spürbar. Es ist uns auch gelungen, diese Momente in einer Fotodokumentation einzufangen. Wir freuen uns nun auf die weiteren Aufführungen mit all unseren grossartigen Darstellerinnen und Darstellern!

PROVISORISCHE ABSCHLUSSRECHNUNG UND BUDGET

Aufgrund des noch laufenden Projekts ist es uns nur möglich, eine provisorische Abschlussrechnung für das Integrationsprojekt zu erstellen. Auf der Rechnung sind die entstandenen Kosten ersichtlich. Die Kosten der zusätzlichen Betreuung wurden in Form von ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Die Personen verzichteten auf eine Entlohnung und die Gelder kommen der Stiftung des Kindertanztheaters zugute. Um hier in der Arbeit aber darzustellen, wie viel Geld benötigt wurde, erstellten wir folgende Abrechnung.

Provisorische Abschlussrechnung und Budget		
Ausgaben	Rechnung CHF	Budget CHF
Kostümanpassungen für Kinder mit Behinderung	150	300
Verpflegung Pfingsten, Proben und Aufführungen	450	450
Kosten für eine zusätzliche Betreuungsperson (Betreuung bzw. Heilpädagogin) 18 Wochen Projekt, durchschnittliche Arbeitszeit pro Wochen inkl. Intensivproben und Aufführungen 7.5h, angenommener Stundenlohn: 50.-	6'700	6'700
Zusätzliche Personen während Durchlaufproben + Aufführungen 6 Personen a 50h a 20.-	6'000	-
Schulgeld Kindertanztheater für ein Semester	2'280	2'500
Tickets für Eltern und Familie	1'050	-
Musical T-Shirts, Turnbeutel und Regenschirm (Geschenk an die Kinder)	180	200
Bauliche Anpassungen Bühne, Garderoben, WC, Pflegekoje etc.	1'500	1'000
Behindertentransporte	150	2'000

Total Ausgaben	18'500	13'150
-----------------------	---------------	---------------

Einnahmen	Rechnung
Stiftung "Für das behinderte Kind"	5'000
Stiftung "Denk an mich"	5'000
Stiftung "Sternschnuppe"	5'000
Total Einnahmen	15'000

Total Einnahmen	15'000
Total Ausgaben	18'500
Manko	-3'500

Tabelle 7: Rechnung Integrationsprojekt

Aus der Abrechnung wird ersichtlich, dass wir gewisse Leistungen zu wenig budgetiert hatten. Zum Beispiel dachten wir, Melanie Bernhard könne als zusätzliche Heilpädagogin die Betreuung aller sechs integrierten Kinder übernehmen. Doch als es darum ging, die Kinder an den längeren Probetagen in ihren jeweiligen Gruppen zu betreuen, war es Melanie Bernhard nicht mehr möglich, allen gerecht zu werden. Sie übernahm die Koordination der Betreuung aller integrierten Kinder, konnte aber nicht in allen Gruppen immer anwesend sein. Also mussten zusätzliche Personen rekrutiert werden. Ebenso war uns wichtig, dass wir den Familien der integrierten Kinder, welche die finanziellen Mittel nicht aufbringen können, die Möglichkeit bieten, ihre Kinder auf der Bühne zu sehen. Aus diesem Grund entstanden zusätzliche Ticketkosten.

Die definitive Abrechnung des Integrationsprojekts wird schlussendlich in die Abrechnung der Stiftung Kindertanztheater einfließen. Diese wird nach dem Abschluss der gesamten Musicalproduktion veröffentlicht und von der Stiftungsaufsicht abgenommen.

Schlussendlich wird ersichtlich, dass ohne ehrenamtliche Arbeit ein solches Projekt nicht kostendeckend wäre. Durch den Verzicht auf Entlohnung besteht in unserem Fall ein Grundstock an Stiftungsgeldern, welcher einer weiterführenden Integration im Kindertanztheater zur Verfügung stehen wird.

8 Evaluation des Integrationsprojekts

Im folgenden Kapitel wird das Integrationsprojekt evaluiert. Es handelt sich dabei um eine Evaluation aufgrund von Beobachtungen und nicht basierend auf wissenschaftlichen Ergebnissen. Der Aufwand um das Projekt wissenschaftlich auszuwerten, hätte den Umfang einer Masterarbeit überschritten. Im Kapitel 8.2 wird aufgezeigt, was zusätzlich gemacht werden müsste, um das Projekt wissenschaftlich auszuwerten und evidenzbasierte Resultate zu erhalten.

8.1 Zielevaluation

Anhand unserer Beobachtungen sowie dem kontinuierlichen Austausch mit den Eltern, den Pädagoginnen und Pädagogen und den Betreuerinnen werden die Unterziele wie folgt evaluiert. Auf das übergeordnete Ziel sowie das Hauptziel des Projekts werden wir im Rahmen des Fazits im Kapitel 8.4 Bezug nehmen.

Unterziel 1:

Die Kinder mit Behinderung erleben sich als gleichwertigen Teil der gesamten Musicalproduktion Mary Poppins.
--

Es ist uns gelungen den Kindern mit Behinderungen die Teilnahme am Musical Mary Poppins, trotz ihren individuellen Bedürfnissen, zu ermöglichen. Die Mehrheit der Kinder konnte das gesamte Projekt gemeinsam mit allen anderen Kindern durchleben. Für Ilaria war der Rahmen zu gross und sie war mit der Zeit überfordert und musste sich zurückziehen. Sie konnte die erste Probephase jedoch miterleben, lernte ihren Einsatz und zeigte auch Freude dabei. Bis zum gemeinsamen Pfingstwochenende schaffte sie es gemeinsam mit allen auf der Bühne zu stehen. Die Kinder mit Behinderung benötigen durch ihre individuellen Bedürfnisse teilweise auch eine individuelle Betreuung. Ein solches Theaterprojekt kann nur funktionieren, wenn bei allen darauf Rücksicht genommen wird.

Unterziel 2:

Die Kinder werden im Musical gemäss ihren Fähigkeiten und Aneignungsmöglichkeiten gefördert und gefordert.
--

Dieses Ziel konnte bei den meisten Kindern erreicht werden. Die Fähigkeiten und Aneignungsmöglichkeiten wurden im Vorfeld erfasst und die Choreographien dementsprechend entwickelt. Sie sind so konzipiert, dass Unterstützung geboten wurde, aber auch Raum blieb für die Kinder sich weiterzuentwickeln und dazulernen. Die Aufführungen und die beobachteten Fortschritte während der Proben zeigten, dass uns dies gelungen ist. Elias zum Beispiel musste anfangs durch verbale Hilfeleistung und zum Teil auch durch körperliche Hilfe unterstützt werden. Mittlerweile kennt er den Ablauf so gut, dass die mündliche Unterstützung nicht mehr notwendig ist und es reicht, wenn man ihn bei seinen körperlichen Defiziten unterstützt.

Die Anwesenheitszeiten sind für Kinder mit einer Behinderung lang und auch ungewohnt. Sie brauchen viel Energie um das ganze Pensum zu leisten. Schritt für Schritt konnten die Kinder die Entwicklung vom einzelnen Tanz (Einsatz) bis zu einem zusammengesetzten Musical miterleben. Für Ilaria waren die letzten Schritte zu viel. Das separate Üben und das Üben der Szenen im Probelokal war für sie noch

zu meistern. Der Umzug ins Forsttheater und die Anwesenheit von allen beteiligten Kindern wurde für sie zu einer zu grossen Hürde. Zu viele Eindrücke, die sie nicht mehr zu verarbeiten wusste. Die anderen fünf Kinder meisterten die Anforderungen mit einigen kleinen Anpassungen sehr gut. Elias ging in seiner Rolle als Pinguin auf und wuchs über seine körperliche Leistungsfähigkeit hinaus. Das Theater motivierte ihn beispielsweise, seine beeinträchtigte Hand deutlich mehr einzusetzen.

Unterziel 3:

Die Kinder sind während des Musicals in einer soliden Organisation aufgehoben und profitieren von der Erfahrung und den erprobten Werten des Kindertanztheaters und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Dieses Ziel wurde erreicht. Wir und die Kinder mit Behinderungen konnten sich voll und ganz auf die Musicalorganisation verlassen. Das Kindertanztheater mit den Helferinnen und Helfern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren bereit für diesen Schritt und nahmen die Kinder, wie jedes andere, selbstverständlich in den Musicalbetrieb auf. Die solide Organisation gab dem Ganzen die nötige Struktur, so dass zusätzliche Belastungen gut aufgefangen werden konnten.

Unterziel 4:

Die Kinder lernen und erleben während des Musicals gegenseitige Rücksichtnahme, Disziplin und Ordnung, welche ein Theater- und Musicalbetrieb mit über 200 Beteiligten erfordert.

Die Philosophie des Kindertanztheaters ist und bleibt es, dass die älteren Darstellerinnen und Darsteller den Kleinen helfen und diese von den Grossen lernen. Durch das Vorleben auch von den Erwachsenen und das Einfordern der nötigen Disziplin und Ordnung während des Projekts ist eine grossartige und wertschätzende Stimmung spürbar. Die Kinder zeigen das, indem sie zum Beispiel für Laura den Vorhang aufhalten, Elias hinter der Bühne einen Stuhl anbieten oder Lema an der Hand mitnehmen. Die Unterschiede in einer so grossen Menge von Kindern sind vielfältig und die Besonderheiten der integrierten Kinder verlieren sich in der Masse. Für alle Kinder ohne Behinderung war das Integrationsprojekt eine grosse Bereicherung. Sie verloren Berührungängste, studierten Rollstuhl oder Fussorthesen, kommunizierten mit Händen und Füßen oder fragten nach Gebärden und nahmen damit den Kindern mit einer Behinderung das Gefühl, anders zu sein.

Unterziel 5:

Das gesamte Pilotprojekt wird fortlaufend dokumentiert.

Das Projekt ist dokumentiert und verschriftlicht als Masterarbeit vorliegend. Das Dokumentieren während der einzelnen Phasen des Projekts ist uns nicht immer leichtgefallen. Mehrheitlich leitete Isabel Borsinger die Gesamtproben und so musste das Dokumentieren der Beobachtungen nach der Probe gemacht werden. Bei Proben, bei denen wir beide anwesend waren, war es möglich, sich auf die Beobachtung der integrierten Kinder zu konzentrieren und diese sogleich zu dokumentieren. Schnell war zu merken, dass die Beobachtung und die Betreuung der Kinder während den Proben, vor allem der Durchlaufproben nicht durch uns alleine abgedeckt werden konnten. Wir benötigten zusätzliche Betreuungspersonen. Der Austausch mit Eltern und den Betreuerinnen und Betreuern konnte gut vor und nach den Proben stattfinden und anschliessend dokumentiert werden.

8.2 Mögliche wissenschaftliche Projektevaluation

Für diese Masterarbeit haben wir den Fokus auf die Durchführung, die entsprechenden Adaptionen und die daraus folgende Dokumentation der Integration von Kindern mit Behinderungen gelegt. Eine persönliche Evaluation findet in den Kapiteln 8.1 und 8.3 statt. Diese Evaluation basiert entsprechend der «Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung» unseres Zielsystems aus Kapitel 3.2 auf persönlichen Beobachtungen, regem Austausch mit allen beteiligten Personen und deren Feedback. Wie wir eine messbare Evaluation für dieses Projekt jedoch durchführen würden, wird in diesem Kapitel aufgezeigt. Die Unterziele, die Mittel und Wege der Zielerreichung und die Indikatoren des Zielsystems aus Kapitel 3.2 würden wir beibehalten, wobei wir für die Unterziele die Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung anpassen würden. Nachfolgend beschreiben wir zu den Unterzielen 1 - 4, welche Methode wir wählen und wie wir diese umsetzen würden. Das Unterziel 5 würden wir nicht wissenschaftlich evaluieren.

Unterziel 1:
Die Kinder mit Behinderung erleben sich als gleichwertigen Teil der gesamten Musicalproduktion Mary Poppins.

Da diese Frage nach dem Befinden der Kinder mit Behinderungen fragt, können auch nur diese Kinder eine Antwort geben. Wir würden daher mit denjenigen Kindern, denen wir solche Fragen zutrauen und die kommunizieren können, ein informelles, strukturiertes Leitfadenterview durchführen. Falls nötig und sinnvoll dürften auch die Eltern dabei sein. Wir würden die Fragen jedoch so verständlich formulieren, dass die Kinder selber antworten könnten. Das Interview würden wir also «Face-to-Face» mit geschlossenen Fragen durchführen, um im Anschluss die Resultate 1:1 miteinander vergleichen und mit Hilfe von Grafiken darstellen zu können (vgl. Flick, 2009). Dieses nach Flick (2009) benannte «Fokussierte Interview» analysiert die subjektive Bedeutung eines Themas der befragten Person (ebd.). Gut zutrauen würden wir dieses Interview Carlo und Elias. Sprachlich sehr einfach und kindgerecht formuliert, könnten auch Lema und Matteo befragt werden. Für Laura müssten die Fragen entweder für das Antwortformat Ja / Nein umgeschrieben oder mithilfe ihres Sprachcomputers beantwortet werden. Ilaria würden wir zusammen mit ihren Eltern befragen, da diese ihre Tochter am besten kennen und sicher spüren, wenn es für sie zu viel würde.

Eine Frage könnte folgendermassen lauten: «Wie wichtig fühlst du dich in deine Rolle im Musical?» Eine mögliche Abstufung wäre „gar nicht wichtig / eher nicht wichtig / eher wichtig / sehr wichtig“. Da grundsätzlich die Tendenz besteht, die mittlere Antwortmöglichkeit zu wählen, würden wir bewusst eine gerade Anzahl von möglichen Antworten wählen, um eine Tendenz und somit eine Aussage in eine Richtung ermitteln zu können (ebd.). Weitere Fragen könnten sein:

- «Wie gut kannst du deine Rolle im Musical?»
- «Glaubst du, die anderen Kinder werden dich vermissen, wenn du einmal nicht teilnehmen kannst?»

Unterziel 2:
Die Kinder werden im Musical gemäss ihren Fähigkeiten und Aneignungsmöglichkeiten gefördert und gefordert.

Um die motorischen Fortschritte und die Fortschritte im Bereich der Eigeninitiative während der Choreographie festzuhalten, hätten wir auf der Grundlage der Voraussetzungen (vgl. Kapitel 6.4.1) einen individuell passenden Fertigkeitenkatalog für jedes Kind hergestellt. In den Zeilen dieser Tabelle wären verschiedene Fertigkeiten aufgelistet, von denen wir denken, dass sie das Kind während dieses Projekts lernen oder sich verbessern könnte. Für Elias beispielsweise könnte eine Fertigkeit sein: «Elias kann in der Reihe gehen.» In den Spalten wären nach Cesak und Terfloth (2016) die einzelnen Niveaustufen des Helfens aufgelistet, also „Stellvertretende Ausführung«, «Mithilfe», «Beobachtung, eventuell Korrektur», «Rückmeldung und Begründung» und «Begleitung» (vgl. Tabelle 5 in Kapitel 4.6.2). Diesen Fertigkeitenkatalog würden wir für jedes integrierte Kind jeweils am Anfang und am Schluss des Projekts mit Hilfe von Beobachtungen ausfüllen, beziehungsweise bei derjenigen Spalte ein Kreuz machen, die zum Zeitpunkt der Messung zutrifft. Für die Überprüfung würden wir die Dernièren-Vorstellung wählen, da es das letzte Mal sein wird, in der die Kinder ihre Choreographie präsentieren. Mit einem Säulendiagramm mit jeweils zwei verschiedenen Farben für «Vorher» und «Nachher» könnten die Fortschritte grafisch dargestellt werden.

Unterziel 3:

Die Kinder sind während des Musicals in einer soliden Organisation aufgehoben und profitieren von der Erfahrung und den erprobten Werten des Kindertanztheaters und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Um diese Frage auszuwerten, würden wir einen Kurzfragebogen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Betreuerinnen und Betreuer, Eltern, Köchinnen und Köche, Technik, Kostüm-Frauen und so weiter) machen. Dieser sollte nach Flick (2009) in etwa fünf Minuten ausgefüllt werden können. Durch Abstimmungsskalen sind mögliche Antworten vorgegeben. Bewusst haben wir uns für einen Kurzfragebogen in schriftlicher Form entschieden, da unseres Erachtens die Möglichkeit für eine Rückgabe steigt, je kürzer und möglichst niederschwellig die Bearbeitung ist. Schriftlich deshalb, weil so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in irgendeiner Form im Ktt einbringen, dass Interviews definitiv zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Der Vorteil von geschlossenen Fragen ist nach Flick (2009), dass eine klare Auswertung durch Antwortvorgaben möglich ist (vgl. Flick, 2009). Mögliche Fragen könnten sein:

- Ist dir bewusst, was genau deine Aufgabe ist?
- Hast du das Gefühl, die Kinder sind im bestehenden Gefüge gut aufgehoben?
- Wie gerne bist du ein Teil der ganzen Ktt-Familie?

Ebenfalls würden wir noch einzelne offene Fragen anfügen, wie zum Beispiel «Warum bist du als Helfer oder Helferin dabei?» Im letzten Punkt «Anmerkungen» würden wir ihnen zusätzlich die Möglichkeit bieten, uns wichtige Rückmeldungen und Anregungen offen mitzuteilen.

Unterziel 4:

Die Kinder lernen und erleben während des Musicals gegenseitige Rücksichtnahme, Disziplin und Ordnung, welche ein Theater- und Musicalbetrieb mit über 200 Beteiligten erfordert.

Mit dieser Frage würden wir uns an verschiedene Kinder ohne Behinderungen richten, denn nicht nur unsere integrierten Kinder sollen von diesem Projekt profitieren, sondern alle anderen auch. Wie beim Unterziel 3 würden wir auch hier einen Kurzfragebogen mit geschlossenen Fragen kreieren, da auch

hier möglichst viele Kinder befragt werden müssten (vgl. Flick, 2009). Den jüngeren Kindern könnte dieser Fragebogen auch von uns oder von älteren Kindern vorgelesen und zusammen ausgefüllt werden. Eine mögliche Frage könnte sein: «Wie gerne hilfst du schwächeren Kindern?» Auch hier würden wir eine Abstufung von vier Antwortmöglichkeiten wählen. So müssten sich die befragten Kinder für eine Antwort von «gar nicht gerne» bis «sehr gerne» entscheiden. Weitere Fragen könnten sein:

- Musstest du viel Rücksicht nehmen auf andere Kinder?
- Wie wichtig ist es für dich, dass verschiedene Kinder im Ktt Platz haben?
- Denkst du, du hast gelernt, mehr auf andere Rücksicht zu nehmen und ihnen zu helfen?

Natürlich wären wir auch hier an individuellen Anmerkungen der Kinder interessiert, weshalb wir auch hier den Punkt «Anmerkungen» anfügen würden.

8.3 Beantwortung der Fragestellungen

Abschliessend gehen wir mit Hilfe unserer Erfahrungen, Beobachtungen, Berechnungen und theoretischen Hintergründen auf die Fragen ein, die wir uns zu Beginn dieser aufregenden Reise gestellt hatten.

Wie lässt sich die Integration von Kindern mit einer Behinderung in eine bestehende Projektorganisation, welche auf Kinder ohne Behinderung ausgerichtet ist, organisieren? Wie sieht das am Beispiel vom Kinder-Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach» aus?

Im Musical «Mary Poppins» verlangten die Bedürfnisse der integrierten Kinder keine grossen Änderungen. Die Betreuung der Kinder wurde angepasst, die Kostüme wurden den Möglichkeiten der Kinder entsprechend umgenäht und die Infrastruktur, also Treppen, Bühnenbild, Ruhe- und Pflegeraum, wurden entsprechend geplant und umgesetzt. Im dramaturgischen Bereich wurde darauf geachtet, dass die Gruppenzusammensetzung für die integrierten Kinder ihrem Alter, Entwicklungsstand und ihren Fähigkeiten entsprechen. In den Proben wurden die Zeiten so angepasst, dass die integrierten Kinder möglichst kurze Präsenzzeiten hatten und trotzdem den Zusammenhang der Geschichte erfassen können. Die Proben wurden so gestaltet, dass sie genügend Zeit hatten, sich auf eine kleine Gruppe einzustimmen, bevor sie mit den Kindern einer ganzen Szene konfrontiert wurden. Grundsätzlich zeigte es sich, dass mit wenigen Änderungen in Infrastruktur und Betreuungsschlüssel, sowie Gruppengrössen- und Zusammensetzung, eine Teilhabe für Kinder mit Behinderungen auch in einer bestehenden Projektorganisation umzusetzen ist.

Gibt es Grenzen für Kinder mit einer Behinderung? Haben sie andere Bedürfnisse an Umgebung, Material, Zeit und Ressourcen der Lehrpersonen?

Ja, Kinder mit Behinderungen leben in einer Form von Schutzzone. Meist gehen sie in Spezialschulen, bewegen sich in kleinen Gruppen und sind umgeben von Fachpersonal. Dieser Schutz fällt teilweise weg oder muss in einer integrativen Musicalproduktion verändert werden. Nicht alle Kinder reagieren negativ darauf, für einige Kinder wird ein Normalbetrieb jedoch zu einer grossen Hürde. Dies ist nicht berechenbar. Ilaria ist ein Kind, welches bereits seit einiger Zeit im Ktt integriert ist. Trotzdem hat sie die

Hürde der Aufführungen nicht mehr bewältigt. Generell kann man sagen, die integrierten Kinder brauchen längere Ruhezeiten, mehr aufmerksame Betreuungspersonen und Fachfrauen, die Anzeichen von Überforderung oder körperlicher- und physischer Überlastung erkennen können.

Sind die Bedürfnisse realisier- und finanzierbar?

Die Bedürfnisse von Kindern mit einer Behinderung in der bestehenden Projektorganisation sind leicht realisierbar, wenn die Lehrperson dafür ausgebildet und geeignet ist. Allenfalls müssen mehr pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beigezogen werden. Dieser zusätzliche Lohn muss durch eine karitative Organisation, Spenden oder eine Stiftung aufgebracht werden, da das Ktt bisher keine Subventionen erhält und die zusätzlichen Kosten nicht den Eltern aufgebürdet werden können. Für dieses Integrationsprojekt von Mary Poppins war es jedoch nicht schwierig gewesen, diese Mehrkosten durch die Behindertenorganisationen abzudecken.

Welchen Nutzen ziehen Kinder mit einer Behinderung aus einem solchen Projekt?

Wir sind überzeugt, dass die Effekte eines solchen Integrationsprojekts für Kinder mit und ohne Behinderungen die Gleichen sind. Sie sind stolz auf ihre Leistung, geniessen Applaus und auf der Bühne zu stehen. Es steigert ihr Selbstwertgefühl und ist zur Erlangung und zum Erleben von sozialer Kompetenz unschätzbar wichtig. Nach Feuser (2005) unterstützt dieses Projekt also die Ich-Bildung der Kinder mit Beeinträchtigungen (vgl. Kapitel 4.3.1). Sie nehmen sich hier als Teil der Gruppe wahr, sei dies als Vogel, als Pinguin oder als Cowboy, und fühlen sich gleichwertig wie die anderen Kinder. Die Behinderung definiert sie nicht, sie ist allenfalls höchstens ein Teil von ihnen. Unserer Ansicht nach hat dieses Projekt sogar erreicht, dass einige Kinder im Moment des Auftritts das Bewusstsein ihrer Beeinträchtigung völlig verloren haben.

Auch Dinon und Zanins (1996) Aussagen können wir bestätigen, denn die gesamte Zeit in der Ktt-Familie und das „sich Ausdrücken“ mit Hilfe des Tanzes und die vielen Proben haben tatsächlich kommunikationsfördernd auf alle Kinder gewirkt (vgl. Kapitel 4.3.2.1). So haben die Kinder mit und ohne Behinderungen nicht nur gelernt, miteinander zu kommunizieren, sondern durch die ehrliche Akzeptanz und das Kennenlernen der individuellen Charakterzüge haben die Kinder auch neue Freundschaften geschlossen, was ganz der Überzeugung von Walter-Klose (2015) entspricht (vgl. Kapitel 4.5).

Welchen Einsatz verlangt dieses Projekt von der Umgebung der Kinder? (Therapien, Eltern, Schule...)?

Die Eltern erbringen teilweise einen grossen zusätzlichen Aufwand bezüglich der Organisation, der Fahrten, Mahlzeiten und der Pflege ihrer Kinder. Idealerweise leisten auch Schulen ihren Beitrag, indem sie mit dem Einverständnis der Eltern diverse Lernberichte zur Verfügung stellen und offen sind für allfällige Telefongespräche. Die meisten Lehrpersonen haben eine Aufführung von Mary Poppins besucht und waren begeistert, weil ihre Schützlinge nicht aufgefallen sind und weil sie den Stolz und die Freude der Kinder miterleben konnten. Nach dem Aufführungswochenende sind die Kinder deutlich müder als in normalen Zeiten, wirken aber nicht gestresst oder angespannt. Es ist möglich, dass die Eltern trotzdem andere Termine absagen müssen, um ihren Kindern genügend Erholungspausen zu

gewährleisten. Proben und Lektionen mussten zum Teil mit den Therapiezeiten koordiniert werden, was jedoch kein grosses Problem darstellte.

8.4 Fazit

Das Pilotprojekt war in jeder Hinsicht ein Erfolg. Der Wille des Kindertanztheaters, Kinder mit Behinderungen aufzunehmen und dies allen Kindern möglich zu machen, bleibt bestehen. Rückmeldungen von Beteiligten und Zuschauern zeigen uns, dass solche Projekte durchführbar und bereichernd sind. Deshalb werden wir zusammen mit der Gesamtleitung evaluieren, was die Bedürfnisse für eine ständige Integration von Kindern mit Behinderungen für Investitionen und Veränderungen erfordert. Von den jetzigen Kindern mit Behinderung werden fünf von sechs weiterhin dem Theateralltag treu bleiben. Für Laura ist der Anfahrtsweg leider enorm gross und sie wird uns nach dem Projekt wieder verlassen. Für ein erneutes Musical wären die Eltern aber bereit, diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Während des Projekts sind zwei neue Kinder dazugekommen, die wir aber nicht mehr in die Arbeit aufnehmen konnten. Wir schliessen das Projekt und starten den normalen Unterrichtalltag mit sieben Kindern mit einer Beeinträchtigung integriert in vier Klassen. Den Finanzaufwand, den eine Integration von Kindern mit Behinderungen mit sich bringt, möchten wir mit Hilfe der Stiftung und möglichen Gönnern, Institutionen und Sponsoren abdecken. Dafür wird die Stiftung Kindertanztheater an einer nächsten Sitzung ein Konzept erarbeiten.

In den Augen der Beteiligten, seien es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindertanztheaters, die Eltern der Kinder mit einer Behinderung oder die Betreuungspersonen, ist das Hauptziel betreffend Integration von Kindern mit Behinderung ins Musicalprojekt erreicht.

Was den Lesern und Leserinnen dieser Dokumentation aber bewusst sein muss ist, dass ohne grosse und vielfältige, ehrenamtliche Arbeit, sei es für das Integrationsprojekt oder für die Musicalproduktion an sich, dieses Ziel kaum erreicht werden könnte. Alle mitwirkenden Eltern und Kinder waren mit Herzblut dabei und unterstützten auf unterschiedlichste Weise, so dass wir den Kindern ein echtes, inklusives Theater bieten konnten.

«Wir wissen, dass unser Kind nicht gleich ist. Wir erwarten nicht, dass es das Gleiche kann, das Gleiche macht oder gleich behandelt wird wie gesunde Kinder. Dafür, dass ihr unserem Kind die Teilhabe ermöglicht, dafür möchten wir euch von Herzen danken. Dabeisein und Mitmachen ist alles und ist für uns so viel wert!», so die Eltern eines unserer integrierten Kinder.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

Bauersfeld, S. & Terfloth, K. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. Stuttgart: UTB GmbH.

Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV). Zugriff am 15.01.2018 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031813/index.html>

Behindertenrechtskonvention (UNO BRK). Zugriff am 15.01.2018 unter https://www.inclusion-handicap.ch/de/recht/rechtsgrundlagen/uno-brk_0-82.html

Cesak, H. & Terfloth, K. (2016). *Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Dinold, M. & Zanin, K. (1996). *Miteinanders. Handbuch einer kreativen Arbeitsweise für behinderte und nichtbehinderte Menschen mit den Mitteln Körpererfahrung, spontanem Spiel, Tanz und Theater*. Wien – Stuttgart: hpt – breitschopf.

Dresing, T. & Pehl, T (2015): *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Auflage). Marburg: Eigenverlag Marburg.

Feuser, G. (1998). Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Didaktisches Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In A. Hildeschiedt, & I. Schnell, (Hrsg.), *Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle* (S. 19-35). Weinheim: Juventa Verlag Weinheim und München.

Feuser, G. (2005). *Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen; ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Heidbrink, H., Lück, H.E. & Schmidtman, H. (2009). *Psychologie sozialer Beziehungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hemm, M. (Hrsg.) (1998). *Miteinander leben und lernen: behinderte und nicht behinderte Menschen*. Lichtenau: AOL-Verlag.

Inclusion Handicap. Zugriff am 15.01.2018 unter <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/freizeit-kultur-sport-73.html>

Lightfoot, J., Wright, S. & Sloper, P. (1999). Supporting pupils in mainstream school with an illness or disability: Young people's views. *Child: Care, Health and Development*, 25 (4), 267-283.

Meyer, H. (2007): *Leitfaden Unterrichtsvorbereitung*. Berlin: Cornelsen.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2009): *Bildungsplan 2009. Schule für Geistigbehinderte*. Stuttgart. Zugriff am 13.01.2018 unter http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lbw/Bildungsplaene/Bildungsplaene-SBBZ/SBBZ-GE/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf

Nullbarriere. Zugriff am 04.05.2018 unter <https://nullbarriere.de/rampen-steigung.htm>

Walter-Klose, C. (2012). *Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung im gemeinsamen Unterricht. Befunde aus nationaler und internationaler Bildungsforschung und ihre Bedeutung für Inklusion und Schulentwicklung*. Oberhausen: Athena.

Walter-Klose, C., Singer, P., Lelgemann, R. & Lübbecke, C. (2014). *Leitfaden für die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit körperlicher Beeinträchtigung*. Würzburg: Universität Würzburg.

Walter-Klose, C. (2015). Komm, lass uns Freunde sein! – Förderung des sozialen Miteinanders von Schülerinnen und Schülern in inklusiven Bildungsangeboten. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66, 474-485.

Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2005): *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionalität, Behinderung und Gesundheit*. Genf.

9.2 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Ressortverantwortliche im Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach»</i>	6
<i>Tabelle 2: Projektauftrag Integration</i>	7
<i>Tabelle 3: Zielsystem Integrationsprojekt</i>	8
<i>Tabelle 4: Budget Integrationsprojekt</i>	9
<i>Tabelle 5: «Niveaustufen des Helfens», in Anlehnung an Cesak und Terfloth, 2016</i>	22
<i>Tabelle 6: Zeitlicher Ablauf Phasen Musical und Projektphasen Integration</i>	25
<i>Tabelle 7: Rechnung Integrationsprojekt</i>	67

9.3 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Projektidee</i>	2
<i>Abbildung 2: Organigramm Musicalproduktion</i>	5
<i>Abbildung 3: ICF-Modell (Weltgesundheitsorganisation, 2005)</i>	12
<i>Abbildung 4: Ebenen zur Förderung des sozialen Miteinanders in heterogenen Klassen (Walter-Klose, 2015)</i>	18

Anhang

I. Dokumentationsbogen.....	79
II. Projektbeschrieb	80
III. Kick- Off Informationsveranstaltung	84
IV. Erkundungsbogen der mitwirkenden Kinder	85
1. Erkundungsbogen leer	85
2. Erkundungsbogen Carlo.....	86
3. Erkundungsbogen Elias.....	87
4. Erkundungsbogen Ilaria.....	89
5. Erkundungsbogen Lema	91
6. Erkundungsbogen Laura	93
7. Erkundungsbogen Matteo	95
V. Einverständniserklärung	98
VI. Ausschnitt Probeplan.....	99
VII. Zeitungsartikel Probephase.....	101
VIII. Zeitungsartikel Premiere	104

I. Dokumentationsbogen

Dokumentieren Integrationsprojekt Mary Poppins

Kind: _____ Datum: _____

Vorbereitung Vorüberlegungen Anpassungen im Voraus Usw.	
Beobachtung während der Probe Anpassungen	
Fazit: Konklusionen	

II. Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

Das Kindertanztheater Doris Sturzenegger integriert Kinder mit einer Behinderung

Das Kindertanztheater Doris Sturzenegger bietet seit 37 Jahren ein Freizeitangebot im Bereich Zirkus, Akrobatik, Theater und Musical für Kinder aus der Region Bülach und Dübendorf. Im Rahmen der Masterarbeit möchten wir nun das Angebot auch für Kinder mit Beeinträchtigung ermöglichen. Im Kindertanztheater soll jedes Kind Platz haben.

Wer steht hinter dem Projekt

Isabel Borsinger

Isabel Borsinger (1985) ist ausgebildete Primarlehrerin und in Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin. Ihre persönlichen Erfahrungen sammelte sie während über 16 Jahren im Kindertanztheater Claudia Corti in Winterthur. Als Tochter von Doris Sturzenegger wurde sie jedoch selber in ein Kindertheater hineingeboren. Sie absolvierte sozusagen ein lebenslanges Praktikum im Kindertanztheater Doris Sturzenegger.

Melanie Bernhard

Melanie Bernhard (1983) ist ausgebildete Primarlehrerin und in Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin. Sie ist seit ihrer Kindheit ein Mitglied des Kindertanztheaters. Sie hat die ganze Palette vom kleinen Rhythmikkind bis zur anspruchsvollen grossen Einzelrolle mitgemacht und zeichnet sich durch ihre Geduld, Vielseitigkeit und grosse Erfahrung aus.

Projektidee

Das Kindertanztheater plant ein grosses Kinder-Musical im Sommer 2018. Die Idee ist es, Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen in dieses Musicalprojekt zu integrieren. Wir sind der Meinung, dass jedem Kind mit gezielter Förderung eine Teilnahme möglich gemacht werden kann. Allen Kindern soll das gleiche Erlebnis als Bestandteil eines grossen Musicaltheaters zuteilwerden. Das Projekt gilt als Pilotprojekt um dieses Angebot auszubauen und permanent im Kindertanztheater anzubieten.

Ziele des Projekts

- Die Kinder mit Behinderung sind gemäss ihren Möglichkeiten im Musical integriert. Sie erleben Gemeinschaft und soziale Interaktionen im Grundgedanken der Inklusion.
- Sie erleben sich als gleichwertigen Teil des gesamten Musicalprojekts Mary Poppins.
- Die Kinder werden gemäss ihren Fähigkeiten spielerisch gefördert und gefordert.
- Die Kinder sind in einer soliden Organisation aufgehoben und profitieren von der Erfahrung und erprobten Werten des Kindertanztheaters und seinen Mitarbeitern.
- Die Kinder lernen und erleben gegenseitige Rücksichtnahme, Disziplin und Ordnung, welches ein Theater- und Musicalbetrieb mit über 200 Beteiligten erfordert und auch manchmal an die Grenzen ihrer Ausdauer gehen kann.

Projektorganisation

Das Integrationsprojekt besteht in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kindertanztheater Doris Sturzenegger. Die Stiftung in Bülach organisiert alle zwei Jahre ein Musicalprojekt für die Schülerinnen und Schüler der Theaterschule. Die Projektorganisation dieser Musical-Projekte ist vorhanden und bereits mehrere Male geprüft worden. Isabel Borsinger und Melanie Bernhard sind mit der Organisation und der eigenen Kultur, den pädagogischen Inhalten und den Möglichkeiten vertraut, weil sie sowohl als Schülerinnen, wie auch als Lehrpersonen an früheren Projekten teilhaben konnten. Diese Ressourcen können genutzt werden, um Kinder mit besonderen Bedürfnissen ins kommende Musical Mary Poppins erfolgreich zu integrieren.

<https://kindertanztheater.ch/stiftung/stiftungsportrait>

Wer macht mit?

- 6 Kinder im Alter von 3 - 15 Jahren mit einer Beeinträchtigung (körperliche / geistige Behinderung)
- Durch direkte Kontaktaufnahme mit den Sonderschulen im Raum Bülach wurden interessierte Kinder und Eltern angefragt.

Daten und Termine

Nov 2017: Projekt-Start

Feb bis Mai 2018: Probephase 1

Pfingsten 2018: Pfingstwochenende

Mai bis Juni 2018: Probephase 2

Aufführungsdaten:

Wochentag	Datum	Morgen	Nachmittag	Abend
Samstag	09.06.18	Hauptprobe	---	---
Mittwoch	11.06.18	---	Generalprobe	---
Freitag	15.06.18	---	---	19.00 Premiere
Samstag	16.06.18	---	17.00 Uhr	---
Sonntag	17.06.18	11.00 Uhr	15.00 Uhr	---
Freitag	22.06.18	---	---	19.00 Uhr
Samstag	23.06.18	---	17.00 Uhr	---
Sonntag	24.06.18	11.00 Uhr	15.00 Uhr	---
Freitag	29.06.18	---	---	19.00 Uhr
Samstag	30.06.18	Helfer - Brunch	14.00 Uhr	---
Sonntag	01.07.18	Abbau	Abbau	Grillfest

Finanzierung / Budget

Eine Integration von Kindern mit einer Behinderung ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, welche nicht durch die Stiftung des Kindertanztheaters abgedeckt werden können. Im folgenden Budget sehen Sie die effektiven Kosten, die notwendig sind, um das Integrationsprojekt durchzuführen.

Daraus ersichtlich ist, dass die Lohnkosten für heilpädagogische Arbeit im Minimum gehalten werden und ehrenamtliche Arbeit eingerechnet wird.

Budgetierung für 6 Kinder	Ausgaben CHF
Kostümanpassungen für Kinder mit Behinderungen	300
Verpflegung Pfingsten, Proben und Aufführungen	450
Kosten für eine zusätzliche Betreuungs-Person (Betreuung bzw. Heilpädagogin) 18 Wochen Projekt, durchschnittliche Arbeitszeit pro Wochen inkl. Intensivproben und Aufführungen 7.5h, Der Stundenlohn wurde mit Fr. 50.— angenommen.	6700
Schulgeld Kindertanztheater für ein Semester	2500
Musical T-Shirts und Turnbeutel (Geschenk an die Kinder)	200
Bauliche Anpassungen Bühne, Garderoben, WC, Pflegekoje etc.	1000
Behindertentransporte	2000
Total Budget	13150
Einbezug ehrenamtlicher Arbeit	
Zusammenarbeit mit Eltern, Bekannten, Mitarbeitern.	

III. Kick- Off Informationsveranstaltung

KICK OFF

17.11.2017

Powerpoint Präsentation

1800h	Potpourri mit Power Point Bilder aus Theatern Vorbereitet von Doris		Leinwand Computer
1810h	Begrüssung, vorstellen des Teams	Isabel	
1815h	Entstehung des neuen Musicals	Jenny	
1825h	Geschichte Mary Poppins kommt nach Bülach	Joelle	
1835h	Weshalb braucht es Aufführungen im Kindertanztheater	Doris	
1845h	Wer spielt mit? Ktt, Integration, RZ Sportklettern	Isabel	
1855h	Casting /Rollenverteilung, wie wird das gemacht?	Joelle	
1905h	Zeitaufwand	Jenny	
1915h	Was machen die Eltern? Hilfe ... Rahel vorstellen mit Hotline Nummer	Doris	
1925h	Nächste Schritte	Isabel	
1930h	Fragen an... Team auf PP und Fragen direkt an die richtige Person adressieren.	Isabel	
1935h	Lied aus Mary Poppins	Isabel Alle	Text auf PP

IV. Erkundungsbogen der mitwirkenden Kinder

1. Erkundungsbogen leer

Erkundungsbogen für das Integrationsprojekt	
Name und Vorname des Kindes:	
Geburtsdatum:	
Kontaktangaben der Eltern:	
Allgemeines	
Familie:	
Diagnose und Nebendiagnosen:	
Stärken /Schwächen:	
Medizinische Aspekte	
Notfall (inkl. relevante Warnsignale):	
Allergien:	
Medikamenten Abgabe:	
Medizinische Versorgung:	
Wahrnehmung (Sinne):	
Unterstützung im lebenspraktischen Bereich	
Hygiene/Pflege (WC, Ersatzkleider)	
Essen/ Trinken (Gewohnheiten, Hilfsmittel...):	
Ruhen:	
Mobilität:	
Kommunikation:	
Soziales: Besonderes Verhalten/Vorlieben: Wie darauf reagieren? Wie fühlt sich das Kind sicher? Umgang mit dem Kind? Eskalation?	
Transport:	
Anpassung der Organisation	
Raumgestaltung:	
Stundenplan / Probeplan:	
Koordination / Ansprechperson:	Isabel Borsinger, Melanie Bernhard
Personelles:	
Unterricht / Probe:	

Erkundungsbogen Integrationsprojekt, in Anlehnung an den *Leitfaden für die Inklusion von Schülerinnen und Schüler mit körperlicher Beeinträchtigung* (Walter-Klose, Singer, Lelgemann & Lübbecke (2014))

2. Erkundungsbogen Carlo

Erkundungsbogen für das Integrationsprojekt	
Name und Vorname des Kindes:	████ Carlo
Geburtsdatum:	██████
Kontaktangaben der Eltern:	██
Allgemeines	
Familie:	Mutter, Vater und drei Schwester. (Die älteren Beiden sind bereits aus dem Haus und haben eigene Kinder) Lebt Montag – Freitag in der Pflegefamilie
Diagnose und Nebendiagnosen:	FAS Keine weiteren Diagnosen
Stärken /Schwächen:	<u>Stärken</u> emotional, herzlich emphatisch gegenüber anderen Menschen leicht motivierbar aktiv vielseitig zu begeistern (Tiere, Handwerken, Spazieren, Flugzeuge, ...) <u>Schwächen</u> - Schlitzohr (ist vielfach involviert, aber meistens stehen die Anderen nachher als Schuldige da.) - Nützt die Schwächen der Anderen aus
Medizinische Aspekte	
Notfall (inkl. relevante Warnsignale):	keine Besonderheiten
Allergien:	Keine
Medikamenten Abgabe:	Keine
Medizinische Versorgung:	Keine
Wahrnehmung (Sinne):	Keine Besonderheiten
Unterstützung im lebenspraktischen Bereich	
Hygiene/Pflege (WC, Ersatzkleider)	Trägt Einlagen, da er seinen Stuhlgang nicht kontrollieren kann. Er muss jeweils daran erinnert werden nach dem Essen die Einlagen zu wechseln.
Essen/ Trinken (Gewohnheiten, Hilfsmittel...):	Trinkt und isst wie jedes andere Kind
Ruhen:	Nichts Spezielles
Mobilität:	Keine markanten Auffälligkeiten
Kommunikation:	Er kann sich verbal gut ausdrücken

Soziales:	Carlo hat keine Berührungsängste. Er muss klar und eng geführt werden.
Besonderes Verhalten/Vorlieben: Wie darauf reagieren? Wie fühlt sich das Kind sicher? Umgang mit dem Kind? Eskalation?	Er ist sehr feinfühlig und bemerkt äusserliche Änderungen an seinen Mitmenschen. Wegen seiner Empathie kennt und findet er auch den Schwachpunkt seiner Mitmenschen. Carlo liebt es aktiv zu sein und ist für Vieles zu begeistern.
Transport:	Keine Besonderheiten
Anpassung der Organisation	
Raumgestaltung:	Keine
Stundenplan / Probeplan:	normal
Koordination / Ansprechperson:	Isabel Borsinger, Melanie Bernhard
Personelles:	1:1 Betreuung nicht unbedingt nötig, aber gut im Auge behalten werden.
Unterricht / Probe:	Mehrmaliges Wiederholen (handelnd und auditiv), Nachfragen (Verständnis), ein Auge auf Zwischenmenschliches (Grenzen einhalten)

3. Erkundungsbogen Elias

Erkundungsbogen für das Integrationsprojekt	
Name und Vorname des Kindes:	Elias [REDACTED]
Geburtsdatum:	[REDACTED]
Kontaktangaben der Eltern:	[REDACTED]
Allgemeines	
Familie:	Vater und Mutter
Diagnose und Nebendiagnosen:	Nach Hirnhautentzündung (Tuberkulöse Meningitis) Hemiparese (Halbseitenlähmung) und neuropsychologischen Defizite
Stärken /Schwächen:	Sehr kommunikatives Kind, meist fröhlich und unkompliziert, sehr hilfsbereit und selbständig. Kurze Konzentrationsfähigkeit, begeisterungsfähig. Verweigert bei Überforderung. Distanz und Nähe sind ein Problem. Elias ist sehr emotional, «himmelhochjauchend zu Tode betrübt». Vergisst seinen Auftrag hin und wieder und kann einfach irgendwohin spazieren. Kleine Frustrationstoleranz. Ist sehr freundlich, grüsst alle und vergisst sie sofort wieder, deshalb

	grüsst er andauernd irgendjemanden. Kann man aber sehr gut abstellen, mit den Worten: «Jetzt hast du sicher alle begrüsst.»
Medizinische Aspekte	
Notfall (inkl. relevante Warnsignale):	Keine Besonderheiten
Allergien:	Keine bekannt
Medikamenten Abgabe:	nein
Medizinische Versorgung:	nein
Wahrnehmung (Sinne):	Elias kann über alle Sinne wahrnehmen.
Unterstützung im lebenspraktischen Bereich	
Hygiene/Pflege (WC, Ersatzkleider)	Elias ist mehrheitlich selbstständig. Unterstützung beim WC: Er muss sitzen! Elias braucht Hilfe beim Hochziehen der Hose und bei Knöpfen.
Essen/ Trinken (Gewohnheiten, Hilfsmittel...):	Keine Besonderheit. Stehend essen geht nicht. Der Teller muss irgendwo abgestellt werden können, da Elias seine «Lieblingshand» nur beschränkt einsetzt und auch beim essen klare Vorgaben und Strukturen braucht.
Ruhen:	Elias ist es gewohnt über Mittag eine halbe Stunde zu ruhen.
Mobilität:	Elias trägt Orthesen. Diese darf er fürs Turnen ausziehen aber sonst bitte angezogen lassen. Elias kann laufen, rennen und springen. Er kann selbstständig aufstehen, auch wenn er um Hilfe bittet ;-)
Kommunikation:	Elias versteht alles und kann sich gut mündlich ausdrücken.
Soziales: Besonderes Verhalten/Vorlieben: Wie darauf reagieren? Wie fühlt sich das Kind sicher? Umgang mit dem Kind? Eskalation?	Elias ist ein sehr soziales Kind. Er ist sehr kontaktfreudig und geht auf Leute zu. Wenn er immer das Gleiche fragt, sollte man ihn darauf aufmerksam machen, dass er das schon gefragt hat. Elias ist extrem bewegungsfreudig und schnell traurig, wenn er an seine körperlichen Grenzen kommt. Elias fühlt sich schnell wohl und lässt sich gut auf verschiedene Personen ein. Bei Müdigkeit, kann es sein das Elia verweigert und nicht mehr will. →Beruhigen, erklären und andere Möglichkeiten vorschlagen. Elias braucht eine ständige Beobachtung durch einen Erwachsenen oder ein grösseres Kind, wenn er nicht in der Gruppe unterwegs ist. Wenn er müde wird, kann er das sehr gut auch verbal äussern.
Transport:	Normal (Autositz)
Anpassung der Organisation	
Raumgestaltung:	Keine Anpassungen

Stundenplan / Probeplan:	Einmal pro Woche plus Samstagsproben OK Eltern sind sehr flexibel und können ihn jederzeit abholen.
Koordination / Ansprechperson:	Isabel Borsinger, Melanie Bernhard
Personelles:	Gruppenproben gehen ohne zusätzliche Betreuung. Ev.1:1 Betreuung in den grossen Proben (ganzen /Halbtagen)
Unterricht / Probe:	Keine Anpassungen, evtl. zusätzliche Pausen.

4. Erkundungsbogen Ilaria

Erkundungsbogen für das Integrationsprojekt	
Name und Vorname des Kindes:	Ilaria [REDACTED]
Geburtsdatum:	[REDACTED]
Kontaktangaben der Eltern:	[REDACTED]
Allgemeines	
Familie:	Vater, Mutter, Schwester [REDACTED]
Diagnose und Nebendiagnosen:	Epilepsie Kongenitale Ataxie Mikrocephalie Allgemeiner Entwicklungsrückstand
Stärken /Schwächen:	<u>Stärken</u> Beobachtet gerne Aktiv Versteht verbale Aufforderungen ziemlich gut. Kann sich wehren, wenn ihr etwas nicht passt oder sie sich unwohl fühlt. <u>Schwächen</u> Ängstlich bei zu vielen Kindern, Lautstärke und ungewohnten Situationen. Es ist möglich, dass ihr alles zu viel wird, die Musik zu laut, zu viele Kinder und dass sie schlussendlich nicht am Musical auftreten kann. Beim Essen lässt sie sich ablenken und vergisst, selbst zu essen.
Medizinische Aspekte	
Notfall (inkl. relevante Warnsignale):	Epilepsie-Medikamente (über Mund)
Allergien:	-
Medikamenten Abgabe:	Morgens & abends (nur bei Auftritten von Anfällen)
Medizinische Versorgung:	(schon lange keinen Anfall mehr)
Wahrnehmung (Sinne):	Sie kann über alle Sinne wahrnehmen

Unterstützung im lebenspraktischen Bereich	
Hygiene/Pflege (WC, Ersatzkleider)	Sie sagt „chichi“ und hält sich unten mit der Hand. Das ist ihr Zeichen, wenn sie aufs WC muss. Grundsätzlich kann sie Vieles alleine, sie braucht jedoch trotzdem noch eine Person zur Unterstützung. Sie trägt keine Einlagen. Ab und zu passiert Stuhlgang, dann hat sie Ersatzkleidung dabei.
Essen/ Trinken (Gewohnheiten, Hilfsmittel...):	Bei vielen Kindern vergisst sie zu essen, dann muss auf sie geschaut werden. Sie kann und darf alles essen.
Ruhen:	Braucht viel Ruhe (bei langandauerndem Stress erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf einen epileptischen Anfall)
Mobilität:	Kann laufen, rennen und springen. Etwas Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht.
Kommunikation:	Kann einzelne Wörter nachschwätzen. Macht sich hauptsächlich mit Handzeichen und Mimik bemerkbar und bekommt so oft genau das, was sie will und braucht (positiv!)
Soziales: Besonderes Verhalten/Vorlieben: Wie darauf reagieren? Wie fühlt sich das Kind sicher? Umgang mit dem Kind? Eskalation?	Sie liebt Barbies, Puppen und Kinderwagen („bäbeln“). Ebenfalls malt sie gerne. Sie ist sehr aktiv und fährt gerne Trottinett, rennt und springt umher. Unsicher fühlt sie sich bei zu vielen Kindern, wenn es laut ist und in engen Räumen. Ebenfalls ist sie ängstlich, wenn andere ein Kostüm tragen oder sie selber eines tragen soll. Wenn ihre Schwester dabei ist und sie umarmt, fühlt sie sich sofort sicherer und geborgen.
Transport:	Normal (mit Autositz).
Anpassung der Organisation	
Raumgestaltung:	<ul style="list-style-type: none"> - Proben und Garderoben in nicht zu engen und kleinen Räumen. - Ruhiger Platz zum Ausruhen (bei Proben und Auftritten)
Stundenplan / Probeplan:	<ul style="list-style-type: none"> - Wöchentliche Probe immer wenn möglich (damit sie sich an Kinder, Lautstärke und Musik gewöhnen kann). - Pfingstwochenende: Teilnahme an nur 2 (anstatt 3) Tagen, um sich auszuruhen. - Generell darf Ilaria gerne an allen Aufführungsdaten teilnehmen. Das Wohlbefinden des Kindes steht jedoch im Vordergrund. Je nach Tagesform wird mit den Eltern geschaut, ob sie teilnehmen kann / möchte oder nicht.
Koordination / Ansprechperson:	Isabel Borsinger, Melanie Bernhard
Personelles:	<p>Bei kurzen Proben in kleinerer Gruppe (1-2h):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integriert, nimmt entweder teil oder beobachtet mit gewissem Abstand - Zusätzliche Betreuungsperson nötig, um sich um allfällige Besonderheiten / Schwierigkeiten (zB. WC, WC-Panne, bei Unwohlsein Eltern informieren, etc.) zu kümmern <p>Bei ganztägigen Proben:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuungsperson nötig, die schaut, dass alles in Ordnung ist: Hilfe auf WC, schaut, dass sie genug isst, Ilaria muss Vertrauen zu dieser Person haben, damit sie sich zu ihr zurückziehen kann, braucht körperliche Nähe und Ruhe
Unterricht / Probe:	<p>Schwester ist in gleicher Gruppe eingeteilt und immer dabei. Ilaria fühlt sich sicher bei ihr und traut sich dann mehr zu.</p> <p>Der Auftritt von Ilarias Gruppe wird so choreographiert, dass ohne zusätzliche Proben entweder mit oder ohne Ilaria aufgeführt werden kann.</p> <p>Dort wo Ilaria wichtig ist (zB. bei einer Hebefigur) kennen die Kinder einen Plan A mit Ilaria und einen Plan B ohne sie. Sie lernen bereits in den Proben, spontan die eine oder andere Version zu tanzen.</p>

5. Erkundungsbogen Lema

Erkundungsbogen für das Integrationsprojekt	
Name und Vorname des Kindes:	Lema [REDACTED]
Geburtsdatum:	[REDACTED]
Kontaktangaben der Eltern:	Telefonkontakt [REDACTED]. Der Vater spricht nur Arabisch. Die Kommunikation ist sehr schwierig. Er versteht nur einzelne Wörter auf Englisch und kaum etwas auf Deutsch. Teils Unterstützung durch die Heilpädagogin der Schule, Frau [REDACTED].
Allgemeines	
Familie:	Vater, Mutter, Schwester (10)
Diagnose und Nebendiagnosen:	Die genaue Diagnose ist uns nicht bekannt. Sie zeigt ein auffälliges Verhalten und eine kognitive Entwicklungsverzögerung.
Stärken /Schwächen:	<p>Stärken:</p> <p>Lema liebt Musik. Sobald sie Musik hört scheint sie in einer anderen Welt zu sein und beginnt zu tanzen.</p> <p>Kontaktfreudig, geht auf alle Menschen offen zu.</p> <p>Schwächen:</p> <p>Lema zeigt Konzentrationsschwächen. Sie scheint Mühe zu haben sich auf etwas zu fokussieren.</p> <p>Im Ktt ist auffällig, wie lange sie braucht um sich einzugliedern. Dies funktioniert aber immer besser.</p> <p>Kleine Hemmschwelle, sie geht auf alle Menschen einfach zu.</p>
Medizinische Aspekte	

Notfall (inkl. relevante Warnsignale):	Keine spezielle Behandlung
Allergien:	Nicht bekannt
Medikamenten Abgabe:	Keine
Medizinische Versorgung:	Keine
Wahrnehmung (Sinne):	Lemas visuelle Wahrnehmung ist durch ihr Schielen leicht eingeschränkt. Ansonsten sind ihre Sinne unauffällig.
Unterstützung im lebenspraktischen Bereich	
Hygiene/Pflege (WC, Ersatzkleider)	Kann selbstständig aufs WC.
Essen/ Trinken (Gewohnheiten, Hilfsmittel...):	Nichts Besonderes Bei langen Proben sollte Lema durch das Ktt gepflegt werden. Die Kommunikation mit dem Vater funktioniert nicht so gut.
Ruhen:	Lema ist sehr aktiv. Sie scheint viel Bewegung zu brauchen.
Mobilität:	Lema ist in ihren Bewegungen nicht eingeschränkt.
Kommunikation:	Lema spricht gebrochen Deutsch. Sie kann ihre Bedürfnisse aber gut mitteilen. Einfache Anweisungen versteht sie gut. Ansonsten muss gemeinsam mit ihr gehandelt werden. Wenn man ihr zeigt was man meint, versteht sie es besser.
Soziales: Besonderes Verhalten/Vorlieben: Wie darauf reagieren? Wie fühlt sich das Kind sicher? Umgang mit dem Kind? Eskalation?	Lema ist ein sehr kommunikatives und soziales Mädchen. Sie mag es unter Leuten zu sein und fühlt sich sehr schnell wohl. Sie zeigt auch kaum Hemmungen auf neue Personen zuzugehen. Sie ist in der Gruppe gut integriert. Lema braucht einfache kurze Anweisungen und eine enge Führung.
Transport:	Keine Angaben, Familie ist zu Fuss unterwegs
Anpassung der Organisation	
Raumgestaltung:	Keine Anpassungen
Stundenplan / Probeplan:	Schwierig, da der Vater nicht ganz versteht um was es geht. Wir werden jeweils einen vereinfachten Probeplan für Lema machen und den Vater nach jeder Probe informieren wo und wann die nächste Probe stattfindet. Lema wird voraussichtlich aber nicht an allen Proben und Aufführungen dabei sein.
Koordination / Ansprechperson:	Isabel Borsinger, Melanie Bernhard
Personelles:	Lema benötigt an den ganzen Probetagen voraussichtlich anfangs eine 1:1 Betreuung. Mit der Zeit, wenn sie alles kennt, ist dies vielleicht nicht mehr nötig. Da reicht eine weitere Betreuungsperson in der ganzen Gruppe.

Wahrnehmung (Sinne):	Laura hat eine normale Wahrnehmung, die nicht medikamentös beeinträchtigt ist.
Unterstützung im lebenspraktischen Bereich	
Hygiene/Pflege (WC, Ersatzkleider)	Laura trägt Einlagen und kann nicht selbstständig auf das WC. Sie kann ein WC nutzen, allerdings nur, wenn sie auf einem speziellen (gepolsterten) Stuhl sitzt. Laura kann sich nicht selbst an- oder auskleiden, aber den Prozess unterstützen (oder be-/verhindern, wenn ihr die Kleidung nicht gefällt).
Essen/ Trinken (Gewohnheiten, Hilfsmittel...):	Weiche Speisen, die in kleinen Stücken eingegeben werden, z.B. reife Mangos, Croissants, Kuchen, Bohnen oder flüssige und pürierte Speisen über die PEG-Sonde.
Ruhen:	Bloss nicht. Laura könnte etwas verpassen. Freiwilliges Ausruhen ist ein Indikator für eine sich anbahnende Erkältung
Mobilität:	Laura ist zu 100% auf Dritte angewiesen. Sie kann mit Hilfsmitteln sitzen muss aber für jeden Transfer im Rollstuhl bewegt oder getragen werden.
Kommunikation:	Mit Handzeichen oder einem Computer mit Augensteuerung. Bei den Handzeichen sollte angedeutet werden, in welche Richtung Laura für die jeweilige Antwort schauen sollte. Auch Nicken (einfaches Senken des Kopfes) als Bejahung oder Drehen des Kopfes zur Negierung sind möglich.
Soziales: Besonderes Verhalten/Vorlieben: Wie darauf reagieren? Wie fühlt sich das Kind sicher? Umgang mit dem Kind? Eskalation?	Laura ist ein sozialer Mensch und ist besonders gern mit anderen Kindern zusammen. Sie mag es einbezogen zu werden und wird traurig oder sauer, wenn sie ignoriert wird. Die Reaktion hängt auch davon ab, wie oder ob Laura sich bemerkbar machen kann. I.d.R. gibt verbale Bestätigung und Körperkontakt Laura Sicherheit. Am besten ist ein Finger, an dem sie sich festhalten kann. Laura sollte ihrem Alter entsprechend behandelt werden. Aufgrund ihrer starken Körperbehinderung werden ihre kognitiven Fähigkeiten häufig unterschätzt. Eine besondere Behandlung ist nicht erforderlich. Allerdings hat Laura viele Erfahrungen, die andere Kinder haben, nicht machen können.
Transport:	Im Rollstuhl oder sie muss getragen werden. Wird von den Eltern übernommen.
Anpassung der Organisation	
Raumgestaltung:	Rollstuhlgängig: Rampen im Probelokal und auf der Bühne.
Stundenplan / Probeplan:	Leichte Anpassungen: 1mal pro Woche statt 2-mal pro Woche plus die Samstagsproben.
Koordination / Ansprechperson:	Isabel Borsinger, Melanie Bernhard

Personelles:	Laura benötigt eine 1:1 Betreuung. Diese wird mehrheitlich von den Eltern bzw. deren Nanny abgedeckt oder durch eine Betreuungsperson unsererseits, welche von den Eltern eingearbeitet wird übernommen.
Unterricht / Probe:	1:1 Betreuung, Vorüberlegungen von Bewegungsinterpretationen für Laura. Wie kann sie diese Bewegung ausführen, adaptieren usw.

7. Erkundungsbogen Matteo

Erkundungsbogen für das Integrationsprojekt	
Name und Vorname des Kindes:	■■■■ Matteo
Geburtsdatum:	27.05.2011
Kontaktangaben der Eltern:	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
Allgemeines	
Familie:	Mutter, Vater, Zwillingsschwester ■■■■ (Katz Mali, Islandpferde Riddari und Dalmar☺)
Diagnose und Nebendiagnosen:	Trisomie 21 Keine weiteren Diagnosen
Stärken /Schwächen:	<u>Stärken</u> emotional, herzlich mitfühlend gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen leicht motivierbar aktiv vielseitig zu begeistern (Tiere, Bauen, Handwerken, Spazieren, Autos...) <u>Schwächen</u> leicht ablenkbar (es kann schwierig sein, ihn bei einem Thema zu behalten) stur, wenn er etwas nicht möchte Manchmal ein „Jammerfüdli“ Mamititti wenn Mutter dabei ist

Medizinische Aspekte	
Notfall (inkl. relevante Warnsignale):	Dito zu anderen Kindern, keine Besonderheiten
Allergien:	Keine
Medikamenten Abgabe:	Keine
Medizinische Versorgung:	Keine
Wahrnehmung (Sinne):	Keine Besonderheiten
Unterstützung im lebenspraktischen Bereich	
Hygiene/Pflege (WC, Ersatzkleider)	Ist seit langem trocken. Wenn viel läuft, muss man ihn daran erinnern, aufs WC zu gehen. Er sagt dann nein, weil er nichts verpassen möchte. Trotzdem einfordern, dann „kommt“ auch immer was. ca. alle 3-4 Stunden.
Essen/ Trinken (Gewohnheiten, Hilfsmittel...):	Trinkt und isst wie jedes andere Kind
Ruhen:	Normalerweise genau gleich wie andere Kinder. Es kann auch mal später am Abend werden. Ist aber auch möglich, dass er zwischendurch auf einer Matte oder so einfach einschläft.
Mobilität:	Keine markanten Auffälligkeiten
Kommunikation:	Er kann sich verbal mitteilen. Teils undeutliche Aussprache.
Soziales: Besonderes Verhalten/Vorlieben: Wie darauf reagieren? Wie fühlt sich das Kind sicher? Umgang mit dem Kind? Eskalation?	<p>Matteo liebt <u>Musik und Tanzen</u>, wenn Musik läuft, die ihm gefällt, ist er sofort auf den Beinen! Schwiizergoofe liebt er heiss. Ebenso Firework von Katy Perry oder Waka waka....</p> <p>Wenn er etwas nicht will, und <u>stur</u> ist, lenkt man ihn am besten ab. Evtl. Wettrennen machen, spielerisch motivieren gelingt am besten. Wenn er aber wirklich etwas muss (z.B. aufs WC), an der Hand nehmen und durchsetzen. Bei ihm ist es sehr wichtig, dass man die geforderten Dinge nicht mittels Worten, sondern mittels Handlungen durchsetzt. (also 10x etwas sagen nützt herzlich wenig, hingehen und mit ihm zusammen machen, ist viel effizienter).</p> <p>Matteo ist <u>körperliche Nähe</u> sehr wichtig. Er möchte knuddeln und Körperkontakt, um sich wohl zu fühlen, was er auch ganz ganz viel kriegt. Trotzdem sind die Eltern sehr konsequent beispielsweise mit dem Küssen. Ein Küssli geben ist ok, reicht aber auch. Im Moment ist das noch süß, wenn er das aber mit 10 Jahren immer noch macht, fühlen sich andere Kinder bedrängt.</p>

	<p>Eskalationen gibt es mit Matteo sehr wenige. Wenn, dann kann man ihn ganz ganz schnell wieder auf den Boden zurückholen. Dazu braucht es etwas Phantasie und Empathie.</p> <p>Glücklicherweise ist Matteo keines der Kinder mit Trisomie 21, welches davonläuft. Die Eltern waren aber auch immer sehr streng diesbezüglich. Wenn wir rufen, muss er kommen, ohne Wenn und Aber. Wenn er beim 2. Mal nicht kommt, muss man ihn zurückholen. Er macht das mittlerweile gleich gut wie jedes andere Kind.</p>
Transport:	Keine Besonderheiten
Anpassung der Organisation	
Raumgestaltung:	Keine
Stundenplan / Probeplan:	Ev. Teilentlastung
Koordination / Ansprechperson:	Isabel Borsinger, Melanie Bernhard
Personelles:	Betreuung in der Gruppe
Unterricht / Probe:	Rhythmisierend, Bewegungspausen (kognitive Entlastung)

V. Einverständniserklärung

Einwilligung für Teilnahme am Integrationsprojekt

Liebe Eltern

Für unsere Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik benötigen wir Ihr Einverständnis für Folgendes:

- Ich gebe meine Einwilligung für Foto- und Videoaufnahmen im Bereich des Projekts.
- Ich gebe meine Einwilligung für die namentliche Erwähnung meines Kindes wie folgt:
«Hans, 7 Jahre»
- Ich gebe meine Einwilligung für die Bereitstellung von Lern- und Therapieberichten meines Kindes.

Bestätigung für mein Kind

Ort, Datum: Unterschrift:

VI. Ausschnitt Probeplan

Tag/Zeit	Was wird geübt? und/oder Rollen die kommen müssen	O R T	Achtung !	Lei- tung	Bemerkungen:
Montag, 5. März 1730-1900	Rollenverteilung im Forst Rollenverteilung Apéro und Anstossen auf ein erfolgreiches Mary Poppins Musical mit vielen glücklichen Schauspielern	F	Alle Kinder	Alle	Alle Schauspieler und Eltern sind herzlich eingeladen JA versucht um 17.25 Uhr am Bahnhof zu sein (abhängig von Arbeit)
Bis zur 1. Probe Rollen lernen, Ablauf lernen, Lieder üben!					
Montag 12. März 1630-1715 1715-1800 1800-1845	Rhythmik, Akro und Theaterspiel Vögel Geburikinder (Tanz), Kids 1-4	B	Für alle die Lust haben Ohne Malin	IB/JD IB/JD IB/JD	Für alle die Lust haben Tanz
Mittwoch, 14. März 0915-1000	Rhythmik und Tütü- Bäbi	B		DS	
Donnerstag, 15. März 1630-1715 1715-1815 1815-1900	Rhythmik und Kleine Pinguine Service Pinguin 1-10 Akro /Theaterspiel	D	Für alle die Lust haben	DS/K W IB/KW IB/KW	Doris weg Für alle die Lust haben
Freitag, 16. März 1630-1715 1700-1745 1745-1830 1830-1915 1915-2000	Rhythmik, Akro und Theaterspiel Buchstabenkinder Chämifeger Turnen Szene 6 Candy Besucher, Jolly Follie 1-3, Mary, Mauro	B	Nur Markt, ohne Kids 1-4	JA/JD JA/JD JA/JD JA/JD JA/JD	Für alle die Lust haben Tanz Tanz Supercali- Tanz
Samstag, 17. März 0900-1030 1030-1115	Sprechprobe: alle Sprechrollen Szene 1- Szene 5 Szene 6 – Schluss	B	Obligatorisch für Alle Sprechrollen! Alle Sprechrollen!	Alle	Wer Lust hat! Wir sprechen das ganze Drehbuch einmal durch und hören uns die Lieder an, damit wir einen Überblick erhalten
Montag 19. März 1630-1715 1715-1800 1800-1845	Akro /Theaterspiel Vögel Geburikinder (Tanz), Kids 1-4	B	Für alle die Lust haben Ohne Malin	IB/JD IB/JD IB/JD	Für alle die Lust haben Tanz
Dienstag, 20. März 1700-1745 1745-1830	Spielzeuge Zirkusklasse wer Lust hat	B		UF UF	Für alle die Lust haben
Mittwoch, 21. März 0915 – 1000	Rhythmik und Tütü- Bäbi	B		DS	
Donnerstag, 22. März 1630-1715 1715-1815 1815-1900	Rhythmik und Kleine Pinguine Sevice Pinguin 1-10 Akro /Theaterspiel	D	Für alle die Lust haben	DS/K W IB/KW IB/KW	Für alle die Lust haben Für alle die Lust haben
Freitag, 23. März 1630-1715 1700-1745 1745-1830 1830-1915 1915-2000	Rhythmik, Akro und Theaterspiel Buchstabenkinder Chämifeger Turnen Szene 6 Candy Besucher, Jolly Follie 1-3, Mary, Mauro	B	Nur Markt, ohne Kids 1-4	JA/JD JA/JD JA/JD JA/JD JA/JD	Für alle die Lust haben Tanz Tanz Supercali- Tanz

Probeplan für Lema

Beim Musical Mary Poppins kommt nach Bülach spielt Lema einen Vogel und macht dort beim Tanz mit. Die Vögel kommen in der Szene 5 vor.

Hier sind die Proben für Lema.

Mittwoch 9. Mai	15.00-16.00	Kostümprobe Vögel (Baracke)
Montag 14. Mai	17.15-17.45	Vogeltanz (Baracke)
Mittwoch 16. Mai	14.00-15.00	Vogeltanz(Baracke)
Samstag 19. Mai	9.00-17.00	Probetag mit allen Kindern des Musicals. Die Kinder sind den ganzen Tag betreut, erhalten Essen und Trinken. Das ganze findet beim Aufführungsort statt (Forstwerkhof Brengspel, Solistrasse 63, Bülach)
Samstag 26. Mai	11.30-12.30	Probe Szene 4 und 5 (Forst, Solistrasse 63, Bülach)
Montag 28. Mai	17.15-17.45	Vogeltanz (Baracke)
Samstag 2 Juni	9.00-15.00	Durchlaufprobe (Forst) Lema wird betreut. Etwas zu essen und zu trinken mitgeben!
Samstag 9. Juni	9.00 – 12.00	Hauptprobe (Forst)
Mittwoch 13. Juni	16.00 – 18.00	Generalprobe (Forst)

Aufführungen:

Samstag	16.06.18	16.00 – 19.30 Uhr
Sonntag	17.06.18	10. 00 – 17.30 Uhr (Lema bekommt Essen und Trinken)
Freitag	22.06.18	18.00 – 21.30 Uhr
Samstag	23.06.18	16.00 – 19.30 Uhr
Sonntag	24.06.18	10. 00 – 17.30 Uhr (Lema bekommt Essen und Trinken)
Freitag	29.06.18	18.00 – 21.30 Uhr
Samstag	30.06.18	13.00 – 17.00 Uhr

VII. Zeitungsartikel Probephase

Mit Mary Poppins zum Master-Titel

23.05.2018 • Zürcher Unterländer / Neues Bülacher Tagblatt

Ihre Bewegungsfreude mochten Melanie Bernhard (Mitte) und Isabel Borsinger (rechts) Kindern mit Beeinträchtigung weitergeben.

Foto: Balz Murer BÜLACH

Zwei Bülacher Heilpädagoginnen widmen ihre Masterarbeit einem Thema, das in ihren Augen bald keines mehr sein sollte. Sie integrieren Kinder mit einer Behinderung in ein Musical. Das sei keine grosse Sache, finden sie. Finn (Namen geändert) hat Trisomie 21, Luca eine Entwicklungsverzögerung, Chiara eine zerebrale Bewegungsstörung.

An diesem Nachmittag im Probenraum des Kindertanztheaters sind sie aber vor allem eines: Teil einer quirligen Kinderschar. Diese probt für die zehn Aufführungen des Musicals «Mary Poppins kommt nach Bülach». An jeder werden rund 170 Kinder teilnehmen. Eine Herkulesaufgabe für das Team des Kindertanztheaters Doris Sturzenegger, das seit Jahren Musicals auf die Bühne bringt. Für zwei der Leiterinnen ist das diesjährige Musical noch mehr.

Isabel Borsinger und Melanie Bernhard machen es zum Thema ihrer Masterarbeit. Die beiden Heilpädagoginnen wollen aufzeigen, wie Kinder mit speziellen Beeinträchtigungen in das Bühnengeschehen integriert werden können. Die Idee entstand im Wald Die Idee kam Isabel Borsinger bei der Waldwoche, die das Kindertanztheater jeweils im Sommer in Bülach durchführt. Eine Mutter brachte ihre Tochter zum Treffpunkt. Mit dabei war auch der jüngere Bruder mit Trisomie 21.

Dieser solle doch gleich auch mitmachen, habe sie vorgeschlagen. «Die Mutter hat mich darauf eher ungläubig gefragt, ob das denn überhaupt möglich sei», erinnert sich Borsinger. Da war ihr klar: Hier muss sich was ändern. «Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie wichtig Bewegung für ein Kind ist», sagt die 32-Jährige. Die Bülacherin hat einen grossen Teil ihrer Kindheit und Jugend dem Eiskunstlauf gewidmet und unter anderem an Weltmeisterschaften im Synchron-Eiskunstlauf teilgenommen.

Nach der Ausbildung zur Kindergartenlehrerin hat sich Borsinger für ein Studium an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich entschieden. Dort ist sie dann zufällig auf eine Freundin aus früheren

Tagen getroffen. Auch die 35-jährige Melanie Bernhard kommt aus Bülach, auch sie hatte sich früher dem Eiskunstlauf verschrieben: «Uns war schnell klar, dass wir unsere Masterarbeit der Integration von Kindern mit Beeinträchtigung widmen.» Borsinger engagiert sich seit Jahren im Kindertanztheater, das von ihrer Mutter gegründet wurde. Dort hat zwar auch schon mal ein Kind mit Trisomie 21 mitgemacht, aber gleich sechs Kinder mit teils mehrfachen Behinderungen, das war dann doch eine neue und spezielle Herausforderung.

«Diese Kinder haben teils besondere Bedürfnisse, benötigen zum Beispiel mehr Ruhe oder zusätzliche Pausen.» Mehr Ruhe, mehr Pausen So wie die achtjährige Chiara. Sie ist im Musical Teil der Pinguinschar. Chiara ist geistig fit, kommuniziert auf Deutsch und Englisch mithilfe eines augengesteuerten Computers. Weil sie wegen ihrer zerebralen Bewegungsstörung nicht laufen kann, trägt Melanie Bernhard Chiara in einigen Szenen des Musicals.

Und dennoch: Die Probe fordert das Mädchen mehr als ihre Alterskolleginnen. Nicht selten folgt einem Strahlen ein Gähnen. Die beiden Heilpädagoginnen wissen das zu deuten und lassen Chiara einen Moment pausieren. Dann ruht sich das Mädchen bei ihrem Vater aus, der für die Proben jeweils eigens aus Thalwil anreist. Das sei nichts Besonderes, sagt er, sondern einfach «das, was man als Eltern für seine Kinder halt eben so macht».

Integration sollte kein Thema, sondern eine Selbstverständlichkeit sein, findet der zweifache Vater.

«Aber davon sind wir leider noch weit weg.» Einen Plan B brauchen alle «Etwas mehr Aufmerksamkeit da und eine zusätzliche Handreichung dort, viel mehr braucht es tatsächlich nicht», sagt Borsinger. Manchmal hilft auch eine einfache Strategie. So wie bei Luca, dessen Entwicklung verzögert ist: «In einer Gruppe mit Jüngeren kommt er bestens zurecht, da kann er mithalten.

» Ihr und Bernhard war es wichtig, den sechs Kindern keine Sonderrolle zu geben. «Wir wollten sie keinesfalls vorführen.» Weil alle Kinder während der Vorstellungen nicht nur von den Heilpädagoginnen, sondern auch von anderen Eltern betreut werden, haben die beiden Heilpädagoginnen die wichtigsten besonderen Bedürfnisse schriftlich festgehalten. Sollte an einer Aufführung mal etwas nicht wie vorgesehen laufen, gibt es einen Plan B: «Das gilt aber genauso für Mitspieler ohne Behinderung.» Unterstützt wird das Musical finanziell von zahlreichen Sponsoren, darunter verschiedene Stiftungen für beeinträchtigte Kinder.

Auch wenn die Premiere noch bevorsteht, einen Erfolg können die Studentinnen bereits verbuchen.

Fünf der sechs Darsteller mit Beeinträchtigung möchten auch nach ihren Auftritten Teil des Tanztheaters sein. Daniela Schenker «Mary Poppins kommt nach Bülach» wird vom 15. bis 30. Juni im Forstwerkhof Brengspel in Bülach aufgeführt.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei Klaus Cafe Confiserie oder der Pizzeria Arlecchino. Kinder bezahlen 20, Erwachsene 35 Franken. Daten und Reservationen: www.kindertanztheater.ch.

Musical für alle trotz allem

von Barbara Stotz Würigler

Die beiden Heilpädagoginnen Isabel Borsinger und Melanie Bernhard ermöglichen es sechs Kindern mit einer Beeinträchtigung, am Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach» des Kindertanztheaters Doris Sturzenegger mitzuwirken. Eine davon ist die achtjährige [REDACTED], die an einer cerebralen Bewegungsstörung leidet.

Bülach [REDACTED] strahlt. Gerade eben hat sie es mit Hilfe ihrer Betreuerin, der Heilpädagogin Melanie Bernhard, geschafft, einen Purzelbaum zu schlagen. Die Achtjährige leidet an einer Cerebralparese. Bei der Geburt war ihr Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt. [REDACTED] kann weder gehen noch selbständig sitzen oder den Kopf gezielt kontrollieren, weder essen und hat keine Lautsprache. Auch ihre Hände kann sie nicht zielgerichtet einsetzen. Mit Hilfe ihrer Augen kann [REDACTED] einen Sprachcomputer steuern. Sie besucht die Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte und lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrem sechsjährigen Bruder in [REDACTED]. Trotz ihrer starken Beeinträchtigung stellt [REDACTED] im Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach», welches das Kindertanztheater Doris Sturzenegger aufführen wird, einen Pinguin und eine Tänzerin dar.

Kein Rollstuhl auf der Bühne

Zu den Proben in der Baracke hinter der Stadthalle Bülach bringt sie ihr Vater [REDACTED] jede Woche nach Bülach. «Sie ist ein sehr soziales Kind und mag es, wenn an-

Dank des grossen Engagements der beiden Heilpädagoginnen Melanie Bernhard (vorne) und Isabel Borsinger kann unter anderem auch [REDACTED] bei «Mary Poppins kommt nach Bülach» mitwirken. bas

dere Menschen um sie herum sind», sagt [REDACTED] während seine Tochter auf seinem Schooss eine Pause einlegt. Es ist unübersehbar, dass [REDACTED] Freude hat. Und schon geht es weiter, die nächste Szene will einstudiert werden. «Sie hat sehr viel Energie», so ihr Vater. [REDACTED] wiegt nur gerade 17 Kilogramm. Dennoch ist es für Melanie Bernhard, Heilpädagogin und frühere Spitzeneiskunstläuferin, ein Kraftakt, das Mädchen die ganze Zeit zu halten und mit ihr die Bewegungen auszuführen. «Wir wollen nicht, dass auf der Bühne der Rollstuhl zu sehen ist oder dass Eltern mithelfen müssen», erklärt die 35-jährige Melanie Bernhard und Isabel Borsinger, die das von ihrer Mutter Doris Stur-

zenegger gegründete Kindertanztheater in Bülach leitet, verbindet die Leidenschaft für Tanz und Bewegung. Auch die 32-jährige Isabel Borsinger war Spitzeneiskunstläuferin.

«Interessante Herausforderung»

Da beide im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich eine Masterarbeit einreichen müssen, kamen sie auf die Idee, Kinder mit Behinderungen in das Musical «Mary Poppins kommt nach Bülach» zu integrieren. «Es ist eine interessante Herausforderung», sagt Isabel Borsinger. Insgesamt wirken 110 Kinder im Musical mit. Nebst [REDACTED] spielen fünf weitere Kinder im Alter von sieben

bis 13 Jahren mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen mit. «Wichtig ist, dass immer genügend Betreuungspersonen anwesend sind», erklärt Isabel Borsinger, welche die Gesamtleitung innehat. Teilweise würden die besonderen Kinder etwas schneller ermüden und man müsse sie fachgerecht betreuen. «Abgesehen davon ist der Aufwand gar nicht so anders als bei gesunden Kindern.» Inzwischen ist [REDACTED] hungrig geworden. Ihr Vater verpflegt sie mittels Sonde. Noch eine halbe Stunde, und für [REDACTED] ist die Probe zu Ende. Vom 15. bis 30. Juni wird sie live in «Mary Poppins kommt nach Bülach» zu sehen und hofft wie alle andern Schauspieler auf ein grosses Publikum.

Standing Ovation für Kindermusical

«Mary Poppins kommt nach Bülach» begeisterte das Publikum am vergangenen Wochenende. Das Kindermusical, in welchem auch beeinträchtigte Kinder mitwirken, wird noch bis am 30. Juni aufgeführt.

Bülach An der Premiere vom vergangenen Freitagabend gab es eine Standing Ovation für die Mitwirkenden des Musicals «Mary Poppins kommt nach Bülach» im ausverkauften Forstwerkhof Brengspel. Das Stück besticht durch farbenfrohe Kostüme, eine heitere Geschichte - mit jedoch ernstem Hintergrund - und dem vollen Einsatz der rund 110 mitwirkenden Kinder des Kindertanztheaters Doris Sturzenegger. Dessen Leiterin Isabel

Borsinger und Melanie Bernhard, - beides ausgebildete Heilpädagoginnen - ermöglichten es sechs Kindern mit einer Beeinträchtigung, am Musical mitzuspielen. Die beiden engagierten jungen Frauen schreiben über ihr Projekt eine Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich. bas

Weitere Vorstellungen

Freitag, 22. Juni, 19 Uhr, Samstag, 23. Juni, 17 Uhr, Sonntag, 24. Juni, 11 und 15 Uhr, Freitag, 29. Juni, 19 Uhr, Samstag, 30. Juni, 14 Uhr (Dernière). Vorverkauf in Bülach: Klaus Café Confiserie AG, Markt-gasse 17 und Pizzeria Arlecchino GmbH, Gartematt 3. Direktverkauf an der Theaterkasse. Mehr Infos: www.kindertanztheater.ch

Mary Poppins und ihre Entourage überzeugten das Publikum.

bas